

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Achtsamkeit macht Schule

Ganzheitliche Lernförderung durch Achtsamkeit

(gefunden auf www.schulcoaching-training.de)

eingereicht von: Stephanie Müller

Begleitung: Eva Ruchti

Datum der Abgabe: 01.12.2020

Abstract

Diese Masterarbeit wurde im Rahmen des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulschwierigkeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, verfasst. Es handelt sich um eine Literatuarbeit. Die zentrale Frage dieser Arbeit lautet, inwiefern achtsamkeitsbasierte Interventionen im Zyklus 2 des integrativen Schweizer Primarschulsystems Möglichkeiten bieten, die Entwicklung selbstbestimmten Lernens aller Schüler_innen zu unterstützen. Der Arbeit liegt eine ganzheitliche, systemisch-konstruktivistische Sichtweise zugrunde. Dem Körper und der Wahrnehmung wird ein zentraler Stellenwert eingeräumt. Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. In der Beschreibung der Ausgangslage (Kapitel 2) bezieht sich die Verfasserin dabei auf zwei zentrale Themen: die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung mit ihren Konsequenzen bezüglich Selbststeuerung und dem Umgang mit Stress sowie das integrative Schulsystem und den erweiterten Lernbegriff mit den damit verbundenen Konsequenzen für die Förderung selbstbestimmten Lernens. Die für diese Arbeit zentralen theoretischen Begriffe, Denkmodelle und Konstrukte sind der Bildungs- und Integrationsbegriff, der erweiterte Lernbegriff, die Konstrukte Wahrnehmung und Achtsamkeit, die Rolle des Körpers sowie die Darstellung hirnpfysiologischer Grundlagen.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Forschungsstand zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen. Zusätzlich werden entwicklungspsychologische Zusammenhänge zwischen Achtsamkeit und der Entwicklung von Selbststeuerung, der Fähigkeit zur Emotionsregulierung, der Entwicklung des Gehirns und der kognitiven Kontrolle herausgearbeitet. Die in Kapitel 5 folgende Diskussion analysiert und bewertet die Erkenntnisse aus Kapitel 4 im Hinblick auf die Anwendbarkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen im Schulalltag. Es werden begründete Hinweise auf Zusammenhänge zwischen achtsamkeitsbasierten Interventionen und der Entwicklung von Fertigkeiten aufgezeigt, die selbstgesteuertes Lernen unterstützen. Dazu gehören die Fähigkeiten zur Aufmerksamkeitslenkung, zur Emotionsregulierung und zur Selbstwahrnehmung. Erkenntnisse in Bezug auf die Wirksamkeit bei der Förderung der Exekutiven Funktionen und der Reduktion von typischen Symptomen bei ADHS ist ebenfalls konnten ebenfalls gewonnen werden. Am Beispiel der Atemmeditation werden Gelingensfaktoren für den Einsatz im integrativ geführten Unterricht im Zyklus 2 herausgearbeitet. Dazu gehören z.B. die fundierte theoretische und praktische Auseinandersetzung der anleitenden Lehrperson, die differenzierte Gestaltung der Interventionen sowie die Kenntnis der Trennung zwischen heilpädagogischem und psychotherapeutischem Handeln.

Die Verfasserin kommt zu dem Schluss, dass sich achtsamkeitsbasierte Interventionen für den Einsatz im Unterricht des Systems der integrativ geführten Schweizer Primarschule eignen, um Schüler_innen, die sich kurz vor oder bereits in der Pubertät befinden, darin zu unterstützen, die Voraussetzungen für selbstbestimmtes Lernverhalten zu entwickeln, wenn die altersentsprechenden und individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Berücksichtigung der Rolle des Körpers und der Wahrnehmung.

Abkürzungsverzeichnis

ACC	Anteriorer Cingulärer Cortex
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts - Störung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizits-Störung
AISCHU®	Achtsamkeit in der Schule
AVS -Gr.	Amt für Volksschule und Sport Graubünden
bspw.	beispielsweise
DMN	Default – Mode - Netzwerk
ebd.	ebenda
EEG	Elektroenzephalogramm
EF	Exekutive Funktionen
FLP	Fachlehrperson/en
HfH	(Interkantonale) Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
IBMT	Integrative Body-Mind Training
ICD – 10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
ICF – CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche
Kap.	Kapitel
KLP	Klassenlehrperson/en
LP	Lehrperson/en
LP21	Lehrplan 21
LP21-Gr	Lehrplan 21 – Version Graubünden
MAAS	Mindfulness Attention Awareness Scale
MBCT	Mindfulness Based Cognitive Therapy (achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie)
MBSR	Mindfulness-Based Stress-Reduction (achtsamkeitsbasierte Stressreduktion)
MRT	Magnetresonanztomographie
OFC	Orbitofrontaler Cortex
PFC	Präfrontaler Cortex
SHP	der Schulische Heilpädagoge/ die Schulische Heilpädagogin/ die Schulischen Heilpädagog_innen
SuS	Schülerinnen und Schüler
UN-BRK	United Nations (Vereinigte Nationen) – Behindertenrechtskonvention
UNESCO	Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
VNS	Vegetatives Nervensystem
z.B.	zum Beispiel
ZNS	Zentrales Nervensystem

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Darstellung der Rahmenbedingungen.....	1
2.1. Beschreibung der Ausgangslage	1
2.1.1. Ausgangslage Gesellschaft.....	1
2.1.2. Ausgangslage Schule.....	3
2.1.3. Persönliche und berufliche Ausgangslage	6
2.2. Beschreibung der Problemstellung und Begründung der Themenwahl.....	6
2.3. Begründung der heilpädagogischen Relevanz.....	7
2.4. Darstellung und Begründung der Forschungsmethode	8
2.5. Hypothesen und Forschungsfrage	8
3. Zentrale Begriffe und Konzepte.....	9
3.1. Der Bildungsbegriff.....	9
3.2. Der Integrationsbegriff	10
3.3. Der erweiterte Lernbegriff.....	12
3.4. Ganzheitliches Lernen – Die Rolle des Körpers	14
3.5. Wahrnehmung	16
3.6. Das Gehirn – Anatomie und Funktion	18
3.7. Achtsamkeit	22
3.7.1. Achtsamkeit – der Versuch einer Eingrenzung.....	22
3.7.2. Achtsamkeitsbasierte Interventionen	27
4. Achtsamkeit in der Wissenschaft	30
4.1. Wirksamkeitsforschung achtsamkeitsbasierter Interventionen	30
4.1.1. Methoden und Herausforderungen in der Achtsamkeitsforschung.....	30
4.1.2. Forschungsstand achtsamkeitsbasierter Interventionen.....	32
4.1.3. Achtsamkeitsforschung Kindes- und Jugendalter	36
4.1.4. Die Auswirkung von Achtsamkeit auf die Exekutiven Funktionen	39
4.1.5. Die Wirksamkeit von Achtsamkeit bei ADHS	39
4.2. Entwicklungspsychologische Dimensionen der Entwicklung von Achtsamkeit.....	41
4.2.1. Entwicklung von Selbststeuerung/Selbstregulation	41
4.2.2. Die Entwicklung des Gehirns im Kindes- und Jugendalter	42
4.2.3. Die Entwicklung der kognitiven Kontrolle	43
4.2.4. Entwicklung emotionaler Selbstregulation	46
5. Achtsamkeit – Schlussfolgerungen für den Unterricht	47
5.1. Diskussion	47
5.2. Konsequenzen für die Anwendbarkeit von Achtsamkeit in der Schule.....	51
5.2.1. Unterricht als Umweltfaktor	52
5.2.2. Ich bei mir – achtsame Körpererfahrung am Beispiel der Atemmeditation.....	52
5.2.3. Psychoedukation – Entwicklung des freien Willens über Informationen und Übungen	53

5.2.4. Innere Differenzierung bei achtsamkeitsbasierten Interventionen	55
5.2.5. Förderung von Kindern mit ADHS durch achtsamkeitsbasierte Interventionen.....	56
5.2.6. Achtsamkeitsbasierte Förderung von Schüler_innen mit kognitiver Beeinträchtigung	57
6. Beantwortung der Forschungsfrage	58
7. Fazit und Ausblick	60
7.1. Kritische Würdigung der Forschungsmethode	60
7.2. Relevanz für die Berufspraxis	61
7.3. Fazit und Ausblick	61
Literaturverzeichnis	63
Tabellenverzeichnis.....	70
Abbildungsverzeichnis.....	70
Anhang 1 – Beispiel achtsamkeitsbasierte Interventionsmöglichkeit.....	71
Anhang 2 – Abbildung Lernniveau, Aneignungsmöglichkeiten und Achtsamkeit	74

1. Einleitung

Die hier vorliegende Masterarbeit wurde im Rahmen des Masterstudiums Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich verfasst. Es handelt sich um eine Literararbeit zum Thema „Achtsamkeit in der Schule“. Grundlage für diese Arbeit bildeten die Richtlinien des Wissenschaftlichen Schreibens der HfH Zürich (HfH, 2019a), der Leitfaden zur Gender und Diversity in der Kommunikation (Grujic, 2018), die Präsentation des Workshops der HfH zu Theorie – und Literararbeiten (Canonica, 2019) sowie der Leitfaden Masterarbeit Abgabe W49/2020 (HfH, 2019b). Es wurde auf eine neutrale und gender- und diversity-gerechte Sprache geachtet.

Im zweiten Kapitel werden die Rahmenbedingungen beschrieben, die Problemstellung erörtert und begründet und die heilpädagogische Relevanz dargestellt. Aufbauend auf Hypothesen zum Thema wird die Forschungsfrage mit ihren Unterfragen formuliert. Im dritten Kapitel werden die für das Thema relevanten theoretischen Grundlagen, Modelle und Konzepte mithilfe des Studiums der Fachliteratur herausgearbeitet und dargestellt. Im vierten Kapitel folgt die Darstellung aktueller Erkenntnisse aus dem Bereich der Achtsamkeitsforschung und die entwicklungspsychologischer Perspektiven, welche das Thema betreffen. In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse aus Kapitel 4 vor dem Hintergrund der Ausgangslage (Kapitel 2.1.) und den theoretischen Konzepten (Kapitel 3) diskutiert und praxisrelevante Schlussfolgerungen gezogen. Es werden Überlegungen zur praktischen Umsetzung im integrativ geführten Unterricht getroffen. Die Forschungsfrage wird zusammenfassend in Kapitel 6 beantwortet. Kapitel 7 beinhaltet die kritische Würdigung der Forschungsmethode, ein abschließendes Fazit der Erkenntnisse dieser Masterarbeit und einen kurzen Ausblick auf zukünftige Forschungsprojekte zum Thema Achtsamkeit in der Schule.

2. Darstellung der Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Rahmenbedingungen dargestellt. Es erfolgt die Begründung und Vorstellung des Themas, der heilpädagogischen Relevanz und der Forschungsmethodik dieser Arbeit. Hypothesen werden erarbeitet und daraus resultierend die Forschungsfrage mit ihren Unterfragen entwickelt.

2.1. Beschreibung der Ausgangslage

Neben der Beschreibung der Ausgangslage auf den Ebenen Gesellschaft und Schulsystem wird in diesem Kapitel Bezug auf die persönliche Motivation der Verfasserin dargestellt. Die Darstellung der Ausgangslage ist ein Ausschnitt und so gewählt, dass er in Bezug zum Thema der Arbeit steht.

2.1.1. Ausgangslage Gesellschaft

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant gewandelt. Die Erweiterung der medialen Möglichkeiten durch Internet und Smartphones erleichtert das Leben in vielen Bereichen. Der Zugang zu Informationen bspw. ist niedrighwelliger und Kommunikation und Vernetzung von Personen sind trotz räumlicher Distanz vereinfacht. Es wird auch vom digitalen Zeitalter gesprochen (Bündel & Hurrelmann, 2017, S. 153).

Kinder, die heutzutage in die Schule gehen, sind in das digitale Zeitalter hineingeboren worden und größtenteils mit dieser Welt vertraut. Sie können als „Digital Natives“ (Bründel & Hurrelmann, 2017; S. 153) bezeichnet werden. Im häuslichen Umfeld verfügt ein Großteil der Kinder in Deutschland zwischen

6 und 13 Jahren über eine mediale Vollausrüstung mit Fernseher, Internet, Computer und Smartphone (ebd.) Diese Errungenschaft hat unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Durch mobile Endgeräte sind viele Menschen prinzipiell immer und überall erreichbar und können viele Dinge auch „unterwegs“ erledigen. Es kann immer und überall auf Informationen und Angebote zur Zerstreuung zurückgegriffen werden.

Diese Informationsfülle und der vereinfachte Zugriff auf Wissen, Informationen und Unterhaltung bedeutet in vielen Bereichen eine Zeitersparnis und eine vereinfachte Möglichkeit auf Wissen, vieler Bereiche zurückzugreifen. Es bedeutet aber auch, dass es weniger Momente des Innehaltens, der Ruhe oder der Reduktion des Alltagstempos gibt (Walach, 2019, S. 19). Zeiten, die vielleicht sonst mit einem Blick aus dem Fenster während einer kurzen Bahnfahrt zu einer kurzen Pause des Gehirns führten, gibt es seltener. Kaltwasser beschreibt diese aktuellen gesellschaftlichen Charakteristika mit den Worten „Reizüberflutung“ und „Außenorientierung“ (2016, S. 11). Walach beschreibt diese Schattenseite des digitalen Zeitalters mit dem Begriff „Kultur der Informationsüberflutung“ (ebd.). Die Aufmerksamkeit ist oft geteilt und es fällt vielen Menschen schwer, sich auf eine Sache und den Moment zu fokussieren. Walach (2019, S. 18) nutzt in diesem Zusammenhang zusätzlich den Ausdruck „Kultur der Zerstreuung“. Zerstreuung, Multitasking (mehrere Dinge gleichzeitig machen) und Kommunikation sind Teil des Alltags vieler Menschen. Horx (2016) beschreibt die digitalisierte Gesellschaft als eine Gesellschaftsform, in welcher ununterbrochen kommuniziert wird und den Verlust der Verbindung des/der Einzelnen zu sich selbst zur Folge hat.

Horx (2016) bezeichnet die Charakteristik der westlichen Gesellschaft als überfüllt mit „Information, Meinung, Erregung, Angst, Lärm, Gleichzeitigkeit, Krise und Katastrophe“.

In diesem Zusammenhang kann ein weiteres gesellschaftliches Phänomen beobachtet werden - die Belastung durch Stress. Stress wird definiert, als ein „Reaktionsmuster eines Organismus auf Stimulereignisse, die dessen Gleichgewicht stören und dessen Fähigkeit, die Einflüsse zu bewältigen, stark beansprucht oder übersteigt“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 562). Man unterscheidet zwischen akutem Stress¹ und chronischem Stress². Eine weitere Unterscheidung wird zwischen negativem Stress (Distress) und positivem Stress (Eustress) gemacht. Distress geht oft mit dem Erleben von Überforderung einher, Eustress eher mit dem Erleben der Bewältigung von Herausforderungen (Hufendiek, 2019, S. 55f). Distress kann z.B. durch Umweltfaktoren, wie wirtschaftliche Not oder die Angst vor wirtschaftlicher Not, sozioökonomische Benachteiligung auf Grund von Herkunft, Geschlecht, Bildungsstand oder Umweltkatastrophen etc., entstehen. Aber auch der Alltag kann chronischen Stress hervorrufen, wie z.B. eine Trennung oder Scheidung, reale oder subjektiv empfundene Leistungsanforderungen in Beruf, Arbeit oder Schule, Mobbing, Zukunftsangst, Ehrgeiz etc. (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 571ff). Aber auch die Anforderungen der digitalen Welt, wie sie weiter oben beschrieben wurden, scheinen Stress auslösen zu können. Um Stress zu bewältigen stehen dem Menschen verschiedene Strategien (Stresscoping) zur Verfügung. Eine zentrale Rolle hat die kognitive Bewertung inne. Ob eine Situation, eine Anforderung als stressig empfunden wird, hängt häufig von der Bewertung der Situation oder der

¹ Unter akutem Stress wird ein zeitlich begrenzter Zustand der Erregung bezeichnet, der einen klaren Anfangs- und Endpunkt hat (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 562).

² Als chronischer Stress wird die Form des Stresserlebens bezeichnet, bei dem ein andauernder Erregungszustand eines Individuums entsteht, wenn es die Anforderungen als dauerhaft größer wahrnimmt als die inneren und äußeren Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, diese Anforderungen zu bewältigen (ebd.).

Bedeutung des Resultats ab sowie der Einschätzung der Ressourcen und Alternativen, die zur Verfügung stehen, um diese Situation zu bewältigen (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 574).

Dauerstress kann sich negativ auf die physische und psychische Gesundheit auswirken und wird auch mit niedrigeren Leistungen und einer Verringerung des IQ in Verbindung gebracht (Zimbardo & Gerrig, 2004; S. 572).

Wenn in dieser Arbeit von Stress gesprochen wird, ist Disstress in Form einer Dauerbelastung gemeint. Laut Job-Stress-Index 2018 (Gesundheitsförderung Schweiz, 2018) geben gut ein Viertel der Befragten an, sich durch die Arbeit gestresst zu fühlen. Zu erwähnen ist, dass jüngere Arbeitnehmer_innen sich eher gestresst fühlen und dieses Gefühl mit zunehmendem Alter abnehmen kann (ebd.). Eine Vermutung liegt darin, dass mit zunehmendem Alter die Copingstrategien zunehmen und der Umgang mit Stressoren nicht mehr so sehr zum Gefühl des „gestresst-Seins“ führt. Auch zeigt die Studie, dass ein höherer Bildungsstand sich positiv auf die Bewältigung von stressauslösenden Situationen auswirken kann (ebd.). In der o.g. Studie wurde nur der Stress, der in Verbindung mit der Arbeitswelt steht, erhoben. Zusätzlicher privater Stress kommt in vielen Fällen noch dazu, sodass man von einer höheren Zahl an erwachsenen Personen in der Schweiz sprechen kann, die unter anhaltendem Stress stehen.

Es ist jedoch auch eine Art Gegenbewegung zu beobachten. Immer mehr Menschen spüren, dass ihnen die Reize, das Gefühl immer verfügbar sein zu müssen oder das tägliche Multitasking nicht guttun. Auch der Erwerb von Bewältigungsstrategien für das Stressempfinden ist ein großes Thema. Dies zeigt sich z. B. im Erfolg von Meditationskursen oder auch der Eröffnung vieler neuer Yogastudios (Horx, 2016). Es scheint ein Bedürfnis zu geben, zu sich selbst zu kommen, im wahrsten Sinne das Wortes abzuschalten und sich auf eine Tätigkeit zu fokussieren. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff „Achtsamkeit“. Achtsamkeit scheint aktuell DAS Gegenmittel gegen die Überforderung durch die äußeren Rahmenbedingungen unserer Zeit zu sein (ebd.).

2.1.2. Ausgangslage Schule

Das Schweizer Primarschulsystem befindet sich in einem fundamentalen Prozess des Wandels.

Gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2006, welche in der Schweiz 2014 in Kraft getreten ist, haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf uneingeschränkte Teilhabe in allen Lebensbereichen (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 13). Für das Menschenbild bedeutet das, dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Menschen mit oder ohne Einschränkungen³. Artikel 19 beschreibt dies wie folgt:

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern ... (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 17f).

Der Artikel 19 bedeutet in Bezug auf das Schulsystem, dass alle Kinder, unabhängig von ihren kognitiven und körperlichen Voraussetzungen oder ihrer emotional-sozialen Entwicklung das Recht auf

³ Dazu gehören Einschränkungen auf der physiologischen, psychischen, kognitiven sowie der sozial-emotionalen Ebene.

Bildung haben. Um dieses Recht auf Bildung zu gewährleisten, haben sich die Vertragsstaaten auf ein integratives Bildungssystem⁴ geeinigt. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund der Behinderung von vornherein vom obligatorischen Grundschulunterricht bzw. vom Besuch öffentlicher weiterführender Schulen ausgeschlossen werden dürfen (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 20). Sie haben das Recht auf „Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen“ (ebd.). Das erfordert in der Praxis, dass die Kategorien „Menschen mit und ohne Beeinträchtigung/Behinderung/Auffälligkeiten“ etc. aufgelöst werden und das Schulsystem sich so verändert, dass ein gemeinsamer Unterricht sich an den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin orientiert. Dieser Arbeit liegt ein ganzheitliches und integratives Menschenbild zugrunde. Auf bestimmte Verhaltensweisen, Störungsbilder oder Einschränkungen wird insofern gesondert eingegangen, wenn es darum geht, sich mit den unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen, welche die Heterogenität von integrativ geführten Klassen an den Unterricht bzw. die Umsetzung von Achtsamkeit stellt, auseinanderzusetzen.

Im Zuge dieser Veränderung wird zu der Zeit, in der diese Arbeit geschrieben wird, schweizweit ein neuer Lehrplan für die Volksschule, der Lehrplan 21 (LP21) eingeführt. Die hier verwendete und zitierte Version ist die des Kantons Graubünden (LP21-Gr)⁵. Die Volksschule ist verantwortlich für die schulische Grundbildung und umfasst den Kindergarten, die Primarschule und die Oberstufe (Real- und Sekundarschule). Die Volksschule wird neu in drei Zyklen eingeteilt: Zyklus 1 (Kindergarten bis Ende zweiter Klasse), Zyklus 2 (3. bis 6. Klasse), Zyklus 3 (Oberstufe).

Der LP21-Gr basiert auf dem Schulgesetz des Kantons und nennt als oberstes Ziel der Volksschule den Begriff der „Bildung“ (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016), dem das schulische Lernen dienen soll (siehe Kap. 3.1.).

Die integrative Ausrichtung der Primarschule wird in den einführenden Überlegungen zur Heterogenität betont. Diese Form der Vielfalt wird als „Faktum der integrativen Volksschule“ (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 9) bezeichnet, welche es als gegeben zu akzeptieren gilt und auf die mit entsprechend angepassten und differenzierenden Unterrichtsangeboten reagiert werden soll. Die Unterrichtsgestaltung wird an die Voraussetzungen der Schüler_innen angepasst. Eine weitere Funktion der Volksschule, neben dem Bildungsauftrag, ist die Unterstützung und Ergänzung der familiären Erziehung (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016, S. 2). Es besteht der Auftrag, die Kompetenzen zu vermitteln, welche es den Schüler_innen ermöglichen, „lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und dem Berufsleben zu finden“ (ebd.). Daher wird der Vermittlung überfachlicher Kompetenzen wie bspw. der Wahrnehmung, dem Ausdruck von Gefühlen, der Eigenständigkeit und Selbstverantwortung im eigenen Lernen (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement, 2016, S. 12ff) ein eigener Stellenwert eingeräumt. Kinder mit komplexen Behinderungen wurden bisher nicht nach dem allgemeinen Lehrplan unterrichtet. Unabhängig von der Schulform (Regelschule oder Sonderschule) orientiert sich der Unterricht und die Förderung dieser Zielgruppe nun ebenfalls am neuen Lehrplan unter Berücksichtigung der Voraussetzungen, Möglichkeiten

⁴ Eine Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten integrativ/Integration, inklusiv/Inklusion und separativ/Separation findet sich in Kapitel 3.2. dieser Arbeit.

⁵ In der Schweiz besitzen die einzelnen Kantone die Bildungshoheit. Daher kann es von Kanton zu Kanton Anpassungen an die dortigen Gegebenheiten (z.B. Kantonssprache) geben. Daher hat jeder Kanton eine eigene Ausführung des Lehrplans.

und Grenzen, die bspw. mit einer komplexen Behinderung einhergehen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 5).

Auftrag der Schule ist folglich nicht nur der Erwerb fachspezifischen Wissens, sondern auch die Vermittlung der Voraussetzungen, welche die Schüler_innen zum Lernen der expliziten Inhalte benötigen. Den Schüler_innen soll die Möglichkeit eröffnet werden, mitverantwortlich für ihre eigene Bildung zu sein. Dieser Bildungsanspruch (Kap. 3.1.) erfordert u.a. die Entwicklung von Selbststeuerung (Kap. 3.3. & 4.2.1.). Bauer (2015) beschreibt, dass die Schüler_innen aufgrund der familiären und gesellschaftlichen Gegebenheiten oftmals nicht die körperlichen, psychischen und/oder sozialen Voraussetzungen mitbringen, um uneingeschränkt und entsprechend ihres Potentials am Unterricht teilhaben zu können (S. 65f). Bauer spricht dabei nicht nur von Kindern, welche bspw. Vernachlässigung erfahren haben oder aus bildungsfernen oder sozial schwierigen Verhältnissen kommen, sondern beschreibt eine Beobachtung, welche Kinder aller gesellschaftlichen Schichten betrifft.

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft (Kap. 2.1.1.) wirkt sich auch auf das Schulsystem aus. Neue Lernformen, erweiterte Möglichkeiten des Lernens und Arbeitens, bis hin zum Fernunterricht während der coronabedingten Schulschließung im Frühjahr 2020, sind Errungenschaften, die aus der Schule nicht mehr wegzudenken sind. Sie machen Schule in vielen Bereichen abwechslungsreicher, interessanter und bereichern auch die heilpädagogische Förderung. Die Schattenseite des digitalen Fortschritts, die bereits beschriebene „Kultur der Zerstreuung“ (Walach, 2019, S. 18) steht im Zusammenhang mit der häufigen und gleichzeitigen Nutzung von elektronischen Medien. Frölich & Lehmkuhl (2018) weisen darauf hin, dass die veränderten Anforderungen durch die zunehmende Digitalisierung, neben ihren Chancen (Zugang zu Informationen, soziale Interaktion trotz räumlicher Trennung, Vernetzung von Wissen etc.) auch Risiken (Cybermobbing, Überforderung bei der Informationsverarbeitung, sozialer Druck durch ständiges Verfügbarsein etc.), bergen. Vermehrtes mediales Multitasking⁶ wie es sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen im Zuge der Digitalisierung beobachtbar ist, kann einen Einfluss auf Lernprozesse und das psychische Befinden haben. Bei jüngeren Kindern ist erhöhtes mediales Multitasking trotz der erhöhten neuronalen Plastizität (Kap. 3.6.) ein Risikofaktor in Bezug auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen (Kap.4.1.4. & 4.2.3.) und eines funktionierenden Arbeits- und Lernverhaltens (ebd.). Auch bei Jugendlichen kann sich häufiges mediales Multitasking negativ auf Aufmerksamkeit und Erinnerungsleistung auswirken (ebd.). Es steht im Zusammenhang mit einer reduzierten Fähigkeit der Selbststeuerung und der erhöhten Wahrnehmung von Symptomen von Angst, Depression oder Stress. Die Auswirkung dieses Verhaltens ist abhängig vom Ausmaß der Mediennutzung, den individuellen Voraussetzungen sowie den individuellen Bewältigungskompetenzen (ebd.). Gleichzeitig kann gezielt eingesetztes punktuell Multitasking kreative Denkprozesse fördern. In Bezug auf unkontrolliertes mediales Multitasking, wie es dem Geist dieser Zeit entspricht, scheint es eine Wechselwirkung zwischen Menschen mit verminderter Impulskontrolle oder Problemen in der Aufmerksamkeitslenkung zu geben (Frölich & Lehmkuhl, 2018, S. 440). Die Folgen eines solchen Verhaltens können Auswirkungen auf den Unterricht haben, wie bspw. erhöhte motorische Unruhe, reduzierte Aufmerksamkeitslenkung oder niedrigerer Lernerfolg.

⁶ Mit medialem Multitasking ist gemeint, dass zwei oder mehrere Medien parallel genutzt werden (bspw. fernsehen und gleichzeitig im Internet surfen (Frölich & Lehmkuhl, 2018, S. 436f).

Das unter 2.1.1. beschriebene gesellschaftliche Phänomen der „gestressten Gesellschaft“ macht auch vor der Schule nicht halt. Gemäß Juvenir-Studie 4.0 (Jacobs-Foundation, 2015) äußerten 46% aller befragten Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren, häufig bis sehr häufig gestresst zu sein. Hauptsächlich bezieht sich dieser Stress auf Schule, Ausbildung und Studium. Wie Schulte-Markwort in seinem Buch „Burnout-Kids“ (2016) beschreibt, entsteht der als Stress empfundene Leistungsdruck nicht erst in diesem Alter, sondern baut sich im Laufe der Schulzeit auf. Die Ursachen sind vielfältig und beziehen sich auf unterschiedliche Dimensionen des gesellschaftlichen und ökonomischen Systems, des Schulsystems aber auch auf die familiäre und außerfamiliäre Situation (Schulte-Markwort, 2016). Auch in der Primarschule begegnen den Lehrpersonen Schüler_innen, die Symptome wie Stress, innere Unruhe aber auch Ängste, wie Prüfungsangst zeigen.

Ähnlich wie in unserer Gesellschaft scheint auch im schulischen Bereich das Bedürfnis zu entstehen, alternative Wege zu gehen, um Raum für Stille und Innehalten zu schaffen. In diesem Zusammenhang hat das Thema Achtsamkeit auch hier Einzug erhalten.

2.1.3. Persönliche und berufliche Ausgangslage

Anders als die meisten Studierenden an der HFH kommt die Verfasserin dieser Arbeit nicht aus dem Bereich Schule. 2002 absolvierte sie an der Universität zu Köln das Studium der Rehabilitationswissenschaften mit dem Abschluss Diplom-Heilpädagogin mit den Schwerpunkten Bewegungstherapie, Sozialpädagogik und Psychologie/Psychiatrie. Parallel zur Arbeit in einem Kinderheim nahm sie später an einer fünfjährigen, berufsbegleitenden qualifizierenden Ausbildung zur Tanz- und Bewegungstherapeutin teil. Seit 2012 arbeitet die Verfasserin an einer Primarschule im Kanton Graubünden als Schulische Heilpädagogin (SHP) hauptsächlich in der Mittelstufe (Zyklus 2, 4.- 6. Klasse). Beruflich und privat interessiert sie sich schon lange für die Zusammenhänge von Körper, Wahrnehmung, Bewegung, Verhalten und, seit sie im schulischen Bereich tätig ist, Lernen. In den letzten Jahren ist sie vermehrt dem Konzept der Achtsamkeit begegnet und hat sich auf bewegungstherapeutischer und privater Ebene damit auseinandergesetzt. Im Schulalltag beobachtet sie immer wieder, wie schwer es einigen Schüler_innen fällt, sich zu fokussieren, die Zeit in der Schule effektiv zu nutzen oder ihr Lernen eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. In den Jahren ihrer Lehrtätigkeit an der Primarschule konnte sie beobachten, wie motorische Unruhe, das sofortige Reagieren auf Reize, die Bewertung der eigenen Leistungen im Vergleich mit denen der Mitschüler_innen sich auf das Lernverhalten, die Entwicklung von Selbstbewusstsein und den Umgang mit Anforderungen auswirken. Das Thema Überforderung und Leistungsstress in der Schule wurde in den letzten Jahren immer präsenter und ist mittlerweile Gegenstand vieler Elterngespräche.

2.2. Beschreibung der Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Die beschriebene Ausgangslage auf der gesellschaftlichen und schulischen Ebene erfordert aus Sicht der Verfasserin eine Erweiterung der Interventionen auf der Ebene des Unterrichts. Das Schweizer Primarschulsystem ist im Umbruch. Zum einen findet eine strukturelle Veränderung durch die relativ neue integrative Ausrichtung der Primarschule statt. Dies erfordert neben materiellen, räumlichen und personellen Ressourcen auch eine Veränderung in der Haltung gegenüber der Heterogenität der Klassenzusammensetzung und eine Erweiterung des Verständnisses von schulischer Bildung und Lernen. Die

Einführung des neuen, kompetenzorientierten Lehrplans in der Schweiz bildet den Rahmen für eine solche Veränderung. Der Wandel des Systems benötigt zusätzlich veränderte Interventionen und Unterrichtsmethoden, damit Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, entsprechend ihres individuellen Potentials zu lernen. Die im LP21-Gr beschriebene Erweiterung des Bildungsauftrags, ergänzend an den familiären Erziehungskontext anzuschließen, impliziert ein erweitertes Verständnis von Schule und Unterricht. Schule wird als Raum von Bildung und Pädagogik definiert. Die Vermittlung von Wissen ist nicht mehr der alleinige Auftrag der integrativen Volksschule. Wenn die Voraussetzung für schulisches Lernen aufgrund von familiären, kulturellen, sprachlichen oder individuellen Gegebenheiten eingeschränkt ist, gehört es explizit zum schulischen Bildungsauftrag, sich diesem zu widmen. Die Einbeziehung von Erkenntnissen und Methoden aus den benachbarten Fachdisziplinen Erziehungs- und Rehabilitationswissenschaften, der Psychologie, Psychomotorik etc. auf der Schulebene ist zwar nichts Neues, bietet aber für die hier beschriebene Ausgangslage ein großes Potential an verschiedenen Ideen und Handlungsmodellen, welche die eigentliche didaktische Gestaltung des Unterrichts bereichern können. Veränderungen auf der Makroebene (Aufbau einer inklusiven Gesellschaft) haben Konsequenzen für die Mesoebene (Schulentwicklung) und für die Mikroebene (Gestaltung des Unterrichts) (Trumpa & Franz, 2014). Die integrative Schulform erhöht damit auch die Komplexität des Lehrberufs (ebd.). Die Klassen in Regelschulen werden nicht mehr nur von Klassen- oder Fachlehrpersonen (KLP, FLP) unterrichtet, sondern auch von Schulischen Heilpädagog_innen (SHP). Auf der Suche nach Handlungsmöglichkeiten, die es den Schüler_innen ermöglichen, ihre Voraussetzungen für das schulische Lernen zu entwickeln und die in den Schulalltag integriert werden können, hat die Verfasserin entschieden, sich dem Thema Achtsamkeit in der Schule zu widmen.

Wie in den Kapiteln 3.7. und 4.1. erwähnt, ist eine Art „Achtsamkeitswelle“ zu beobachten. In mancher Literatur wird auch von „Mc Mindfulness“ (Kaltwasser, 2016, S. 22f) gesprochen. Daher ist eine Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen, den Wirkfaktoren, Grenzen und Möglichkeiten in Bezug auf die Förderung von schulischem Lernen im integrativen Setting der Schweizer Primarschulen in den Augen der Verfasserin sinnvoll.

2.3. Begründung der heilpädagogischen Relevanz

Die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit liegt in der potentiellen Ganzheitlichkeit von Achtsamkeit als Bildungsaspekt und in einer möglichen Integrierbarkeit in den Unterricht der integrativ geführten Schweizer Primarschule unter Berücksichtigung der Spannweite an Voraussetzungen, Fördermöglichkeiten und Bedürfnissen, welche in heterogenen Klassenverbänden vorkommen können. Die Prävention von Lern- und Schulschwierigkeiten liegt ebenso im Auftrag der Schulischen Heilpädagogik wie die Förderung von Schüler_innen mit einem ausgewiesenem Förderbedarf. Bezogen auf den Umgang mit Stress gibt es Hinweise, dass familiärer Bildungsstand und Copingstrategien miteinander korrelieren (Kap. 2.1.2.). Die Verfasserin sieht es als eine weitere Aufgabe der SHP an, das Verständnis von Unterricht und Lernen zu erweitern, eine ganzheitliche Haltung im Unterricht zu vertreten und Veränderungen im Unterrichtsallday zu initiieren, zu begleiten und/oder zu formen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Modellen und Ideen, welche über die Fachdidaktik hinausgehen.

2.4. Darstellung und Begründung der Forschungsmethode

Bei der hier geplanten Masterarbeit handelt es sich um eine Literatur- bzw. Theoriearbeit, bei der die beiden Themenfelder Achtsamkeit und integrative Bildung im Schweizer Primarschulsystem miteinander verknüpft werden.

Das Interesse an Themen, welche mit Achtsamkeit zu tun haben, ist in den letzten zwei Jahrzehnten immens gestiegen und damit auch die Fülle der Publikationen dazu (Hölzel & Brähler, 2015; Schmidt, 2015; Gross, 2015). Neben der praktischen Erprobung im Schulalltag erscheint der Verfasserin die vertiefte und wissenschaftliche Auseinandersetzung auf der theoretischen Ebene wichtig, um den potentiellen Nutzen, aber auch die Grenzen dieses Themas für den schulischen Kontext zu erforschen. Daher wird zunächst die Fachliteratur auf den aktuellen Forschungsstand bezüglich Achtsamkeit in der Schule hin untersucht. Literatur und Forschungsergebnisse aus benachbarten Fachrichtungen sollen auf die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den schulischen Kontext hin überprüft und analysiert werden. Aus den Bereichen Neurowissenschaften, Psychologie und Pädagogik werden die Ergebnisse auf die Wirkfaktoren von Achtsamkeit im Hinblick auf für die Schule relevanten Bereiche überprüft und dargestellt sowie eine entwicklungspsychologische Perspektive miteinbezogen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen werden Rückschlüsse auf die Konsequenzen für das eigenverantwortliche Lernen und die Fähigkeit zur Selbststeuerung sowie die Anwendbarkeit von Achtsamkeit im integrativen Unterricht der Primarschule gezogen. Um das Feld der Achtsamkeit einzugrenzen, wird der Schwerpunkt im zweiten Teil der Arbeit auf achtsamkeitsbasierte Interventionen gelegt, welche den Systemen Körper und Wahrnehmung als Ausgangspunkt für Lernen eine besondere Bedeutung beimessen.

2.5. Hypothesen und Forschungsfrage

Das Thema Achtsamkeit hat in den Bereich der Schule Einzug erhalten, wie diverse Publikationen zu diesem Thema zeigen (siehe Literaturliste). Interessant für diese Masterarbeit sind die Möglichkeiten und Einschränkungen, welche der Einsatz von achtsamkeitsbasierten Interventionen in Bezug auf das Lernen in integrativ geführten Klassen mit sich bringt. Dazu ist es nach Sicht der Verfasserin unerlässlich, sich mit dem aktuellen Forschungsstand auseinanderzusetzen.

Hypothese 1:

Bildung als übergeordnetes Ziel in der integrativen Primarschule benötigt Modelle und Handlungsansätze, welche die Schüler_innen darin unterstützen, entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen ihr Lernen mitzubestimmen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das erweiterte Verständnis von Lernen im LP21 (Version Graubünden) impliziert, dass Lernen ein ganzheitlicher, nicht auf die Kognitionen beschränkter Prozess ist. Achtsamkeit kann dabei ein Handlungsansatz sein, welcher im Kontext des Zyklus 2 der integrativ geführten Volksschule das Lernen aller Schüler_innen unterstützen kann.

Hypothese 2

Die Arbeit mit dem eigenen Körper und der Wahrnehmung ist nicht nur Ausgangspunkt für frühkindliches sondern auch für schulisches Lernen. Der Begriff *verkörpertes Lernen* weist auf die Verbindung und Wechselwirkung zwischen Körper und Kognition hin. Achtsamkeitsbasierte Interventionen könnten eine Möglichkeit sein, Körper und Wahrnehmung in den Schulalltag zu integrieren sowohl im Rahmen der Prävention als auch in der gezielten Förderung einzelner Schüler_innen, um die Entwicklung von

überfachlichen Kompetenzen, insbesondere auf der personbezogenen Ebene (Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Selbststeuerung, Umgang mit Gefühlen), zu unterstützen.

Aus diesen Hypothesen ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

Inwiefern bieten achtsamkeitsbasierte Interventionen im Zyklus 2 des integrativen Schweizer Primarschulsystems Möglichkeiten, die Entwicklung selbstbestimmten Lernens aller Schüler_innen zu unterstützen?

Folgende Unterfragen stellen sich in diesem Zusammenhang:

- Gibt es in der Fachliteratur und Forschung Hinweise darauf, inwiefern Achtsamkeit für eine ganzheitliche Schulbildung förderlich sein kann?
- Welche Rolle spielt der Körper im Zusammenhang mit Lernen und der Entwicklung von Achtsamkeit?
- Welche Punkte müssen beim Einsatz von achtsamkeitsbasierten Interventionen in der integrativen Primarschule berücksichtigt werden?
- Welche praktischen Übungen und Vorgehensweisen eignen sich besonders für den Einsatz in der integrativen Primarschule sowohl in Bezug auf die Prävention als auch im Hinblick auf die gezielte Förderung von Schüler_innen mit besonderen Voraussetzungen oder klinischen Diagnosen?

3. Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen geklärt und die wichtigsten Konzepte und Begriffe, welche für diese Arbeit von Bedeutung sind, dargestellt. Dies geschieht unter Bezugnahme auf die einschlägige Fachliteratur.

3.1. Der Bildungsbegriff

Im LP21-Gr (Kap. 2.1.2.) wird dem Begriff des Lernens der Begriff der Bildung übergeordnet. Bildung wird als ein eigenständiges, übergeordnetes Ziel der Primarschule genannt (Erziehungs- Kultur- und Umweltschutzdepartement, 2016, S. 2). Bildung wird als lebenslanger Prozess, der eine aktive Auseinandersetzung des lernenden Individuums mit sich und der Umwelt sowie der Aufbau einer eigenen Identität beinhaltet, beschrieben (ebd.). Laut LP21-Gr. soll Bildung „zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt“ (ebd.) befähigen. Dieses Bildungsziel gilt für alle Schüler_innen, egal mit welchen Voraussetzungen sie den Unterricht besuchen. In Bezug auf Schüler_innen mit komplexen Behinderungen ist der Bildungsauftrag erweitert. Die Entwicklung einer eigenen Identität ist im Leitfaden zur Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (Hollenweger & Bühler, 2019) ebenfalls als überfachliches Ziel dargestellt. Die Autorinnen beziehen die Entwicklung von Selbstempfinden, Selbstwirksamkeit und Selbstausdruck explizit als überfachliche Kompetenzen in den Unterricht mit ein (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27).

Dem hier dargestellten Verständnis von Bildung als übergeordnetes Ziel ist im Schulalltag Rechnung zu tragen. Die Aufgabe der Schweizer Primarschule als Teil eines Schulsystems, das Bildung als Ziel schulischer Intervention deklariert, ist breit aufgestellt und schließt nicht nur die Vermittlung von Inhalten und die Förderung von Kognition ein. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung, Emotionssteuerung und Aufmerksamkeitslenkung sind Aspekte, die für Bildung grundlegend sind. Walach bezeichnet dies als die „Kultivierung des Bewusstseins [als] Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert“ (Walach, 2019, S.16) (Kap. 3.3.).

3.2. Der Integrationsbegriff

Wie bereits erwähnt, bezieht sich diese Arbeit auf die Form der integrativ geführten Primarschule in der deutschsprachigen Schweiz. Da es keine einheitliche Definition dessen gibt, was integrative Primarschule oder integrativ geführte Primarschule bedeutet, soll an dieser Stelle der Integrationsbegriff, auf dem die hier vorliegende Arbeit basiert, herausgearbeitet werden.

Gemäß UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2006 ist eine inklusive bzw. integrative Beschulung von Menschen, welche in den Bereichen Lernen, geistige Entwicklung, Körperbehinderung oder sozial-emotionale Schwierigkeiten oder Behinderungen aufweisen, zu gewährleisten. Der englische Begriff *inclusive* wurde zunächst mit dem Begriff *integrativ* ins Deutsche übersetzt (Trumpa und Franz, 2014, S.12). Gelungene Integration umfasst gemäß der Definition der UNESCO (UNESCO zusammengefasst von Luder, Gschwend, Kunz, Diezi-Duplain, 2011) die folgenden 4 Bedingungen:

Presence: Darunter ist zu verstehen, dass Kinder, welche früher auf separaten Schulen (Sonder- oder Förderschulen genannt) unterrichtet wurden, prinzipiell die Möglichkeit haben sollen, eine allgemeine Regelschule gemeinsam mit anderen Kindern zu besuchen.

Acceptance: Acceptance beschreibt die Haltung, dass jede Person, unabhängig von den individuellen Voraussetzungen, Stärken und Schwächen in der Klassengemeinschaft in gleicher Weise akzeptiert wird.

Participation: Allen Schüler_innen soll die Teilnahme am gemeinsamen Unterricht möglich sein. Dies erfordert ein hohes Maß an innerer Differenzierung⁷ und Individualisierung.

Achievement: Im Rahmen der individuellen Möglichkeiten sollen alle Schüler_innen gefördert und gefordert werden, damit sie dementsprechend Leistung erbringen und individuelle Fortschritte machen können.

Diesen Anforderungen zufolge hat sich die Schullandschaft in der Schweiz dahingehend verändert, dass immer mehr Kinder, die früher auf Förderschulen separiert unterrichtet worden wären, nun am Unterricht der Regelschulen teilnehmen. Im deutschsprachigen Raum spricht man von **Integration** oder **Inklusion** als Gegensatz zur Separation. Die Übersetzung des englischen Begriffs *inclusive* mit dem

⁷ Unter Innerer Differenzierung oder Binnendifferenzierung versteht man u.a. die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, in der Form, dass alle Schüler_innen einer Klasse, gemeinsam, entsprechend ihrer individuellen Voraussetzung, lernen können. Innere Differenzierung beschreibt die Umsetzung des Unterrichtsprinzips des individualisierten Unterrichts (Bönsch, 2018).

Wort *integrativ* hatte eine fachliche Auseinandersetzung zur Folge, um diese Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen (Trumpa & Franz, 2014, S. 12).

Unter **Separation/Exklusion** ist im schulischen Kontext das getrennte Unterrichten von Schüler_innen gemeint, die aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen nicht dem allgemeinen Schulstoff folgen oder aufgrund von Schwierigkeiten auf der sozial-emotionalen Ebene oder Körperbehinderungen zusätzliche Unterstützung brauchen. Diese Separation kann auf institutioneller Ebene erfolgen, indem diese Schüler_innen spezielle Schulen besuchen oder innerhalb der Schule, in Form von bspw. Kleinklassenunterricht unterrichtet werden (Seitz, 2014).

Von **schulischer Integration** spricht man in der Fachliteratur, wenn Kinder mit den o.g. Voraussetzungen in den Regelklassenunterricht eingegliedert werden und durch speziell ausgewiesenen Förderbedarf z.B. durch die SHP gefördert werden. Das bedeutet, Schüler_innen, die im System der Separation Förderschulen besucht hätten, besuchen nun die Regelschule und werden innerhalb der Regelklassen unterrichtet. Bei der Integration besteht jedoch weiterhin ein Unterschied zwischen Schüler_innen, die den allgemeinen Anforderungen des Regelklassenunterrichts gerecht werden können und solchen, welche einen Förderstatus erhalten haben, weil ein Förderbedarf festgestellt wurde. Dieser Förderstatus bestimmt in den Primarschulen des Kantons Graubünden u.a. die Anzahl der Stunden, welche der/die SHP in der Klasse verbringt, also die zugewiesenen personellen Ressourcen (Hinz, 2002). Es besteht weiterhin eine Art Zwei-Gruppen-Denken, welches individuumszentrierte Fördermaßnahmen begünstigt.

Von **schulischer Inklusion** wird gesprochen, wenn die Schule als System so ausgerichtet ist, dass die Ressourcen allen Schüler_innen zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob ein besonderer Bildungsbedarf ausgewiesen wurde oder nicht. Der Schule stehen räumliche, personelle und didaktische Ressourcen so zur Verfügung, dass alle Schüler_innen entsprechend ihrer Voraussetzungen gemeinsam lernen und sich entwickeln können. Das System der Schule entwickelt sich dahingehend, dass eine Etikettierung und das Ausweisen eines speziellen Förderbedarfs nicht notwendig sind (Hinz, 2002).

Die folgende Darstellung dient der übersichtlichen Gegenüberstellung der Begriffe Integration und Inklusion.

Tabelle 1: Begriffsdifferenzierung Integration - Inklusion (nach Hinz, 2002; Kricke & Reich, 2016, Luder et al., 2011)

Schulische Integration	Schulische Inklusion
<ul style="list-style-type: none"> • Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in die Regelschule • Differenziertes System je nach Voraussetzungen und Förderbedarf • Konkrete Förderplanung entsprechend des Förderbedarfs für einzelne Kinder • Therapeutische Interventionen werden separiert durchgeführt • Zwei-Gruppen-Theorie • Idee: Aufnahme von Kindern mit Behinderung zusätzlich zu den „Regelkindern“ • Eher personenzentrierter Ansatz (Förderung des Einzelnen, um im System zu lernen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leben und Lernen für alle Kinder in der allgemeinen Schule ohne Separation • Umfassendes System mit individuell differenzierten Angeboten • Förderplanung für jedes Kind • therapeutische Interventionen sind in Unterricht eingebettet • Theorie einer heterogenen Gruppe • Idee: Schule nimmt alle Kinder auf und muss sich entsprechend verändern • Systemischer Ansatz – Veränderungen des Systems werden durch Zusammensetzung der Schüler_innenschaft hervorgerufen

<ul style="list-style-type: none"> • Ko-Teaching von LP und SHP • Individuell zugewiesene Ressourcen für Kinder mit Förderstatus bzw. zur Prävention 	<ul style="list-style-type: none"> • Teamteaching von LP und SHP • Systembezogene Ressourcen, Veränderung von Unterricht und Schulleben insgesamt
--	---

Das Prinzip der Inklusion entspricht der Theorie nach der Schulform, welche den o.g. Bedingungen der UNESCO am nächsten kommt, wenn sie für alle Kinder gelten. In der Realität ist diese jedoch eher selten zu finden. Oftmals wird Inklusion als Begriffssubstitution für Integration benutzt (Trumpp & Franz, 2014). Schulische Inklusion kann als Ziel eines Prozesses gesehen werden, in dem sich das Schweizer Schulsystem im Moment befindet. Separation, Integration und Inklusion sind daher Teile eines Kontinuums und in der Praxis nicht immer eindeutig voneinander zu trennen.

Das Amt für Volksschule und Sport Graubünden (AVS-Gr) beschreibt den Auftrag der Volksschulen im Kanton wie folgt: „Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert die Integration der behinderten Kinder und Jugendlichen in die Regelschule, soweit dies möglich ist und dem Wohle des Kindes dient (Art. 20)“ (AVS-Gr., 2013, S.3). Der integrative Charakter wird deutlich, indem das AVS-Gr des Weiteren definiert, was unter einem sonderpädagogischen Förderbedarf zu verstehen ist. Neben Schüler_innen mit einer besonderen Begabung, werden Schüler_innen mit großen Schwierigkeiten in den Bereichen Verhalten, Lernen und/oder Sprache sowie Schüler_innen, welche auf verschiedene Art und Weise von „Behinderung betroffen oder bedroht sind“ (AVS-Gr, 2013, S. 14), aufgezählt. Dementsprechend werden sonderpädagogische Maßnahmen zugewiesen. Hier zeigt sich die „Zwei-Gruppen-Theorie“ (Hinz, 2002, S.11) der Integration. Die Zuweisung von heilpädagogischen Präventionsstunden für alle Schüler_innen kann als Signal gewertet werden, dass sich der Kanton Graubünden auf dem Weg von der Integration hin zur Inklusion befindet, da der Heterogenität der Gruppe unabhängig von einem zugewiesenen Förderstatus Rechnung getragen wird.

Die differenzierte Darstellung der Begriffe Integration und Inklusion soll hier wertungsfrei bleiben und dient dem Verständnis, was damit gemeint ist, wenn in dieser Arbeit von Integration bzw. von der integrativen oder integrativ geführten Primarschule die Rede ist. Der Verfasserin geht es darum, die Heterogenität der Voraussetzungen und Kompetenzen der Schüler_Innen hervorzuheben und die Vielfalt des Unterrichtsauftrags der/des SHP zu betonen. Damit ist nicht gemeint, dass es eine einheitliche Umsetzung des Integrationsauftrags gibt. Jede Schule hat eigene Formen, diesen Auftrag umzusetzen. Wenn von der integrativen oder integrativ geführten Primarschule gesprochen wird, ist damit das System der Integration gemeint und nicht die konkrete praktische Umsetzung.

Um dieser Vielfalt und den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es einer Erweiterung des traditionellen Lernbegriffs und des Verständnisses, welches die Aufgaben der Schule im 21. Jahrhundert sind. Darauf wird im nächsten Teilkapitel eingegangen.

3.3. Der erweiterte Lernbegriff

Zimbardo & Gerrig definieren *Lernen* wie folgt: „Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotentials resultiert, und basiert auf Erfahrung“ (2004, S. 243). Je nachdem auf welchen Erfahrungsbereich sich der Begriff *Lernen* bezieht, werden ihm Adjektive, wie schulisch, kognitiv, sprachlich, motorisch, sozial oder emotional zur differenzierteren Bestimmung zur Seite gestellt (Moser, 2016, S.16).

Das unter 3.1. umrissene Bildungsverständnis impliziert eine erweiterte Vorstellung dessen, was Lernen bedeutet. Grunder et al. (2012) bezeichnen dies als „erweiterten Lernbegriff“ (S. 25). Schulisches Lernen besteht nicht nur aus dem Erwerb von Kulturtechniken, wie bspw. Lesen, Schreiben oder Rechnen. Schüler_innen sollen während ihrer schulischen Laufbahn Selbst- und Handlungskompetenz erwerben (Grunder et al., 2012, S. 26). Der erweiterte Lernbegriff umfasst nach Grunder et al. vier Dimensionen, die inhaltlich-sachliche, die methodisch-strategische, die sozial-kommunikative und die persönliche. Es wird in diesem Zusammenhang auch von *Kompetenz* gesprochen. Kompetenz wird als „die Gesamtheit aller Fähigkeiten einer Person“ definiert (Grunder et al., 2012, S. 27). Der erweiterte Lernbegriff beinhaltet als Grundhaltung die systemisch-konstruktivistische Perspektive (Huschke-Rhein, 2003). Laut diesem Denkmodell gibt es keine allgemeingültige Wirklichkeit. Diese wird individuell konstruiert. Hierbei werden Reize aus der Umwelt wahr- und aufgenommen. Sie werden vom Menschen durch das eigene Handeln zu individuellen Bedeutungszusammenhängen (Wissen, Fertigkeiten, Erkenntnisse) zusammengesetzt (Jank & Meyer, 2002, S. 288ff). Der Mensch und somit auch der/die Lernende wird als „aktiv konstruierende Persönlichkeit“ anerkannt, die sich handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzt (ebd.). Lernen geschieht in Systemen. „Lernen ist immer eine *Eigenleistung der Selbstorganisation des Lernenden*“ (Huschke-Rhein, 2003, S. 135) (siehe auch Kap. 3.5.). Diese Sichtweise fordert eine „schülerorientierte Didaktik“ (Grunder et al., 2012, S. 27), welche sowohl das lernende Individuum als auch die systemischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, Vorgaben und Anforderungen berücksichtigt. Ausgehend von diesem Denkmodell bedeutet dies für das schulische Lernen, dass Schule ein Raum ist, in dem Schüler_innen entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen im Austausch mit anderen Personen (z.B. Lehrer_innen und Mitschüler_innen) handelnd lernen können. Die Wechselwirkung zwischen Handeln und Lernen wird in diesem Paradigma berücksichtigt. Daher erscheint es notwendig, den Schüler_innen die Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess zuzugestehen und sie dazu zu befähigen, diese Verantwortung entsprechend der individuellen Voraussetzungen auch übernehmen zu können (Jank & Meyer, 2002, S. 300f). Bauer (2015) benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff der Selbststeuerung, den er als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben bezeichnet. Unter Selbststeuerung versteht er „die Kunst, Impulse *und* deren Kontrolle miteinander zu verbinden“ (Bauer, 2015, S. 15). Selbststeuerung kann nur aktiv erlernt werden. Damit Kinder entsprechend ihres Potentials lernen können, müssen sie in der Lage sein, innere und äußere Einflussfaktoren wahrzunehmen, um dann zu entscheiden, welche ausgeblendet bzw. welche fokussiert werden (Bauer, 2015, S. 17). Selbststeuerung besteht u.a. aus den Komponenten bewusste Wahrnehmung, Aufmerksamkeitslenkung und Emotionsregulierung.

Um der klassischen schulischen Anforderung „aufzupassen“ (Aufmerksamkeitslenkung, -fokussierung und -aufrechterhaltung) nachzukommen, müssen Schüler_innen in der Lage sein, zu unterscheiden, welchem Reiz sie gerade folgen und welcher Reiz für die aktuelle Lernsituation wesentlich ist (Kaltwasser, 2015). Ein ganzheitlicher Lernbegriff berücksichtigt auch das Erlernen von Verhaltensweisen, welche notwendig sind, um den fachbezogenen Unterrichtsstoff erfassen zu können.

Mischel zeigte in den 1960er Jahren mit dem „Marshmallow-Experiment“⁸, dass die Fähigkeit zur Selbststeuerung eng mit schulischem Erfolg verbunden ist.

Nun wirkt die unter 2.1.1. beschriebene „Kultur der Zerstreuung“ (Walach, 2019, S. 18) entgegengesetzt den Anforderungen, welche mit der Fähigkeit zur Selbststeuerung zusammenhängen.

Walach (2019) kritisiert, dass das Schulsystem bezüglich der Vermittlung von überfachlichen Ressourcen noch unzureichend ausgearbeitet ist. Walach misst dem Bewusstsein in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle zu. Unter Bezugnahme auf James (1985) beschreibt Walach, dass die Fertigkeit, die eigene Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, auf einen Fokus zu richten, sie zu halten und wandernde Aufmerksamkeit zurückzuholen, die Grundlage für die Entwicklung von Gedächtnis, der Fähigkeit zu bewerten und Kategorien zu bilden sowie der Emotions- und Handlungskontrolle (2019, S. 16) ist. Um Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen, sind diese Komponenten ebenfalls bedeutsam. Die Fertigkeiten zur altersentsprechenden Selbst- und Aufmerksamkeitssteuerung wird im Schulalltag noch oft vorausgesetzt. Sie liegen jedoch nicht immer vor, da im Alltag vieler Schüler_innen natürliche Ruhepunkte mit weniger Reizen fehlen (Walach, 2019). Daraus folgt, dass das Schulsystem sich diesbezüglich verändern muss, um die Grundfertigkeiten für „Aufmerksamkeit, Präsenz, Verweilenkönnen, Imagination und Vorstellungskraft, Wählen können und innerliches Dranbleiben“ (Walach, 2019, S. 15) aktiv zu fördern. Dies ist als Teil des erweiterten Lernbegriffs zu verstehen und erfordert Ansätze und Methoden, welche in den Unterricht integriert werden, allen Schüler_innen zur Verfügung stehen und über die bloße Wissensvermittlung hinausgehen.

3.4. Ganzheitliches Lernen – Die Rolle des Körpers

Im schulischen Kontext findet sich der Körper zum einen im Erwerb motorischer Fertigkeiten (Graphomotorik, Feinmotorik, Grobmotorik, motorische Koordination) wieder. Zum anderen wird das Lernen auf der Grundlage körperlicher oder „verkörperter“ Prozesse (embodied learning) immer häufiger als Teil eines erweiterten Verständnisses von Lernen angesehen. Der Begriff *Embodiment* bezieht das Wissen ein, dass „jedes Lernen auf körperlichen und sinnlichen Erfahrungen basiert“ (Moser, 2016, S. 19). Diese Erkenntnis bezieht sich auch auf abstrakte, kognitive Prozesse, welche nach Moser (2016) auf konkreten körperlichen Erfahrungen aufbauen.

In der schulischen Heilpädagogik wird dem Körper durch das Klassifikationssystem ICF-CY auf den Ebenen der Körperstrukturen und -funktionen Rechnung getragen (Hollenweger, 2017, S. 81ff). Diese werden in Wechselwirkung mit anderen Bereichen, wie bspw. Aktivitäten, Umwelt oder auch Partizipation gesetzt. Informationen über die körperlichen Voraussetzungen erhalten die Lehrpersonen bzw. SHP meist über Ärzt_innen, Psycholog_innen oder Psychiater_innen. Eine Diagnose des individuellen Körpergefühls und des Selbstempfindens wird selten erstellt. Zum einen sind dies höchst subjektive Variablen, welche nur schwer „gemessen“ werden können. Zum anderen scheinen sie noch nicht allgemein als schulrelevante Komponenten anerkannt zu sein. Der Körper kann jedoch beobachtet und es können

⁸ In den 1960er Jahren führte er dieses Experiment mit vier- bis fünfjährigen Kindern durch. Den Kindern wurde ein Marshmallow angeboten. Sie konnten ihn sofort essen oder 15 Minuten warten, um daraufhin einen zweiten zu erhalten. Die Kinder wurden im Alter von 18 Jahren erneut getestet. Diesmal wurde ein standardisierter Test verwendet, welcher Allgemeinkenntnisse und die Studierfähigkeit maß. Hier zeigte sich, dass die jungen Erwachsenen, welche als Kind bereits Strategien zur Impulskontrolle entwickelt hatten und dem ersten Marshmallow 15 Minuten lang widerstehen konnten, bei diesem Test besser abschnitten (Mischel, 2015).

Rückschlüsse auf innere Prozesse gezogen werden. Fokussierung kann sich z.B. in motorischer Ruhe oder dem Blick, der auf einen Stimulus (sprechende Person, Text, Bild etc.) gerichtet ist, zeigen. Angst kann sich z.B. in der Mimik, im Muskeltonus oder der Körperhaltung (Storch, 2010) zeigen.

Bezogen auf den Aspekt der Körperhaltung verweist die Embodimentforschung auf Wechselwirkungen zwischen Haltung und Emotion (Cantieni, 2010). Bei Kleinkindern können die Stimmungen in der Regel anhand der Körpersprache abgelesen werden, da Kinder in ihrer Ganzheit traurig, fröhlich oder auch wütend sind. Cantieni beschreibt das mit den Worten: „Wenn es [das Kind] lacht, lacht es bis in die Zehen. Wenn es weint, schluchzt jede Pore“ (2011, S. 101). Die Gefühle sind verkörpert.

Gesunde Kleinkinder verfügen in der Regel über eine entspannt aufgerichtete Körperhaltung, welche von Cantieni als die natürliche Grundhaltung eines gesunden Menschen beschrieben wird (ebd.). Die Grundhaltung und die Verkörperung von Gefühlen werden zugunsten von kulturell vorgegebenen Normen verändert. Diese Normen werden durch aktive Erziehung und durch Modellernen vermittelt. Modelle sind zunächst die nächsten familiären Bezugspersonen und später die Gleichaltrigengruppe (ebd.). Diese natürliche Grundhaltung ist in der westlichen Welt eher selten zu finden. Viele Erwachsene haben eine gekrümmte (Schultern hängen, der Kopf ist leicht nach vorne geneigt, die Beinachse ist verschoben) Grundhaltung. Diese Haltung nehmen kleine Kinder ein, wenn sie traurig bzw. niedergeschlagen sind. Erkenntnisse aus Forschungen zum Body-Feedback besagen, dass Mimik und Haltung Einfluss auf Stimmung und Emotionen haben (Storch, 2010, S. 43). Damit ist gemeint, dass, wenn man lächelt und eine Körperhaltung einnimmt, die zufriedene Entspannung ausdrückt, sich die persönliche Stimmungslage in diese Richtung verändert. Dasselbe gilt für Gefühle von Wut oder Trauer (ebd.). Eine „anatomisch gute Haltung“⁹ (Cantieni, 2010, S. 116) wirkt sich positiv auf die Stimmung und die Motivation aus. Storch bezieht sich auf die Studie von Stepper (1992, vorgestellt von Storch, 2010, S. 47f),¹⁰ in der zwei Gruppen von Erwachsenen, einmal in gekrümmter und einmal in entspannt aufrechter Haltung, arbeiteten und im Anschluss ein Lob erhalten. Die Proband_innen, die das Lob in aufrechter Haltung erhalten haben, waren signifikant stolzer als diejenigen, die in gekrümmter Haltung verweilten (Storch, 2010). Empfundener Stolz kann sich positiv auf Motivation und Arbeitsverhalten auswirken. Diese Studie ist eine von vielen und soll exemplarisch die Wechselwirkung und Verbindung zwischen Körperhaltung und Emotion verdeutlichen. Diese Verbindung ist auch im Schulkontext bedeutsam. Die Erkenntnisse aus der Embodimentforschung lassen darauf schließen, dass Bewegung, Haltung und Mimik einen Einfluss auf den Lernprozess haben.

Huschke-Rhein (2003, S. 130) weist auf die strukturelle Kopplung zwischen Emotion und Kognition während des Lernprozesses hin. Wie Damasio (2018) stellt auch Huschke-Rhein Fühlen und Denken als zwei sich selbstorganisierende Systeme dar, welche jedoch eng miteinander interagieren. Ganzheitliches Lernen beinhaltet Wahrnehmung, Denken und Fühlen (Huschke-Rhein, 2003, S. 130f). In Bezug auf den Wert der Emotionsregulierung weist auch Hüther auf die Bedeutung der Kenntnis über die

⁹ Unter einer „anatomisch guten Haltung“ versteht Cantieni die oben erwähnte natürliche Grundhaltung, in der jedes Gelenk eine natürliche Bewegungsfreiheit besitzt und die Wirbelsäule optimal aufgespannt ist, damit die Nervenbahnen frei für den Informationsaustausch und nicht abgeknickt sind (Cantieni, 2011, S. 116).

¹⁰ In der Studie von Stepper (1992) wurden zwei Gruppen von Erwachsenen gebildet. Die Proband_innen der einen Gruppe arbeiteten in gekrümmter, die Proband_innen der anderen Gruppe in entspannt aufrechter Haltung. Anschließend wurden die Proband_innen beider Gruppen über das sehr gute Abschließen bei einem Intelligenztest informiert. Dies wurde in der Art und Weise eines Lobes durchgeführt. Im Anschluss wurden die Teilnehmenden über ihr Gefühl von Stolz bezüglich des Inhalts des Lobes befragt (Storch, 2010, S. 47f).

wechselseitige Abhängigkeit von Körper, Emotionen, kognitiven Vorgängen und Verhalten hin. Er setzt dies in Beziehung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, welche Faktoren sind, die Lernen begünstigen können (Hüther, 2010, S. 96).

Sowohl Aufmerksamkeits- und Emotionsregulierung als auch das Lernen im Allgemeinen beruhen auf Wahrnehmungsprozessen. Um diese nachvollziehen zu können, wird das nächste Teilkapitel dem Begriff der Wahrnehmung gewidmet.

3.5. Wahrnehmung

In diesem Kapitel wird der Begriff der Wahrnehmung zunächst genauer beleuchtet, indem verschiedene Perspektiven und Definitionen dargestellt werden. Neben der Eingrenzung des Begriffs Wahrnehmung, wie er in dieser Arbeit verstanden wird, werden Bezüge zum Körper und zum Lernen hergestellt.

Aus **medizinisch-funktioneller Sicht** ist Wahrnehmung der Vorgang, der äußere Reize dem Menschen zugänglich macht. Im psychologischen Lehrbuch von Zimbardo & Gerrig (2004) wird Wahrnehmung wie folgt beschrieben: „Wahrnehmung bezieht sich im weitesten Sinne auf den allgemeinen Prozess, Objekte und Ereignisse in der Umwelt zu begreifen – sie mit den Sinnen zu empfinden, zu verstehen, zu identifizieren und zu klassifizieren und sich darauf vorzubereiten, auf sie zu reagieren“ (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 157). Es werden innere Abbilder von äußeren Reizen erstellt. Die Reize der Außenwelt werden durch die Sinnesorgane wahrgenommen (sensorische Prozesse), vom Gehirn sortiert und geordnet (perzeptuelle Organisation) und schließlich einer Kategorie/Bedeutung zugeordnet (Identifikation/Wiedererkennen) (ebd.).

Folgt man dem **erkenntnistheoretischen, ökologischen Ansatz** von Gibson (zusammengefasst von Fischer, 2019), so stellt *Wahrnehmung* Handlungen dar, durch die Individuen mit ihrer Umwelt interagieren. Das bedeutet, sie treten in Beziehung mit der Umwelt und entdecken, was ihnen diese Umwelt „anzubieten hat“ (Fischer, 2019, S. 53). Diese ökologische Theorie der Wahrnehmung stellt folglich die Umwelt als Anbieter von Reizen in den Mittelpunkt. Die Eigenbewegungen bzw. Handlungen des/der Wahrnehmenden sind nach dieser Theorie mitentscheidend, welche Aspekte der Umgebung wahrgenommen werden und welche nicht (Ansorge & Leder, 2017, S. 22ff). Hier wird die Reizaufnahme – Gibson bezieht sich hauptsächlich auf visuelle Reize - an sich bereits als individuell geprägte Tätigkeit mit einem hohen Maß an persönlicher Eigenleistung beschrieben.

Theorien, die auf eine **systemisch-konstruktivistische Perspektive** gründen, gehen davon aus, dass es keinerlei erfahrbare, objektive Wirklichkeit außerhalb des menschlichen Organismus gibt. Die Wirklichkeit, wie sie jeweils wahrgenommen wird, wird von jedem Individuum selbst individuell hergestellt (konstruiert) (Fritz, 2018, S. 19). Diese „sinnliche Wahrnehmung“ (Fritz, 2018, S. 18) ist also ein Konstrukt unseres Gehirns. Durch Kommunikation (verbal und non-verbal) wird das, was das Individuum wahrnimmt, mit der Wahrnehmung der es umgebenden Menschen abgeglichen. Es gibt nach diesem Ansatz nicht „DIE Realität“, welche passgenau abgebildet wird. Die Kategorien „richtig“ und „falsch“ werden durch „viabel“ (gangbar, passend) bzw. „nicht viabel“ (nicht gangbar, nicht passend) ersetzt (Balgo, 1998 S. 141 unter Bezugnahme auf die Theorie der Viabilität von v. Glaserfeld 1981).

Obwohl jede Person ihre höchst persönliche Wirklichkeit wahrnimmt, herrscht in der Regel jedoch ein Konsens mit anderen Menschen, was diese Wirklichkeit betrifft. Das hängt damit zusammen, dass sich unsere biologischen Grundlagen gleichen. Das Nervensystem ist ein eigenständiges System, das die

physische Grundlage dafür liefert, dass der Prozess der Wahrnehmung stattfinden, bzw. dass sich das System Wahrnehmung entwickeln kann (Balgo, 1998). Wahrnehmung entsteht also nicht aus dem Nichts heraus, sondern es bedarf einer körperlichen „Infrastruktur“. Wahrnehmung außerhalb der eigenen körperlichen Möglichkeiten ist folglich nicht möglich (ebd.). Diese individuelle Realität, die Art der Wahrnehmung, wird im kommunikativen Prozess bestätigt. Wahrnehmung ist demnach ein Konstrukt, das aus der „strukturellen Kopplung mit den, die Umwelt bildenden Systemen“ (Balgo, 1998, S. 120) entsteht. Was und wie etwas wahrgenommen wird, spiegelt sich größtenteils in unseren Interaktionsstrukturen wider (Balgo, 1998, S. 144).

Die Voraussetzungen, die das jeweilige Individuum mit sich bringt (z.B. das kognitive Potential, sensorische Voraussetzungen etc.), die Erfahrungen, welche eine Person macht und die Menschen, die ihm zum Abgleich der Wahrnehmung zur Verfügung stehen, beeinflussen, was und wie wahrgenommen wird. Wahrnehmung ist gleichzeitig höchst individuell und doch ein Teil eines sozialen Aushandlungsprozesses.

Die Bedeutung der Wahrnehmung im integrativen Unterricht

Im integrativen Unterricht begegnen wir immer wieder Kindern, deren Wahrnehmung sich von der eigenen Wahrnehmung stark unterscheidet. Im Kontakt mit bspw. Kindern mit der Diagnose ADHS fällt immer wieder auf, dass ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung von denen anderer Personen abweichen. Kiphard (1997, S. 65) hat bereits Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass Hyperaktivität oft mit Beeinträchtigung der Wahrnehmung einhergeht, da den Kindern die Pausen fehlen, um Fühlen, Denken und Handeln miteinander zu koordinieren. Auch im Autismusspektrum sind abweichende Formen der Selbst- und Fremdwahrnehmung bzw. in der Verarbeitung von Reizen beobachtbar, welche auch als Wahrnehmungsverarbeitungsstörung bezeichnet werden (Frei, 2019, F.34). In Bezug auf Menschen mit bspw. einer Seh- oder Hörschädigung oder mit einer kognitiven oder körperlichen Einschränkung ist die Form der Wahrnehmung nochmals anders und bedarf der Berücksichtigung. Der konstruktivistische Ansatz von Wahrnehmung ermöglicht eine nicht wertende Sicht dieser Phänomene und ist daher besonders für den Bereich der Psychologie und Heilpädagogik geeignet. Er kann Unterschiede in Wahrnehmungsprozessen und -ergebnissen erklären und ist gleichzeitig ressourcenorientiert. Wenn in dieser Arbeit im Folgenden von Wahrnehmung gesprochen wird, ist die systemisch-konstruktivistische Sichtweise gemeint. Aufgrund der hier beschriebenen Vorgänge wird Wahrnehmung als Grundlage für Lernen betrachtet.

Wahrnehmung, menschliche Intelligenz und die Beziehung zum Körper

Der Körper ist das Objekt und Subjekt menschlicher Wahrnehmung. Über ihn ist der Mensch mit sich selbst und der Umwelt verbunden (Balgo, 1998, S. 116f). Der Körper ist der Ort, in dem Emotionen und Affekte verankert sind und stattfinden. Um Gefühle als solche wahrnehmen zu können, benötigt der Mensch ein Bewusstsein für diese. Daher ist auch das Bewusstsein „im Körper tief verwurzelt“ (Damasio, 2007, S. 52). Kognitionen sind über den Prozess bzw. Zustand des Bewusstseins hinaus in unserem Körper eingebunden. Im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz macht es die menschliche Intelligenz aus, dass sie durch Körperzustände und Gefühle „embodied“, also verkörpert ist (Tschacher, 2010, S. 30). Menschliche Intelligenz braucht den Körper als Basis, als Raum, um sich zu entwickeln (ebd.). Das

Gehirn und der Körper sind nicht voneinander zu trennen. Sie sind eigenständige Systeme, die eine „funktionelle Einheit“ (Hüther, 2010, S. 75) bilden. Die Art und Weise, in der etwas wahrgenommen und erlebt wird, ist jedoch von den individuellen Erfahrungen und den biologischen Voraussetzungen abhängig. Diese Erfahrungen finden sich in neuronalen Bahnen wieder, die im Gehirn entstehen. Hüther nennt dies „im Gehirn „verkörpert“ (Hüther, 2010, S. 92). Der Körper ist die Grundlage menschlicher Existenz und Entwicklung. Er bildet die Grenze zur Außenwelt und ermöglicht dem Individuum durch Wahrnehmung und Bewegung den Zugang zu dieser Welt (Moser, 2016, S. 16). Das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Systemen (Wahrnehmung, Bewegung, Kognition etc.), eingebettet in den Körper, ermöglicht es dem Menschen, sich gleichzeitig getrennt von und als Teil der ihn umgebenden Umwelt zu erleben. Dadurch, dass das menschliche Individuum einerseits Teil seines Systems Körper *ist* und gleichzeitig einen Körper *hat*, d.h. diesen als Objekt besonders wahrnehmen kann, ist es in der Lage, in einem gewissen Maße über das eigene Erleben nachzudenken und daraus Erkenntnisse zu gewinnen (Fischer, 2019, S. 48ff). Der Körper ist also viel mehr, als nur das „Werkzeug der Bewegung und Manipulation“ (Moser, 2016, S. 18). Er hat auch soziale Bedeutung und spielt in der Entwicklung der Identität in unserer heutigen Zeit eine wichtige Rolle (ebd.).

Das Gehirn als Teil des Körpers nimmt in dieser Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Entsprechend der hier dargestellten Zusammenhänge wird das Gehirn und seine Funktionen als verkörpert bzw. embodied angesehen, auch wenn diese begrifflich voneinander getrennt benannt werden. Diese Perspektive ist Teil des in dieser Arbeit zugrunde liegenden ganzheitlichen Verständnisses von Bildung und Lernen. Für die Verständlichkeit der im weiteren Verlauf beschriebenen Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen erfolgt im nächsten Teilkapitel eine grobe Darstellung der für diese Arbeit relevanten physiologischen und funktionellen Aspekte des Gehirns.

3.6. Das Gehirn – Anatomie und Funktion

Das Gehirn ist für das menschliche Leben existentiell und erhält uns Menschen am Leben. Es ist ein riesiges Netzwerk von Nervenzellen, welche untereinander verbunden sind. Jede Nervenzelle verfügt im Durchschnitt über 10 000 Verbindungen (Jäncke, 2015, S. 25). Es ist für die Regulierung nahezu aller Funktionen (Denken, Fühlen, das Bewusstsein, Herzschlag, Blutdruck, Atmung etc.) zuständig. Es ist ein dynamisches System, welches sich ständig verändert. Dies wird mit den Fachbegriffen *Neuroplastizität* (Jäncke, 2015, S. 26) oder *neurale Plastizität* (Petermann & Petermann, 2018, S. 35) beschrieben. Entsprechend der Einflüsse von Umwelt, internen Faktoren und anhand der individuellen Art und Weise des Gebrauchs verändert sich das Gehirn das Leben lang (Carter, 2019). Wird ein Verhalten immer wiederholt (geübt), verändert sich die Hirnstruktur, da eine bestimmte Form der Hirntätigkeit immer wieder ausgelöst und so gespeichert wird (Lazar, 2012, S. 72). In diesem Kapitel wird kurz auf die für diese Arbeit relevanten Areale und Funktionen eingegangen. Die Entwicklung vom kindlichen Gehirn bis zum Beginn des Erwachsenenalters (Ende Pubertät) wird in Kapitel 4.2.2. behandelt.

Das Gehirn ist hauptsächlich aus Nervenzellen (Neuronen) und den Verbindungen dazwischen zusammengesetzt. Die Nervenzellen besitzen astartige Fortsätze, die Axone, welche über die Synapsen miteinander verbunden sind und für die Weiterleitung der Informationen in Form von elektrischen Impulsen zuständig sind. Parallel zu den Nervenverbindungen werden die einzelnen Areale des Gehirns ausgebildet. Die Nervenfasern werden mit einer Art Isolierung ummantelt (myelinisiert). Dieser Stoff, das

Myelin, bildet die weiße Substanz, welche für die Leitfähigkeit und Geschwindigkeit der Übertragung der elektrischen Impulse zuständig ist. Je mehr weiße Substanz ein Gehirn aufweist, desto besser ist die Impulsübertragung. Die Veränderung der weißen Substanz erfolgt bei Gebrauch von bestimmten Nervenverbindungen (Zuwachs an weißer Substanz) bzw. bei Nicht-Gebrauch (Abnahme der weißen Substanz) (ebd.).

Das Gehirn ist in Bereiche (Areale) aufgeteilt, welche wiederum vielfach unterteilt sind und unterschiedliche Funktionen haben.

Die schematische Abbildung von Kaltwasser (2016) ist eine grobe Darstellung der Hauptareale und dient der Übersicht.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Aufbaus des Gehirns (Kaltwasser, 2016)

Stammhirn/Hirnstamm und Cerebellum/Kleinhirn (Region 1)

Im **Hirnstamm** sitzt die Medulla oblongata, die u.a. für die Kontrolle von physiologischen Parametern, wie Herzschlag und Atmung (Carter, 2019, S. 63) zuständig ist. Des Weiteren hat das Stammhirn seine Anteile an Flucht-, Kampf- und Erstarrungsreaktionen bei Gefahr und arbeitet eng mit dem limbischen System zusammen (Siegel, 2016).

Das Cerebellum (Kleinhirn) ist für die Bewegungskoordination, Aufrechterhalten des Gleichgewichts und für die Körperhaltung zuständig (Carter, 2019, S. 63).

Das limbische System (Region 2)

Das limbische System ist unterhalb des Großhirns zu finden. Instinktverhalten, die Bildung der grundlegenden Emotionen und Affekte sind Aufgaben des limbischen Systems. Zudem verbindet es die übergeordneten Bewusstseinszentren des Neocortex (Region 3) mit dem Stammhirn, das für die Steuerung der physiologischen Systeme zuständig ist. Das limbische System besteht u.a. aus dem limbischen Cortex, der Amygdala und dem Hippocampus.

Der *limbische Cortex* ist durch den paralimbischen Cortex eng verknüpft mit dem frontalen Cortex (Region 3) (Carter, 2019, S. 65). Die Steuerung von Antrieb, Lernen, Gedächtnis und Emotionen hat hier

ihren Ursprung (Fogel, 2013, S. 292). Der „paralimbische Cortex“ verbindet das limbische System mit dem Cortex. Es wird auch als Brücke bzw. „Verbindung zwischen Körper und Geist“ (Lazar, 2012, S. 74) bezeichnet (siehe auch Kap. 4.1.2.).

Der *Hippocampus* ist dafür zuständig, vorläufige Informationen an das Langzeitgedächtnis weiterzuleiten. Er ist beteiligt an der Bildung von bleibenden Erinnerungen, indem er einzelne sensorische Erfahrungen zu zusammengehörenden Ereignissen verbindet und diese zeitlich strukturiert (Anfang, Mitte, Ende) werden (Carter, 2019, S. 65; Fogel, 2013 S. 290). Er ist zusätzlich beteiligt an der emotionalen Bewertung von Ereignissen und Situationen und bei der Regulierung von Zuständen der Erregung (Ott, 2019, S. 178f).

Die *Amygdala/der Mandelkern* (Region 2a) ist zuständig für die Bewertung und Wiedererkennung von Situationen und für sekundenschnelle Reaktionen, wie die Flucht-Kampf-Erstarrungs-Reaktion bei Gefahr, welche das Überleben des Menschen sichern soll. Auch spielt sie beim Erinnern eine wichtige Rolle, wie bei der Erwartungsangst oder bei Panikreaktionen (Carter, 2019, S. 64; Fogel, 2013).

Der *Hypothalamus* ist u.a. für die Regulierung des „Stresshormons“ Kortisol zuständig. Bei kurzfristigem Stress setzt dieses Hormon den Körper in Alarmbereitschaft. Bei längerfristigem Stress kann es toxisch wirken, besonders auf das junge, sich entwickelnde Gehirn (Siegel, 2016, S. 250).

Teile des *Thalamus* sind daran beteiligt, sensorische Informationen an das Stirnhirn weiterzuleiten, welches mit für die Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit zuständig ist. (Ott, 2019, S. 179).

Die Großhirnrinde – der Cortex cerebri, Neokortex (Region 3)

Die Großhirnrinde ist die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist reich an Nervenzellen und besteht aus grauer Substanz. Die graue Substanz nennt man das Gehirngewebe, das durch die Ummantelung der Nervenzellkörper entsteht. Mehr graue Substanz wird in Verbindung mit höherer Intelligenz gebracht. Da es sich um die evolutionär gesehen jüngste Hirnregion handelt, wird sie oft auch Neocortex genannt (Siegel, 2016, S. 252). Die Großhirnrinde ist in viele Areale mit unterschiedlichen Funktionen eingeteilt. Die Komplexität allein des Neocortex und seiner Netzwerke ist immens und wird hier daher nur oberflächlich angerissen. Es wird an dieser Stelle nur auf solche Areale und Netzwerke vertiefend eingegangen, welche für das Verständnis der folgenden Kapitel relevant sein können.

Die Großhirnrinde besteht aus verschiedenen Regionen (Lappen genannt). Diese Lappen sind in kleinere Regionen unterteilt (Carter, 2019, S. 67).

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Großhirnrinde (<https://de.wikipedia.org/wiki/Grosshirnrinde> 2020)

Der **Frontallappen/Stirnappen** beinhaltet u.a. den Präfrontalen Cortex (PFC) oder Stirnhirn genannt, der wiederum u.a. den **Anterior Cingulären Cortex (ACC)** und den **Orbitofrontalen Cortex (OFC)** „beherbergt“. Der **ACC** liegt in der Nähe der Insula (siehe weiter unten) und ist an höheren kognitiven Funktionen und Prozessen, wie der Aufmerksamkeitskontrolle, der Selbstregulation und der Belohnungserwartung beteiligt. Er sorgt dafür, dass Konflikte bezüglich der Aufmerksamkeitsfokussierung gelöst werden. Dieser Bereich unterstützt die Entscheidung, bestimmte Reize auszublenden und andere ins Zentrum der Wahrnehmung zu rücken, bzw. dort zu halten. Er ist auch Teil des Netzwerkes, welches für Motivation zuständig ist (Fogel, 2013; S. 286; Tang, 2019, S. 115). Kaltwasser (2016, S. 85) nennt diese Bereiche des Neocortex auch „Steuerzentrale“.

Der **OFC** ist verantwortlich für das Entstehen von Werteüberzeugungen und für die Entscheidungsfindung (Carter 2019, S. 68). Er ist beteiligt an der Entwicklung von Emotionsregulation im Hinblick auf das Erlernen neuer Reaktionsmuster bei unangenehmen Stimuli (Ott, 2019, S. 178).

Der **Partialappen/parietaler Cortex/Scheitellappen** ist zuständig für das Körperempfinden und die Integration von räumlich-visuellen Reizen und der Motorik (z.B. Auge-Hand-Koordination) (Carter, 2019, S. 67).

Der **Okzipitallappen** ist für die Funktion des Sehens und der Verarbeitung visueller Informationen zuständig (ebd.).

Der **Temporallappen/Schläfenlappen** beinhaltet das Zentrum für Hören und die lexikalischen Zentren, welche hauptverantwortlich für das inhaltliche Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache sind (Carter, 2019).

Die *Insula (Inselkortex)* befindet sich im Inneren des Temporallappens. Sie verbindet das limbische System mit der Großhirnrinde und ist für die Wahrnehmung innerer Vorgänge wie Herzschlag, Atem und Hunger zuständig (Fogel, 2013; S. 291; Lazar, 2011, S. 76). Gemeinsam mit dem ACC und der Spitze des Temporallappens bildet der Inselkortex das *paralimbische System*, auch *paralimbischer Cortex* genannt. Dieser bildet die Verbindung zwischen dem limbischen System und dem Neokortex – die „Verbindung von Körper und Geist“ (Lazar, 2011, S. 74). Hier entsteht „die Metarepräsentation des Leibes“ (Ott, 2019, S.178), d.h. die Vorstellung, selbst ein Teil des Körpers, mit dem Körper und all seinen Funktionen verbunden zu sein. Bei Menschen mit einer Depression oder Angststörung ist die Insula oft kleiner als bei psychisch „gesunden“ Personen (Lazar, 2011, S. 76).

Prozesse im Gehirn: „Top-Down“ und „Bottom-Up“

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist vor allem die Region des Stirnhirns mit seiner Wirkung auf Selbststeuerung, Emotionsregulierung und Aufmerksamkeitssteuerung von Bedeutung (Jäncke 2015; Bauer 2015). Dieses Netzwerk bewirkt die sogenannten Top-Down-Prozesse¹¹, welche der Kontrolle bzw. Steuerung der Impulse dienen. Es wird auch das „reflektive System“ (Jäncke 2015, S. 133) genannt und ist sehr von sozialen Einflüssen abhängig. Unter Bottom-Up-Prozessen werden die umgekehrten Abläufe des Impulssystems verstanden. Hier werden die Impulse vom limbischen System (Bottom) nach „oben“ (Top) in die Großhirnrinde gesendet. Sowohl Bauer (2015, S. 15) als auch Jäncke

¹¹ Unter Top-Down werden in der Neurowissenschaft regulierende Prozesse durch das Stirnhirn verstanden, welche Impulse und deren Kontrolle miteinander verbinden (Bauer 2015, S.15). Die Aktivität des PFC ist abhängig von der Art der Ausbildung des Netzwerkes in dieser Region, welche durch die Speicherung von Erfahrung und soziale Regeln beeinflusst wird (Jäncke, 2015, S. 132).

(2015, S. 132ff) weisen auf die Bedeutung der Entwicklung von Selbststeuerung und Impulskontrolle in einem ausgewogenen Rahmen hin, wenn es um schulischen, beruflichen und sozialen Erfolg und die Entwicklung von psychischer Gesundheit geht. Die Entwicklung des Top-Down-Systems erfolgt hauptsächlich in Form von sozialer Interaktion (ebd.). Die Bedeutung der Top-Down-Prozesse wurde auch in Verbindung mit den Exekutiven Funktionen (Kap. 4.1.4.) erforscht (Zelazo & Lyons, 2016). Funktionierende Selbstregulation kann neurowissenschaftlich so verstanden werden, dass Top-Down-Einflüsse und Bottom-Up-Einflüsse derart miteinander interagieren, dass Bottom-Up-Einflüsse wahrgenommen werden können, dies aber keine zeitnahe Reaktion (Verhaltensänderung) nach sich ziehen muss. Reiz-Reaktions-Automatismen werden nicht unterdrückt, sondern unterbrochen, damit zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten abgewogen und entschieden werden kann (Bauer, 2015).

3.7. Achtsamkeit

Die bisher dargestellten Bezüge und Theorien legen nahe, dass es sinnvoll ist, sich der Entwicklung der Selbststeuerung im Kontext der integrativen Beschulung auf der Primarschulebene zu widmen. Achtsamkeit wird in dieser Arbeit als potentieller Handlungsansatz gesehen, um diese Bereiche zu unterstützen. In den folgenden Teilkapiteln werden die zentralen Begriffe und Konzepte rund um das Thema Achtsamkeit dargestellt. Im ersten Schritt wird versucht, einzugrenzen und zu definieren, was Achtsamkeit bedeutet und welche Teilaspekte damit verbunden werden. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden einige achtsamkeitsbasierte Interventionen vorgestellt.

3.7.1. Achtsamkeit – der Versuch einer Eingrenzung

Der Begriff „Achtsamkeit“, wie er heute verwendet wird, kommt ursprünglich aus der buddhistischen Lehre. Da es innerhalb des Buddhismus verschiedene Strömungen gab und gibt, findet sich keine einheitliche Definition (Grossmann & van Dam, 2013, S. 387). Der Begriff Achtsamkeit (englisch „mindfulness“), wie er im westlichen Kulturkreis benutzt wird, basiert wahrscheinlich auf Übersetzungen der Begriffs *sati* (in Pāli) oder *smṛiti* (in Sanskrit). Es ist nicht sicher überliefert, wie genau es zu dem heute üblichen Begriff gekommen ist. *Sati* bedeutet so etwas wie „Erinnern“. Der Begriff *Smṛiti* wird in der Regel mit „sich erinnern, rückbesinnen, ins Bewusstsein rufen, im Bewusstsein halten, denken an, nachdenken über, achtsam sein für“ (Gethin, 2013, S. 448) übersetzt. Laut Gethin waren diese Begriffe bereits vor einigen hundert Jahren buddhistische Fachbegriffe. So wurde das Wort *Sati* im Pāli-Wörterbuch von Childers von 1875 mit der Erklärung „ein aktiver Zustand des Geistes, bei dem der Geist stark auf jeden Inhalt, auf Aufmerksamkeit, Wachheit, Gedanken, Reflexionen, Bewusstsein fokussiert wird“ (Childers, 1875, zitiert nach Gethin, 2013, S. 448) ergänzt. Wenn man bedenkt, dass der Begriff Achtsamkeit bereits in seiner ursprünglichen Form kein klar umrissener Begriff war, so ist nachvollziehbar, dass seine Bedeutung auch im heutigen Gebrauch variiert. Es handelt sich also um ein Konstrukt bzw. Konzept, welches je nach Richtung (Meditation, Psychologie, Pädagogik etc.) unterschiedliche Schwerpunkte vereint.

Der Mönch Nyānaponika beschreibt Achtsamkeit wie folgt:

Es ist die unmittelbare Anschauung der eigenen körperlichen und geistigen Daseinsvorgänge, soweit sie in den Spiegel unserer Aufmerksamkeit fallen. Dieses Beobachten gilt als „rein“, da sich der Beobachtende dem Objekt gegenüber rein aufnehmend verhält, ohne mit dem Gefühl,

dem Willen oder Denken wertend Stellung zu nehmen und ohne durch Handeln auf das Objekt einzuwirken (Nyānaponika, 2000, S. 26).

Kabat – Zinn¹² greift bei seinem Versuch, das Konstrukt Achtsamkeit für die westliche Psychologie zu beschreiben, auf diese Definition zurück und definiert im Rahmen des MBSR – Programms Achtsamkeit als “absichtsvolles, offenes, nichturteilendes Gewahrsein von Augenblick zu Augenblick“ (2013, S. 35). Nakamura (2013) fasst den Begriff Achtsamkeit als eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit zusammen, welche „gegenwartsbezogen, intentional, unvoreingenommen sowie tief und unmittelbar“ (Nakamura, 2013, S. 29) ist.

Anderssen-Reuster nähert sich dem Begriff Achtsamkeit von einer anderen Richtung her. Sie beschreibt, dass der Begriff Achtsamkeit auch Wurzeln in der abendländischen Philosophie besitzt. Das Wort „Achten“ ist somit keine reine „Erfindung“, um eine Übersetzung des Begriffs aus dem Sanskrit zu gewährleisten, sondern lässt sich vom althochdeutschen „ahten = merken auf, erwägen, sich kümmern“ (Anderssen-Reuster, 2007, S. 9) ableiten. Nach Anderssen-Reuster schwingt bei den Begriffen „achtsam“ bzw. „unachtsam“, im Gegensatz zu den Begriffen „aufmerksam“ und „unaufmerksam“, eine gewisse Wertigkeit bzw. Verantwortung mit, während es sich bei „Aufmerksamkeit/Unaufmerksamkeit“ um einen neutralen Zustand der Erkenntnisgewinnung handelt, den auch Tiere haben können (Anderssen-Reuster, 2007, S. 9). Indem sich eine Person bewusst entschließt, ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Prozess oder ein bestimmtes Phänomen zu richten, übernimmt sie nach Anderssen-Reuster (2007) Verantwortung für das eigene Handeln.

Achtsamkeit hat in der europäischen Philosophie ebenfalls Tradition, auch wenn der Begriff als solcher nicht gebraucht wurde. Achtsamkeit ist bspw. bereits in den Lehren der griechischen Stoiker zu finden, deren Ziel es war, durch Abstand zu den eigenen Gefühlen und zum eigenen Begehren den Zustand der Gelassenheit zu erreichen (Geuter, 2016).

So unterschiedlich die Herleitungen und Formulierungen bei dem Versuch, das Konstrukt Achtsamkeit zu definieren auch sind, so haben sie doch gemeinsame Aspekte, welche für diese Arbeit als Basis dienen sollen. Weiss, Harrer & Dietz (2010) haben folgende vier grundlegende Bausteine von Achtsamkeit herausgearbeitet (2010, S. 23ff).

Die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit

Die bewusste Aufmerksamkeitslenkung – nach Innen oder nach Außen - wird „reine Achtsamkeit (bare attention)“ (Weiss et al., 2010, S. 24) genannt. Die o.g. Autoren vergleichen diesen Zustand mit einem Spiegel. Er spiegelt das wider, was sich ihm zeigt und selektiert nicht. Damit ist nicht gemeint, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt, die sich im Bewusstsein widerspiegelt. Die Individualität dessen, was sich dem/der Beobachtenden bzw. Wahrnehmenden zeigt, ist weiterhin gegeben. Die Person nimmt das, was sich ihr zeigt jedoch wahr, ohne im Vorfeld Reize auszublenden, weil sie z.B. unangenehm sind. Ziel ist es, das eigene Innere immer transparenter und somit für das Bewusstsein zugänglicher zu machen. Walach (2019) bezieht sich darauf, wenn er von der „Kultivierung des Bewusstseins“ spricht (S. 18). Damit ist die explizite Förderung der Grundfähigkeiten des Bewusstseins gemeint. Lenkung der Aufmerksamkeit wird in Bezug zum Achtsamkeitskonstrukt als intentional, absichtsvoll, als etwas, das

¹² Kabat-Zinn ist einer der Pioniere, welche das Konstrukt Achtsamkeit in der westlichen Psychologie verankert haben. Er ist Entwickler des Programms Mindfulness-Based Stress Reduction, besser bekannt unter der Abkürzung MBSR.

ins Bewusstsein gerufen bzw. dort gehalten wird, beschrieben. Diese Aufmerksamkeit ist zwar bewusst gelenkt, gleichzeitig ist sie jedoch so weit, dass die umgebende Situation wahrgenommen werden kann, ohne den Fokus vom Objekt der direkten Aufmerksamkeit abzuwenden (Nakamura, 2013, S. 24). Hier wird ein erster Bezug Kontext Schule sichtbar. Als neuronale Funktion steckt hinter diesem Aspekt die Aufmerksamkeitsregulation. Bei der Aufmerksamkeitsregulation geht es darum, die Aufmerksamkeit auf ein Objekt, z.B. den Atem, einzelne Körperteile oder Empfindungen zu lenken und zu halten. Dieses Objekt wird fokussiert. Dazu ist es notwendig, die Reize auszublenden, welche die Aufmerksamkeit von dem Objekt ablenken können. In der Achtsamkeitspraxis wird u.a. aktiv geübt, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt zu fokussieren und diese zu halten. Äußere oder innere Reize, welche ein Abdriften der Gedanken weg vom Fokus verursachen können, werden zwar wahrgenommen, jedoch ist es das Ziel, diese für den Moment des Trainings auszublenden und beim gewählten Fokus zu bleiben (Esch, 2014, S. 22). Dabei werden sowohl Fähigkeiten im Bereich der selektiven Aufmerksamkeit, der exekutiven Aufmerksamkeit sowie der Daueraufmerksamkeit benötigt¹³ (Beblo & Metzger, 2016, S. 102). Die Bewusstheit für aktuelle, auch ablenkende Gedanken und Gefühle ist eine Voraussetzung, um den gewählten Fokus beibehalten zu können (Beblo & Metzger, 2016, S. 99). Zur bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit gehört auch das „absichtsvolle Zurückkommen“ (Linderkamp, 2020, S. 26) auf den Fokus bzw. den gegenwärtigen Moment, wenn das gedankliche Abschweifen bemerkt wurde. Dies ist ein weiteres zentrales Element der Achtsamkeitspraxis.

Gegenwärtigkeit

Achtsamkeit ist ausschließlich auf das Erfahren des gegenwärtigen Moments gerichtet. Nur im Hier und Jetzt können innere Zustände und Prozesse bewusst gemacht werden. Es geht darum, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu verweilen, sondern bei dem, was im jeweiligen Moment wahrgenommen oder erlebt wird. Unmittelbare Erfahrungen werden möglich (Weiss et al., 2010, S. 25). Nur wer im gegenwärtigen Moment bewusst wahrnehmen und erleben kann, ist in der Lage sich auch daran zu erinnern. Hier findet sich also der Bezug zur Übersetzung aus Pāli und zeigt, dass sich Gegenwärtigkeit und der Vorgang des Sich-Erinnerns nicht widersprechen, sondern zwei Seiten einer Medaille sind. Wer sich an das, was er erfahren hat, auch erinnert, kann lernen. Hier zeigt sich ein weiterer Bezug zum Schulkontext. Michalak, Heidenreich & Bohus (2006) betonen, dass das Erleben der Gegenwärtigkeit eng verbunden ist mit der Erkenntnis über „die Einmaligkeit jedes Augenblicks“ (S. 248). Diese Erkenntnis ist wiederum verbunden mit dem Aspekt der Akzeptanz.

Akzeptanz

Akzeptanz bedeutet, das, was ein Mensch im gegenwärtigen Moment erfährt, anzunehmen, ohne es zu bewerten, in Schubladen zu sortieren oder sogar auszusortieren. Es geht darum, sich dem, was in diesem Augenblick passiert, vollkommen zu widmen - so neutral, wie es möglich ist (Weiss et al., 2010, S.

¹³ Unter **exekutiver Aufmerksamkeit** versteht man die Form der Aufmerksamkeitslenkung, in der bewusst ein Stimulus (z.B. der Atem) gewählt wird, auf den sich die Aufmerksamkeit richtet und alle anderen ausgeblendet werden (Kaltwasser, 2016, S. 30).

Selektive Aufmerksamkeit wählt einen Fokus aus, auf den die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll. Sie ist Teil der exekutiven und der Daueraufmerksamkeit und wird z.B. beim Body-Scan benötigt (Carter, 2019, S. 182).

Unter **Daueraufmerksamkeit** (Vigilanz) versteht man die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen Stimulus oder ein Objekt über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten zu können (Carter, 2019, S. 182).

26f). Anderssen-Reuster beschreibt dies mit den Worten „Sie [die Aufmerksamkeit] nimmt wahr, was ist und nicht, was sein soll (2007, S. 1). Sie bezieht sich mit diesen Worten sowohl auf den Aspekt der Gegenwärtigkeit als auch auf den der Akzeptanz. Diese Haltung hat viel mit der Fähigkeit zu tun, die eigenen Emotionen zu regeln und zu kontrollieren. Ein in der Akzeptanz geübter Mensch, nimmt bspw. das Gefühl der Wut wahr, muss auf dieses jedoch nicht direkt reagieren oder es unterdrücken.

Die Entwicklung einer auf Akzeptanz gründenden Haltung scheint besonders in Bezug auf den Umgang mit Anforderungen und Stress hilfreich zu sein, da der wahrgenommene Bewusstseinsinhalt nicht nach Kategorien angenehm/unangenehm oder richtig/falsch sortiert wird und damit eine Bewertung erfährt, sondern als momentan gegeben akzeptiert wird und damit auch vorhanden sein darf (Linderkamp, 2020, S. 26).

Der „Innere Beobachter¹⁴“

Beim „Inneren Beobachter“ geht es darum, eine Instanz zu etablieren, die in der Lage ist, aus dem gegenwärtigen Geschehen herauszutreten, um dann von einer gewissen inneren Distanz aus, dieses Geschehen zu beobachten. Beobachter und das beobachtete Objekt sind nie ganz voneinander zu trennen, da sie beide dem System der Beobachtung angehören und damit subjektiv und selektiv geprägt sind (Balgo, 1998). Hier ist jedoch keine objektive Instanz gemeint, sondern eine Instanz, welche auf der Metaebene agieren kann und helfen soll, die eigenen Wahrnehmungen und Bewertungen kritisch zu hinterfragen. Kaltwasser benutzt das Bild eines Forschers, der auf Entdeckungsreise im eigenen Inneren geht. In spielerischen Situationen, wie Fantasiereisen und Wahrnehmungsexperimenten lernen z.B. Schüler_innen, ihren Forschergeist zu aktivieren (Kaltwasser, 2016). Dieser „Anfängergeist“, der dem Achtsamkeitskonstrukt innewohnt, impliziert eine der kindlichen Erfahrungswelt nahestehende Neugierde und Unvoreingenommenheit gegenüber neuen Erfahrungen und Inhalten (Frenkel, 2016). Bei der Erforschung der eigenen Innenwelt entsteht durch diese Haltung eine innere Distanz zu den eigenen Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Sie werden damit auf der Metaebene wahrgenommen und beobachtet, ohne sich von ihnen mitreißen zu lassen (Weiss et al., 2010, S. 28). Der „Innere Beobachter“ hilft, sich der *Aufmerksamkeit*, die auf innere und äußere Objekte, Zustände und Prozesse gerichtet wird, bewusst zu sein und sich nicht nur des Objektes der Aufmerksamkeitslenkung bewusst zu sein (ebd.). Dieser Zustand wird in der Fachsprache auch als Moment des „*Gewahrseins*“ (Fachenglisch: awareness) bezeichnet. Die Wahrnehmung wird von dem Wissen begleitet, dass es die eigene Person ist, die wahrnimmt (Weiss et al., 2010, S. 29f).

Dieses *Gewahrsein* wird besonders in Bezug auf den Körper gebracht und „bodyawareness“ genannt. Im folgenden Teilkapitel wird auf diesen Aspekt noch gesondert eingegangen.

Achtsamkeit wird in der Literatur sowohl als Handlung z.B. bei Achtsamkeitsmeditationen und speziellen Achtsamkeitsübungen als auch als Haltung, die bei ausreichender Praxis entstehen kann, beschrieben. Wenn in dieser Arbeit der Begriff Achtsamkeit benutzt wird, ist damit ein theoretisches, nicht-religiöses (säkulares) Konstrukt gemeint, welches die o.g. Aspekte in unterschiedlicher Gewichtung beinhaltet. Die folgenden Ausführungen widmen sich der Bedeutung des Körpers im Rahmen des Themas

¹⁴ Da es sich hier um einen Fachbegriff handelt, wird dieser nicht zusätzlich in der weiblichen Form verwendet. Auch wenn es sich grammatikalisch um die männliche Form handelt, ist damit eine neutrale Position gemeint, welche weder männlich noch weiblich ist [Anm. der Verfasserin].

Achtsamkeit. Viele Forschungen beziehen sich auf die Auswirkung von Achtsamkeit als mentales Training (Geuter, 2019, S. 138). Ähnlich wie beim „Lernen“, ist Achtsamkeit auch auf der menschlichen Wahrnehmung aufgebaut, welche wiederum untrennbar mit dem Körper verbunden ist. Daher soll im nächsten Abschnitt die Rolle des Körpers in Bezug auf die Entwicklung und das Praktizieren von Achtsamkeit thematisiert werden.

Achtsamkeit und die Rolle des Körpers

Das Erlernen von Achtsamkeit geht mit einem Aufbau bzw. einer Vertiefung der Beziehung zum eigenen Körper einher. Der Begriff „**mindfulness**“ ist nach Geuter (2019, S.138) dabei eher irreführend. Denn gerade in der asiatischen Tradition ist ein ganzheitliches Bild von Körper und Geist zu finden. Achtsamkeit zielt auf die Harmonie zwischen Körper und Geist und beinhaltet Atmung, Haltung, Bewegung und mentale Prozesse (ebd.). Er ist nicht einzig und allein das Objekt der Beobachtung. Kern bezeichnet den Körper als „Referenzpunkt für Achtsamkeit“ (2007, S. 101). Damit ist gemeint, dass er Basis allen Erlebens¹⁵ ist. Er beherbergt die menschlichen Empfindungen und Gefühle. Ihre Wahrnehmung ist nur über und mit dem Körper möglich (ebd.). Grossmann & Reddemann bezeichnen dies als „verkörperte Erfahrung“ (2016, S. 15), welche konträr zur Abstraktion steht (ebd.). Nach Fischer (2019) ist die „Verwurzelung des Menschen in den eigenen Körper ... [welche] Ausgangspunkt für inneres und äußeres Erleben (S. 137)“ ist. Achtsamkeit braucht den Körper als Anker und Basis für achtsames Erleben.

Hölzel sieht im Körpergewahrsein (bodyawareness) die Voraussetzung für die Emotionsregulierung (Hölzel, 2015, S. 63). Mit Körpergewahrsein ist gemeint, sich der eigenen Körperlichkeit und den dort ablaufenden aktuellen Prozessen bewusst zu sein. Es bedeutet, einen bewussten Zugang zu diesen Komponenten zu haben. Es ist jedoch auch gemeint, „sinnlich im Körper zu sein“ (Geuter, 2019, S. 138) und ihn als zu sich gehörend zu empfinden, ihn zu bewohnen. In der Körperpsychotherapie wird dies mit dem Begriff *Leib* beschrieben (Hölter, 2011, S. 6).

Der Körper ist der Mittler zur Außenwelt, denn er ist die Grundlage für die Interaktion mit Menschen und der Umwelt (Kap. 3.5.). Gleichzeitig ist der Körper verantwortlich dafür, dass wir leben, fühlen und denken – also auch lernen - können.

Geuter nutzt dafür den Begriff „**bodyfulness**“ (Caldwell, 2014 zitiert von Geuter, 2016, S. 138). In dieser Arbeit wird der Begriff Körper im Sinne des Körpers als Leib verwendet. Der Begriff Achtsamkeit (mindfulness) schließt den Körper im Sinne von bodyfulness mit ein.

In der hier vorliegenden Arbeit wird immer wieder von achtsamkeitsbasierten Interventionen geschrieben. Um diesen Begriff zu erläutern und einzugrenzen wird im nächsten Teil ein Überblick über einige dieser Interventionsformen gegeben.

¹⁵ Erleben wird von Schott (2003) als Ich-Aktivität beschrieben, die die einströmenden „Empfindungen“ (S. 131) filtert, ordnet und bewusst macht. Diese höchst selektiven Empfindungen erfährt der Körper über den Prozess der Wahrnehmung (Schott, 2003). Schott beschreibt diesen Prozess als einen konstruierenden Vorgang. Das „Ich“ entscheidet, aufgrund seiner eigenen ihm immanenten Struktur, welche vorbewussten Empfindungen es hervorholt und erlebbar macht und welche nicht. Dieses bewusste Erleben ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch über sein Erleben reflektieren kann. Diesen Vorgang beschreibt Schott als „selbstbewusstes Erleben“ (Schott, 2003, S. 137).

3.7.2. Achtsamkeitsbasierte Interventionen

Das Feld der achtsamkeitsbasierten Interventionen ist weit, da Elemente von Achtsamkeit in vielen therapeutischen Richtungen vorkommen, auch wenn diese nicht explizit so genannt werden. So beinhalten diverse tanz- und körpertherapeutische Verfahren Elemente des Achtsamkeitskonstrukts (Gegenwärtigkeit, absichtsvolle Aufmerksamkeitslenkung, Akzeptanz und/oder „Inneren Beobachter“) (Müller, 2012). Ein frühes Beispiel dafür ist die Arbeit von Elsa Gindler (1885 – 1961). Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitete sie mit der Beobachtung körpereigener Zustände. Sie nannte es „Körperreise“ oder „Lauschen nach Innen“ (Geuter, 2016, S.138). Unter Kabat-Zinn wurde diese Methode unter dem Namen „Body-Scan“ bekannt und ist zentraler Bestandteil des von ihm entwickelten Therapieprogramms Mindful-Based-Stress-Reduktion (MBSR) (Geuter, 2016; Kabat-Zinn, 2013).

Um eine Eingrenzung vorzunehmen, werden im weiteren Verlauf dieses Teilkapitels Interventionen vorgestellt, die sich explizit auf das Konstrukt Achtsamkeit beziehen oder offensichtliche Elemente davon enthalten. Dazu gehören sowohl Meditation und Yoga als auch therapeutische Programme sowie psychoedukative Programme aus dem Schulkontext (englisch und deutschsprachig), welche sich in den letzten Jahren in Bezug auf die wissenschaftliche Erforschung als zentral erwiesen haben (siehe auch Kap. 4.1.2).

In der Psychotherapie ist das Thema Achtsamkeit vor allem in der Verhaltenstherapie angekommen. Es wird in der Literatur auch als „dritte Welle der Verhaltenstherapie“ bezeichnet (O’Brian, Larson & Murrell, 2011; Anderssen-Reuster, 2012). An dieser Stelle werden hauptsächlich Methoden vorgestellt, die auch in den in den Kapiteln 4.1.2. und 4.1.3. erwähnten Studien vorkommen.

Meditation

Meditation kann im nicht-religiösen Kontext als „Werkzeug der Selbsterforschung, Selbstregulation und Selbsterkenntnis“ beschrieben werden (Ott, 2019, S. 11). Sie beinhaltet die erweiterte Wahrnehmung von gegenwärtigen physischen, psychischen und geistigen Prozessen. Meditation kann in unterschiedlichen Positionen (Haltungen, wie sitzen, stehen, knien etc.), in und mit Bewegung (bspw. gehen, bewusstes atmen, tanzen, singen) sowie mit unterschiedlichen Intentionen (Achtsamkeit, Entspannung, Erweiterung des Bewusstseins, konzentrierte Aufmerksamkeit, offene Wahrnehmung etc.) durchgeführt werden (Ott, 2019; Travis 2012). Es gibt Elemente, welche alle Meditationsformen vereinen: die achtsame Wahrnehmung von körperlichen Empfindungen, Akzeptanz und den dadurch bedingten Abbau affektiver Reaktionen, den „Inneren Beobachter“, die bewusste Aufmerksamkeitslenkung, Gegenwärtigkeit, regelmäßiger Atemrhythmus. Meditationen mit Kindern sind meist eng mit dem Körper verbunden und in ihrer Länge an die altersentsprechend mögliche Konzentrationsspanne angepasst. Zudem ist die Verwendung von Metaphern, Bildern und Geschichten üblich (Snel, 2013). Kabat-Zinn fasst den Meditationsbegriff weiter und verbindet die Konstrukte Achtsamkeit und Meditation miteinander. Laut Kabat-Zinn (2013, S. 128) wird „jedes Tun, dem man sich mit Achtsamkeit widmet (...) in gewisser Weise zur Meditation“. Wenn Kabat-Zinn von Meditation spricht, meint er Achtsamkeitsmeditation.

Yoga

Nach Ott (2013) ist Yoga ein „Übungsweg, der im eigentlichen Sinn zu tiefer Selbsterkenntnis und geistiger Freiheit“ (S. 19) führen soll. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl unterschiedlicher Körperübungen (Asanas), welche je nach „Schule“ mal eher statischer (über längere Zeit in einer Position verharren, wie z.B. Hatha-Yoga) oder dynamischer (z.B. Kundalini-Yoga) Natur sind. Je nach Yoga-Stil wird mehr

Wert auf Meditation bzw. Achtsamkeit oder aber bspw. Flow-Erleben¹⁶ gelegt. Yoga kann auch als rein gymnastische Übung angewendet werden, indem die spezifischen Haltungen und Bewegungsabläufe ohne geistige Intention verwendet werden (Feuerstein & Payne, 2011). Yoga findet sich in der westlichen Kultur auch in physio- und psychotherapeutischen Verfahren wieder. Kabat-Zinn (2013) sieht in Yoga [er bezieht sich hauptsächlich auf Hatha-Yoga] mehr als bloße Körperübungen. In der Kombination mit Achtsamkeit wird Yoga zu verkörperter Achtsamkeitsmeditation. Bei achtsamkeitsbasiertem Yoga steht das Erleben im Zentrum und nicht die Formung des Körpers. Daher werden in achtsamkeitsbasiertem Yoga die Elemente des Konstrukts Achtsamkeit explizit mit eingebaut. Kabat-Zinn betont die Erfahrung der Einheit von Körper und Geist durch das langsame und achtsame Erkunden des Körpers, welche durch Yoga-Übungen gefördert wird (2013, S. 134f).

Yoga kann an das kindliche Erleben angepasst werden. Die Asanas werden in ihrer Komplexität reduziert und in kleine Geschichten eingebettet, damit Yoga auch für Kinder geeignet ist (Pilgui, 2002; Zelazo & Lyons, 2016).

Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR) – achtsamkeitsbasierte Stressreduktion

Das MBSR-Programm wurde Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhundert von Jon Kabat-Zinn entwickelt. Es sollte störungsübergreifend der Stress-Reduktion dienen (Michalak, Heidenreich & Bohus, 2006).

Das MBSR ist ein achtwöchiges gruppentherapeutisches Therapieprogramm, das die Übung von Achtsamkeit als primäre Behandlungsmethode einsetzt (O'Brien et al., 2011, S. 34). Zentrale Elemente in der praktischen Ausführung sind der Body-Scan (Körperreise), Sitzmeditationen und Yoga (Kabat-Zinn, 2013), welche regelmäßig praktiziert werden. Schwerpunkt sind dabei die Aufmerksamkeitslenkung, die Gegenwärtigkeit und die Entwicklung des „Inneren Beobachters“. Die Akzeptanz wird weniger explizit miteinbezogen (O'Brien et al., 2011, S. 34). Hinzu kommen psychoedukative Elemente, wie Informationen über Achtsamkeit und Meditation, über Mechanismen der Entstehung und Reduktion von Stress sowie der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer_innen (Aßmann, 2012). Abwandlungen und Anpassungen in Bezug auf bestimmte Zielgruppen (z.B. Kinder und Jugendliche, Schmerzpatient_innen) finden immer wieder statt. So ist der Anteil der Körper- und Bewegungsarbeit bei MBSR im Kindes- und Jugendalter in der Regel höher und wird oftmals ergänzt durch Übungen aus dem Tai-Chi oder Qigong (O'Brien et al., 2011).

Mindfulness - Based Cognitive Therapy (MBCT) – achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie

Das MBCT ist ein achtwöchiges gruppentherapeutisches Programm, welches von Segal, Williams und Teasdale zur Rückfallprävention von Depressionen entwickelt wurde. Es weist eine große Nähe und Ähnlichkeit zur MBSR auf, bezieht jedoch depressionsbezogene Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie ein (Michalak et al., 2006, S. 243). Schwerpunkt dieser Methode liegt in der Wahrnehmung von gegenwärtigen Gedanken (Gegenwartsbezogenheit und Entwicklung des „Inneren Beobachters“) und der Akzeptanz. Das Programm ist spezifischer auf das Störungsbild der Depression ausgerichtet und weniger breit aufgestellt als das MBSR (O'Brien et al., 2011, S. 35). Das MBCT wurde auf die Therapie für Kinder angepasst (MBCT-C) und ausgeweitet auf die Anwendung bei Angststörungen.

¹⁶ Csikszentmihályi, Experte auf dem Gebiet des Flow-Erlebens, definiert Flow als „das holistische Gefühl beim völligen Aufgehen in einer Tätigkeit“ (Csikszentmihályi, 2002, S. 58f). Damit ist eine Verschmelzung zwischen der Person und der Umwelt im Moment den Tuns gemeint. Die Person tritt nicht aus sich heraus und ist nicht reflektierende Beobachterin, sondern, eins mit ihrem Erleben. Präzise beschreibt Csikszentmihályi das „Flow“-Erleben als: „das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein“ (Csikszentmihályi, S.61).

Neben der Reduktion der Länge der einzelnen Sitzungen umfasst dieses Programm 12 Wochen und ist erlebnisbezogener. Auch wird in der Arbeit mit Kindern das Familiensystem explizit mit einbezogen (O'Brien et al., 2011).

Integrative Body-Mind Training (IBMT)

Dieses in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von dem chinesischen Neurowissenschaftler Tang entwickelte, ganzheitliche Programm hat das Trainieren von Achtsamkeit, insbesondere die Aspekte der Aufmerksamkeitslenkung (Selbstkontrolle) und der Akzeptanz sowie der Offenheit des „Inneren Beobachters“ als Schwerpunkte. Die Interaktion zwischen Körper und Geist ist zentrales Element und findet sich bspw. in Körperübungen zu Anspannung und Entspannung, in Visualisierungs- und Achtsamkeitsübungen, oftmals begleitet von Musik, wieder. Diese Therapieform basiert auf den ganzheitlichen Ideen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und des Zen-Buddhismus mit spezieller Ausrichtung auf das Achtsamkeitskonstrukt (Tang, 2011). IBMT wird sowohl bei Kindern als auch beim Erwachsenen angewendet.

Achtsamkeit in der Schule AISCHU®

AISCHU® bezeichnet ein von Vera Kaltwasser im deutschsprachigen Raum entwickeltes curriculares Angebot für den Einsatz von Achtsamkeit in der Schule. Es bezieht sich auf Kinder und Jugendliche ab ca. zehn Jahren. Achtsamkeit soll mit diesem Programm in den Schulalltag eingebunden werden. Das Programm besteht aus Phasen, die aufeinander aufbauen und an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können (Kaltwasser, 2016, S. 49). Das Curriculum bezieht achtsamkeitsbasierte Körperübungen (z.B. aus dem Qigong) und Meditationen bzw. Beobachtungsaufgaben, wie die Atembeobachtung in die Praxis ein. Es beinhaltet einen psychoedukativen Teil, der Informationen zu den Funktionen des Gehirns, zum Umgang mit Gefühlen etc. schülergerecht vermitteln soll. Die Metakognition in Form von Austausch und Reflexion ist fester Bestandteil des Programms (Kaltwasser, 2015).

8-sam

Das Heidelberger Trainingsprogramm 8-sam ist eine präventive achtsamkeitsbasierte Intervention für den Schulkontext. Es hat die Förderung der Selbststeuerung (Aufmerksamkeitslenkung, Emotions- und Gedankenregulation) als zentrales Element. Es ist für den Einsatz in der Schule ab der 5. Klasse konzipiert und umfasst sechs aufeinander aufbauende praktische Module, welche aus Selbsterfahrungsexperimenten und Achtsamkeitsübungen bestehen. Das Programm hat ebenfalls einen psychoedukativen Anteil, in dem psychologische Zusammenhänge vor allem durch die Nutzung von Metaphern erklärt werden. Die Metakognition wird in Form von Reflexion und dem Austausch innerhalb der Gruppe eingesetzt (Frenkel, 2016). Das Besondere an diesem Programm sind die Selbsterfahrungsexperimente, welche den Anfänger- und Forschergeist fördern und den „Inneren Beobachter“ gezielt installieren sollen.

Learning to BREATHE

Das Learning-to-BREATHE-Programm wurde in den USA von der Psychologin Patricia Broderick in Anlehnung an das MBSR-Programm für Jugendliche entwickelt, um diese auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu unterstützen. Achtsamkeit wird mit dem Ziel der Verbesserung der Emotionsregulierung und der Aufmerksamkeitssteuerung eingesetzt. Der Umgang mit Stress wird explizit mit einbezogen. Achtsamkeitsübungen mit Fokus Atem (mindful breathing) bilden das Kernelement dieses Programms. Atemübungen und Meditationen werden täglich in den Schulalltag eingebunden. Erweitert wird diese

Basis mit Übungen aus dem MBSR (hauptsächlich dem Body-Scan). Unterstützt werden die praktischen Übungen durch Psychoedukation in Form von Rollenspielen und Erfahrungsaustausch (Zenner 2016; Broderick & Metz 2009).

MindUP!

MindUP! ist ein von verschiedenen amerikanischen Wissenschaftler_innen aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Neurowissenschaften entwickeltes Programm für die Schule, welches als Ziel hat, das soziale und emotionale Lernen zu fördern. Achtsamkeit bildet den Schwerpunkt der praktischen Übungssequenzen, welche dreimal täglich für fünf Minuten durchgeführt werden sollen. Psychoedukation stellt auch hier die zweite Säule des Programms dar. Erfahrungsaustausch sowie Informationen über die Funktionen von Gehirn, Hormonen und Neurotransmittern sollen die Schüler_innen darin unterstützen, die Prozesse zu verstehen, welche durch Achtsamkeitsübungen in Gang gesetzt werden können (Ergas 2015, zusammengefasst von Zenner 2016, S. 13f).

4. Achtsamkeit in der Wissenschaft

Die in diesem Kapitel dargestellten Erkenntnisse beziehen sich auf Studien aus den Fachgebieten Psychologie, Psychotherapie, Neurowissenschaften, Pädagogik und aus der Meditationsforschung. Ziel ist es, die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen, die für den Bereich Schule, insbesondere den der schulischen Heilpädagogik relevant sein können. In einem weiteren Teil werden ausgewählte entwicklungspsychologische Perspektiven des Konstrukts Achtsamkeit dargestellt.

4.1. Wirksamkeitsforschung achtsamkeitsbasierter Interventionen

In diesem Kapitel werden Erkenntnisse aus Studien vorgestellt, welche sich mit der Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen beschäftigen. Es handelt sich dabei sowohl um die Evaluation von ausgearbeiteten Therapie- und Unterrichtsprogrammen (z.B. MBSR, MBCT oder IBMT) als auch um Forschungsarbeiten, die sich mit der Wirksamkeit von regelmäßiger Meditation und achtsamkeitsbasierten Übungen auseinandersetzen. Eine klare Abgrenzung zwischen verschiedenen Meditationsformen und Achtsamkeitsmeditation ist nicht möglich. Wenn im Folgenden von Meditation gesprochen wird, ist immer auch die Achtsamkeitsmeditation eingeschlossen.

Die Analyse dieser Ergebnisse in Bezug auf ihre Bedeutung für den Bildungskontext wird in Kapitel 5 stattfinden.

4.1.1. Methoden und Herausforderungen in der Achtsamkeitsforschung

Wie in Kapitel 3.7. beschrieben, ist Achtsamkeit kein einheitlich gültiger Begriff, sondern ein Konstrukt. Der Begriff umfasst ein Spektrum an Bedeutungen. Daher sind auch die Schwerpunkte der Forschungsprojekte unterschiedlich.

Da es sich um ein relativ junges Forschungsfeld handelt, gibt es zwar eine Vielzahl von Studien. Viele davon haben jedoch Pioniercharakter. Oftmals ist die methodische Qualität niedrig. Die Untersuchungen sind oft experimenteller Natur, was für neue Forschungsfelder typisch ist. Viele Studien sind unausgereift und/oder es werden unpassende Messverfahren verwendet, die keine endgültigen Daten, sondern lediglich Tendenzen generieren (Tang, 2019; Walach, 2019; Hölzel, 2015; Zenner, 2016).

Folgende Methoden werden in der Erforschung der Wirksamkeit von Achtsamkeit angewendet: Dokumentation von Veränderungen des Selbsterlebens durch Fragebögen und Interviews, Dokumentation von Veränderungen „von außen“ durch direkte Beobachtung oder indirekt durch Fragebögen (Fremdberichte, wie bspw. Lehrereinschätzung), Nutzen von physiologischen Markern, wie Speichel- oder Urin-tests, sowie Verfahren wie das EEG, bildgebende Verfahren, wie die Magnetresonanztomographie (MRT) oder Leistungstests, wie z.B. Konzentrationstests (Baer, 2013, S. 415f). In klinischen Studien wird häufig die Auswirkung eines Interventionsprogramms, wie bspw. MBSR auf das jeweilige klinische Störungsbild (z.B. Depression, Angstzustände, Burn-out bzw. Stresserleben, ADHS, Schmerz) untersucht (Tang, 2019; Aßmann, 2012; Schmidt, 2012). Metaanalysen bieten eine Möglichkeit, eine Vielzahl kleinerer Studien zu analysieren und die Erkenntnisse zu bündeln und ein erstes Fazit zu ziehen.

Die größte Herausforderung der Forschung ist, dass man Achtsamkeit an sich nicht messen kann, da es, wie unter 3.7.1. dargestellt, zum einen keine einheitliche Definition von Achtsamkeit gibt. Zum anderen handelt es sich um einen hoch subjektiven intrapersonellen Vorgang bzw. Zustand (Grossmann & van Dam 2013, S. 389). Mit psychometrischen Methoden, wie Fragebögen (Selbstberichte), bspw. die Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) oder dem Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA), wird versucht, die veränderte Wahrnehmung der Proband_innen sichtbar zu machen und/oder die Wirksamkeit einer Methode durch Prä- Post- und Follow-Up- Messungen¹⁷ zu erforschen. Durch die Subjektivität der Introspektion sowie unterschiedliches Sprachverständnis oder sozial erwünschte Antworten finden Verzerrungen statt. Auch messen die Fragebögen nicht immer das, wozu sie eigentlich konzipiert wurden (Grossman & van Dam, 2013, S. 393ff). So kann eine erhöhte Achtsamkeit in Bezug auf die Aufmerksamkeitssteuerung zunächst damit einhergehen, dass die Schwierigkeiten in diesem Bereich erstmals wahrgenommen werden. Das kann zur Folge haben, dass eine Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistungen innerhalb dieser Studie nicht gemessen werden kann, da der Gegenstand der Messung (hier: Aufmerksamkeitssteuerung) im Prä-Test von dem/der Proband_in gar nicht wahrgenommen wurde.

Die Forschung im Kindes- und Jugendalter nutzt häufig Fragebögen, welche Beobachtungen von Eltern oder Lehrpersonen erfassen, sogenannte Fremdberichte. Auch hier sind Verzerrungen nicht ausgeschlossen.

Eine weitere Herausforderung für die Forschung liegt darin, innerpsychische Prozesse und Veränderungen, welche durch achtsamkeitsbasierte Interventionen hervorgerufen werden, sichtbar zu machen. Dabei stellt sich die Frage, ob tatsächlich die Intervention ursächlich für die beobachtete Veränderung verantwortlich ist oder weitere Wirkfaktoren, die mit der Intervention einhergehen wie z.B. die Therapeut_in-Klient_in-Beziehung oder die Schüler_in-Lehrer_in-Beziehung (Harrer & Weiss, 2016).

Bildgebende Verfahren, wie die Magnetresonanztomographie (MRT), neuromolekulare Methoden, wie das Messen von Hormonkonzentrationen oder das Erstellen eines Elektroenzephalogramms (EEG) sind weitere Verfahren, die in der Achtsamkeitsforschung genutzt werden.

¹⁷ Unter Prä-Messungen versteht man Messungen, welche vorgenommen werden, bevor bspw. eine Intervention durchgeführt wird. Post-Messungen finden direkt im Anschluss an den Zeitraum statt, in dem die Interventionsreihe durchgeführt wurde. Mit einem Prä-Post-Design können allfällige Veränderungen bspw. im Verhalten einer Person beschrieben werden. Follow-up-Messungen finden einige Zeit nach den Post-Messungen statt und sollen Auskunft darüber geben, wie nachhaltig bspw. eine Verhaltensänderung ist (Sikora, 2015, S. 62)

Die Aktivität bestimmter Hirnareale kann bspw. gemessen und daraus können Schlussfolgerungen gezogen werden. Viele der Studien bringen Ergebnisse, welche als vorläufig betrachtet werden müssen, wenn nur die einzelne Studie berücksichtigt wird. In der Summe werden jedoch Hinweise auf bestimmte mögliche Auswirkungen von achtsamkeitsbasierten Interventionen gegeben (Hölzel, 2015; Tang, 2019). Im folgenden Teilkapitel werden Ergebnisse einiger Studien, die sich mit der Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen beschäftigen, zusammengefasst. Es werden dabei Einzelstudien und Metaanalysen herangezogen. Das folgende Kapitel steht in Beziehung zu Kapitel 3.6., in dem die einzelnen Regionen des Gehirns und einige ihrer Funktionen beschrieben wurden und zu den in Kapitel 3.7.2. dargestellten achtsamkeitsbasierten Interventionsformen

4.1.2. Forschungsstand achtsamkeitsbasierter Interventionen

Achtsamkeitsforschung fand zu Beginn hauptsächlich im Fachgebiet der klinischen Verhaltenstherapie statt. Als erste ausgearbeitete Methode wurde die von Kabat-Zinn entwickelte „Mindfulness-Based-Stress-Reduction“ (MBSR) auf ihre therapeutische Wirkung hin untersucht. Es gilt mittlerweile als gesichert, dass sich diese Therapieform gut eignet, um Stress, Angst und Schlafstörungen zu vermindern (Michalak et al., 2006). Die von Segal & Teasdale entwickelte „Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) zeigt positive Langzeitwirkungen in Bezug auf die Behandlung von Depressionen vor allem als Rückfallprophylaxe bei depressiven Erkrankungen. Auch eine Verbesserung der Schlafqualität konnte nachgewiesen werden (ebd.).

Durch neurowissenschaftlich ausgerichtete Studien konnten die Aktivitäten bestimmter Hirnareale gemessen und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. Hölzel (2015, S. 43) und Tang (2019, S. 23) verweisen auf die messbare Auswirkung regelmäßiger Achtsamkeitsmeditationen auf drei Verhaltenskomponenten. Neben **gesteigerter Aufmerksamkeitskontrolle** und **verbesserter Emotionsregulation** konnte eine **Veränderung des Selbsterlebens** beobachtet werden.

Lazar (2012, S. 72f) fand heraus, dass bestimmte Teile des Gehirns während der Meditation aktiver sind als andere Bereiche. Der „paralimbische Cortex“, die Region des Gehirns, welche das limbische System mit dem Cortex verbindet, ist während der Meditation sehr aktiv (2013, S. 74). Diese Beobachtung lässt darauf schließen, dass ebenfalls ein erhöhtes Körpergewahrsein (**bodyawareness**) entsteht. Die Amygdala, die für schnelle Reiz-Reaktions-Ketten, bspw. bei Gefahr, verantwortlich ist, wies eine verminderte Aktivität auf (ebd.). Hölzel (2015) fand heraus, dass bei Meditationsanfänger_innen die Aktivität der Amygdala und die des präfrontalen Kortex negativ miteinander gekoppelt sind (S. 55). Der präfrontale Cortex (PFC), die „Steuerzentrale“ (Kaltwasser, 2016, S.85), welcher die Amygdala reguliert, unterdrückt in diesem Fall ihre Aktivität (Hölzel, 2015, S.56). In der Meditation sehr fortgeschrittene Personen zeigen bei emotionaler Erregung eine positive Kopplung beider Bereiche. Hölzel interpretiert dies so, dass die Aktivität der Amygdala zwar durch Netzwerke des PFC wahrgenommen, jedoch nicht unterdrückt wird. Hölzel sieht darin einen Hinweis auf die neuronale Signatur des Aspekts der „Akzeptanz“(ebd.).

Neben der Messung der Aktivität einzelner Hirnareale konnte Lazar (2012, S.74f) auch strukturelle Veränderungen in einigen Hirnregionen feststellen. Es handelte sich dabei um Hirnregionen, welche für die Steuerung von Emotionen, für das Einfühlungsvermögen sowie für die Verarbeitung von Erfahrungen

notwendig sind (siehe weiter unten). Ob eine Veränderung bestimmter Gehirnregionen mit positiven Auswirkungen auf das Verhalten und Empfinden gleichgesetzt werden kann, ist noch nicht abschließend erwiesen.

Achtsamkeit und Aufmerksamkeitsregulation

Bezogen auf die Aufmerksamkeitssteuerung fanden Hölzel (2015) und ihr Forschungsteam heraus, dass die exekutive Aufmerksamkeit bei Meditationsanfänger_innen steigt. Der Anteriore Cinguläre Cortex (ACC) ist dafür zuständig, Konflikte bezüglich der Aufmerksamkeitsfokussierung zu lösen. Sowohl eine stärkere Aktivierung (neuronale Aktivität) als auch dichtere graue Substanz (Veränderung der Gehirnstruktur; Neuroplastizität) konnten in diesem Bereich des PFC gemessen werden. Mehr graue Substanz wird von Wissenschaftler_innen dahingehend interpretiert, dass, ähnlich wie bei einem Muskel, der regelmäßige Gebrauch eines Hirnareals dazu führen kann, dass dieses trainiert wird und somit an Masse gewinnt (siehe Kap. 3.6.). Auch verbesserte Leistungen bei Konzentrationstests weisen darauf hin, dass in der Anfangsphase die exekutive und die selektive Aufmerksamkeit erhöht wird (Hölzel, 2015, S. 47). Längere Erfahrung in der Achtsamkeitspraxis steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Daueraufmerksamkeit (Vigilanz) (ebd.).

Hölzel (2015) weist auf ein weiteres Forschungsergebnis hin, das mit der Aufmerksamkeitssteuerung in Verbindung steht. Sie verweist auf Untersuchungen von Slagter et al., welche feststellten, dass meditierende Personen Reize effizienter zu verarbeiten und dadurch schneller wieder in der Lage sind, einen neuen Reiz wahrzunehmen. Die Forschergruppe fand dies anhand von Aufgaben zum attentional blink¹⁸ bei Meditierenden heraus. Das Gehirn scheint weniger Ressourcen zu benötigen, um einen Reiz zu verarbeiten und ist daher schneller bereit für einen neuen Reiz, ohne dass die Verarbeitungsqualität darunter leidet. Das Gehirn ist besser in der Lage, sich auf die aktuelle Aufgabe zu fokussieren, den Reiz zu verarbeiten und somit offen für einen neuen Reiz zu sein. Diese Erkenntnis liefert einen weiteren Hinweis darauf, wie Achtsamkeit die Aufmerksamkeitssteuerung beeinflusst (Hölzel, 2015, S. 49f).

Auch auf das Default-Mode-Netzwerk (DMN) nehmen Achtsamkeitsübungen Einfluss (Tang, 2019, S. 25). Das Default-Mode-Netzwerk, auch Ruhezustandsnetzwerk genannt, ist dafür zuständig, dass sich unser Gehirn ausruhen kann und keine Handlung ausführen muss. Es gibt einen Handlungs- und einen Ruhemodus unseres Gehirns, welche normalerweise abwechselnd oder mit leichten Überschneidungen - z.B. bei kreativen Prozessen - aktiviert sind (Carter, 2019, S. 184f). Das DMN ist auch aktiviert, wenn automatisierte Handlungen (Autopilot) ablaufen oder die Gedanken umherwandern. Walach (2019, S. 22) beschreibt eine erhöhte Aktivität des DMN in Ruhephasen mit dem Begriff „innerer Lärm“. Dann wird eben nicht Entspannung und Stille empfunden, sondern innere Unruhe. Es besteht somit eine Art Überaktivität des DMN, die das Gegenteil von dem bewirkt, wozu das DMN eigentlich vorhanden ist. Eine Überaktivität dieses Netzwerkes korreliert vermutlich mit einer geringeren Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu lenken und aufrecht zu erhalten (Vigilanz) (Carter, 2019, S.185). Menschen, die regelmäßig

¹⁸„Attentional blink“ ist der Begriff für einen kurzfristigen „blinden Fleck“ der Wahrnehmung von weiteren Reizen, der während der Verarbeitung eines Reizes entsteht. Wird ein Reiz verarbeitet, kann in dieser Zeit kein weiterer wahrgenommen werden. Erscheinen bspw. zwei Buchstaben in einem geringeren Abstand von weniger als 500ms, so wird der zweite Buchstabe oft nicht erkannt.

meditieren, weisen nach Wells et al. eine reduzierte Grundaktivität des DMN auf (Wells et al., 2013 zusammengefasst durch Walach, 2019, S. 22).

Tang weist darauf hin, dass verschiedene Formen der Achtsamkeitsmeditation unterschiedliche Gehirnetzwerke miteinbeziehen können. Fokussierte Aufmerksamkeitsmeditation, wie die Fokussierung auf den Atem oder bestimmte Körperempfindungen, beanspruchen eher den Präfrontalen Cortex (PFC) und den Parietallappen. Offen beobachtende Meditationen, die meist weniger Anstrengung erfordern, aktivieren eher die Netzwerke im ACC und im Striatum¹⁹ (Tang, 2019, S. 34). Das weist darauf hin, dass die Aufmerksamkeit weniger fokussiert ist und mehr „umherwandert“. Der/die Meditierende nimmt dies wahr, ohne zu handeln (die Aufmerksamkeit wieder zu fokussieren) und erlebt so eher einen Zustand „positiver Stimmung, Entspannung und Ruhe ... [welches als] anstrengungsloses Sein“ (ebd.) bezeichnet werden kann.

Achtsamkeit und Emotionsregulierung

Des Weiteren wurde eine Verbesserung der Emotionsregulierung bei regelmäßiger Achtsamkeitsmeditation festgestellt. Die Abnahme der Dichte der weißen Substanz in der Amygdala und die Zunahme der grauen Substanz im Hippocampus und im Inselkortex (siehe Kap. 3.6.) weisen laut Lazar (2012, S. 78) darauf hin, dass Veränderungen im Stresserleben sich hirnpfysiologisch in dieser Form zeigen können. Die Gegenwartsbezogenheit und die nichturteilende Akzeptanz scheinen mitverantwortlich dafür zu sein, dass eine Verbesserung der Emotionsregulierung zu beobachten ist (Tang, 2019, S. 27). Die Entwicklung von Strategien zur Umbewertung als auch zur Nicht-Bewertung von Situationen und emotionalen Erlebnisgehalten lassen sich in einer höheren Aktivität des PFC sowie in einer verminderten Aktivität der Amygdala nachweisen. Das bedeutet, dass die Areale des PFC ihrer Funktion als Steuerungszentrale nachkommen und die Aktivität des limbischen Systems dadurch abgeschwächt wird. Ähnlich wie bei der Aufmerksamkeitssteuerung gelten diese Beobachtungen für Personen, die gerade erst mit der Achtsamkeitspraxis begonnen haben (Hölzel, 2015, S. 54). Mit steigender Erfahrung vermindert sich die Hirnaktivität vor allem im präfrontalen Kortex. Hölzel interpretiert dies dahingehend, dass Menschen mit sehr viel Achtsamkeitserfahrung den emotionalen Zustand eher akzeptieren und ihn nicht aktiv verändern wollen (ebd.). Der aktive Anteil der Steuerzentrale ist geringer. Tang (2019, S. 33f) begründet die Abnahme der Aktivität in dieser Hirnregion mit der Reduzierung der Anstrengung, die benötigt wird, um einen achtsamen Zustand hervorzurufen. Diese Erkenntnisse beziehen sich wiederum auf sehr erfahrene Meditierende. Dieser Grad der Erfahrung wird durch die Anwendung in Schule oder im klinischen Bereich meist nicht erreicht. Daher wird an dieser Stelle darauf nicht weiter eingegangen.

Neben der Nicht- bzw. Umbewertung von emotionalen Erlebnisgehalten zeigen sich auch Veränderungen im Gehirn, welche mit dem emotionalen Umlernen von konditionierten Reaktionen im Zusammenhang stehen. Es gibt Hinweise darauf, dass das pure Wahrnehmen und Akzeptieren von gegenwärtigen Empfindungen [ohne darauf zu reagieren] sich ebenfalls in den Gehirnaktivitäten nachweisen lässt. Diese ähneln denen, die durch das Löschen konditionierter Reize durch die verhaltenstherapeutische

¹⁹ Das Striatum liegt an der Basis jeder Großhirnhälfte und als Teil des Belohnungssystems u.a. zuständig für das Empfinden von Vergnügen. Es ist auch beteiligt an den Exekutiven Funktionen, wenn es um das Zusammenwirken von Motivation, Emotion und Kognition geht (Carter, 2016).

Maßnahme der Exposition²⁰ entstehen. Veränderungen sind wiederum in der Amygdala, im Hippocampus und in Bereichen des PFC feststellbar (Hölzel, 2013, S. 57ff). Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass erlernte Reiz-Reaktions-Ketten unterbrochen werden können. Bottom-Up-Prozesse werden in Top-Down-Prozesse umgewandelt und führen zu mehr Selbststeuerung und Selbstwirksamkeitserfahrung, welche für psychische Gesundheit und persönliches Wohlbefinden mitverantwortlich sein können (Bauer, 2015).

Die hier skizzierten Ergebnisse der Hirnforschung beziehen sich auf erwachsene Personen, die entweder mit konkreten Achtsamkeitstrainings, wie dem MBSR oder MBCT gearbeitet haben oder auf Personen, die regelmäßig achtsamkeitsbasierte Meditationen durchführten. In einigen Kontrollgruppen wurden in ähnlichem Umfang Entspannungsübungen durchgeführt. Diese Ergebnisse weisen einen signifikanten Unterschied zu den Ergebnissen der Kontrollgruppe auf.

Die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Therapieprogrammen wie das MBSR oder das IBMT im Umgang mit Stress konnte durch die Messung der Cortisolkonzentration im Speichel festgestellt werden. Die Cortisolausschüttung nimmt bei Stress zu (Ott, 2013, S. 84). Achtsamkeitsbasierte Interventionen können zu einer Senkung des Cortisolspiegels beitragen (Tang, 2019, S. 72). Auch gibt es Hinweise auf die positive Wirkung von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf das Immunsystem und den Blutdruck (Müller & Ziehen, 2012). Ob und in welcher Intensität dies geschieht, hängt stark von den individuellen Voraussetzungen und Präferenzen der einzelnen Personen ab und kann auch durch Yoga oder andere Techniken, die Körper und Geist verbinden, geschehen (Tang, 2019, S. 42). Auch scheinen psychisch gesündere Erwachsene höhere positive Effekte zu erzielen als erkrankte (Müller & Ziehen, 2012). Fan et al. (2013 zusammengefasst von Tang 2016, S. 71ff) fanden heraus, dass mit zunehmender Intensität des IBMT auch höhere Effekte in Bezug auf die Senkung des Cortisolspiegels entstanden. Das bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der Anzahl und Regelmäßigkeit der Trainingseinheiten und dem Ausmaß der Reduzierung des Cortisolspiegels besteht. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass mit steigender Anzahl der Trainingseinheiten die für die Immunabwehr relevanten Parameter stiegen (ebd.). Bei der Kontrollgruppe, welche ausschließlich Entspannungsübungen gemacht hatte, konnte kein vergleichbarer Effekt gemessen werden (ebd.).

In einer Metaanalyse über Achtsamkeitsmeditation im nichtklinischen Kontext konnten Eberth & Sed-Imaier (2012) herausarbeiten, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen einen mittleren bis hohen positiven Effekt auf das Selbstkonzept, den Umgang mit Stress, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, momentan empfundene Angst und die Selbsteinschätzung der eigenen Achtsamkeit haben (S. 85).

In der Metaanalyse von Müller & Ziehen (2012) konnten die Forscherinnen herausarbeiten, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen einen mittleren positiven Effekt auf die psychische Befindlichkeit der Proband_innen haben. Der Effekt war bei als „psychisch gesund“ geltenden Personen jedoch höher als bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Im Vergleich mit anderen Behandlungsprogrammen ergab sich jedoch nur eine geringe, nicht signifikante Überlegenheit in der Wirkung achtsamkeitsbasierter Interventionen (S. 149).

²⁰ Klient_innen setzen sich bei der Exposition angstauslösenden, aversiven Reizen aus, anstatt sie zu vermeiden. Sie lernen dabei, mit diesen Reizen anders umzugehen und die konditionierte Reaktion wird nach und nach gelöscht. (Hölzel, 2013, S. 57).

Veränderung des Selbsterlebens

Tang (2019) untersuchte die Wirkung von achtsamkeitsbasierten Interventionen, die explizit den Körper in Form von Wahrnehmungsübungen (bspw. Body-Scan beim MBSR) oder Bewegung (IBMT) einbezogen. Dabei zeigte sich ein positiver Effekt auf die Stressreduktion. Tang schlussfolgert, dass diese Formen der „Achtsamkeitsmeditation die Interaktion und Harmonie zwischen dem ZNS (Gehirn) und dem VNS (Körper) einbezieht“ (Tang, 2019, S. 42).

Studien, welche sich mit der Wahrnehmung des eigenen Körpers beschäftigen, weisen darauf hin, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen typischerweise das Körpergewahrsein (bodyawareness) verbessern (Hölzel, 2015). Diese Erkenntnis beruht meist auf Selbstberichten der Proband_innen. Hinweise aus der Hirnforschung belegen diese subjektiven Wahrnehmungsäußerungen, da Veränderungen der Insula nachgewiesen werden konnten (Lazar, 2012; Hölzel 2015). Diese Region ist maßgeblich für die Innensicht und das Wahrnehmen von eigenen Körperempfindungen verantwortlich. Bodyawareness ist wichtig bei der Wahrnehmung der eigenen Gefühle. Nur wer in der Lage zur Introspektion ist, kann die Reaktionen des Körpers mit den Emotionen in Verbindung bringen, um so angemessen zu handeln (Hölzel, 2015).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass regelmäßige Achtsamkeitsmeditation sowohl im klinischen als auch im nichtklinischen Kontext positive Auswirkungen auf die Steuerung von Aufmerksamkeit und die Emotionsregelung sowie die Reduktion von Stress haben kann. Diese Erkenntnisse können nur bedingt Aussagen darüber machen, ob sie im Vergleich zu anderen, nicht therapeutischen Methoden wie Entspannungsübungen (Tang, 2019) oder Hörspielhören (Eberth & Sedlmaier, 2012) einen höheren nachweisbaren Effekt auf Veränderungen im Gehirn und im Umgang mit emotionalem Stress haben können.

4.1.3. Achtsamkeitsforschung Kindes- und Jugendalter

Die Achtsamkeitsforschung im Kindes- und Jugendalter steckt noch mehr in den Kinderschuhen als die des Erwachsenenalters (Coyne et al., 2011, S. 47; Walach, 2019, S. 28). Auch hier steht die klinische Forschung im Gebiet der Verhaltenstherapie ganz vorne. Das zweite große Forschungsfeld ist die Schul- und Bildungsforschung. Die Forschungsmethoden unterscheiden sich von den o.g. insofern, dass je nach Alter nur eingeschränkt mit Selbstberichten gearbeitet werden kann. Hier werden häufig Fremdbenachrichtungen genutzt, z.B. Fragebögen, welche von Eltern, Erzieher_innen oder Lehrpersonen ausgefüllt werden (O'Brien et al., 2011; Zenner 2016). Auch scheint sich, besonders im schulischen Bereich, die direkte Beobachtung zu eignen, um z.B. Veränderungen von beobachtbaren Verhaltensweisen (z.B. motorische Unruhe, Fokussierung des Blicks oder die Beobachtung des Lärmpegels im Klassenzimmer etc.) zu erforschen (Zenner, 2016; Walach, 2019). Meist bezieht sich diese Art der Beobachtung auf das Vorkommen problematischer Verhaltensweisen (O'Brien et al., 2011). Veränderungen in der Aufmerksamkeits- oder Emotionssteuerung werden mit Inventaren der Schulpsychologie, wie Tests zur Konzentrationsfähigkeit oder zur Impulsivität bzw. Emotionsregulierung, evaluiert. Das Forschungsfeld ist jedoch weniger personenzentriert als in der Erwachsenenforschung. Obwohl viele Studien behavioristischen Ursprungs haben, sind sie weit mehr systemisch ausgerichtet. Explizit werden auch die Rollen der Schule und des Elternhauses bei der Entwicklung von Achtsamkeit im Kindes- und Jugendalter miteinbezogen (Coyne et al., 2011; Walach, 2019; Zenner, 2016).

Studien mit Kindern und Jugendlichen, die auf Verfahren der Neurowissenschaften basieren, sind selten. Vermutlich sind diese nicht kindgerecht oder zu aufwendig. Daher wird versucht, Effekte, die mit empirischen Methoden gemessen wurden, mit Erkenntnissen aus der neurowissenschaftlichen Forschung mit Erwachsenen unter Berücksichtigung der neuronalen Besonderheiten, welche die Lebensspanne der Kindheit und Jugend aufweist, auf diese zu übertragen (Kaltwasser, 2015; Tang, 2019; Krämer, 2019).

Wirksamkeitsstudien über das MBSR zeigen, dass auf die kindliche Lebenswelt angepasste Interventionen unter Einbeziehung des Familiensystems ebenfalls in Bezug auf die Regulierung von Ängsten, depressiven Verhaltensweisen, negativem Selbstwertgefühl und der Aufmerksamkeitssteuerung wirksam sein können (Saltzmann & Goldin, 2011, S. 171ff).

Mindfulness in Education ist in den USA bereits länger als Begriff etabliert und wird im Schulalltag in Form von für die Schule ausgearbeiteten Programmen wie MindUP!, Mindful schools, learning to BREATHE etc., angewendet. Im deutschsprachigen Raum sind Programme wie AISCHU®, Wache Schule oder 8-sam seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Die Forschungslage über die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Programme und Interventionen wird von Zenner (2016, S. 39) als „komplexes Mosaik, von dem zusammenfassende Aussagen nicht ohne größeren Aufwand abgeleitet werden können“ bezeichnet. Zum einen beziehen sich die Studien auf unterschiedliche Wirkungsbereiche. Zum anderen sind diese Programme und Interventionen in Umfang und Struktur sehr unterschiedlich. Die methodische Qualität²¹ ist (ähnlich wie in der Forschung mit Erwachsenen) häufig niedrig. Dies resultiert daraus, dass es sich meist eher um kleine Pilotstudien in einzelnen Klassen als um großangelegte Forschungsprojekte handelt (Zenner, 2016, S. 40f). Zudem sind, wie bereits unter 4.1.1 beschrieben, die Messinstrumente nicht immer ausreichend valide. Daher sind die im Folgenden zusammengefassten Erkenntnisse lediglich als Hinweise auf Wirksamkeiten zu verstehen.

Studien zum Learning-to-BREATHE-Programm in amerikanischen High Schools weisen darauf hin, dass es positive Veränderungen in Bezug auf die Fähigkeit zur Emotionsregulation und Selbststeuerung gibt. Auch der Umgang mit Angst und Stress scheint sich positiv zu verändern. Allerdings sind diese Erkenntnisse nicht einheitlich. Einige Studien konnten signifikante Verbesserungen hinsichtlich dieser Variablen zwischen den Gruppen, die an diesem Programm teilnahmen und den Kontrollgruppen feststellen (Metz et al., 2013, dargestellt durch Zenner, 2016, S. 38). Andere Studien hingegen konnten keine signifikanten Unterschiede beider Gruppen erforschen (Mai, 2010, zusammengefasst durch Zenner, 2016, S. 38).

Weitere positive Effekte durch achtsamkeitsbasierte Programme an amerikanischen und britischen Schulen in den Klassen 2 – 12 lassen sich im Bereich der Entwicklung von sozialer Kompetenz, der Verbesserung der Leistungen in Aufmerksamkeitstests sowie auf das Wohlbefinden und die Resilienz feststellen (Zenner, 2016, S. 38f). Wie bereits erwähnt, sind diese Effekte nicht einheitlich gemessen worden und schwanken hinsichtlich ihrer Signifikanz abhängig vom jeweiligen Studiendesign.

²¹ Eine empirische Studie weist eine hohe Qualität auf, wenn sie den Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität genügt. Mit Objektivität ist die Unabhängigkeit von den Standpunkten und Intentionen der Forscher_innen gemeint. Unter Reliabilität versteht man sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Genauigkeit der Messung, also die Abwesenheit von Messfehlern. Validität beschreibt, ob das Messinstrument auch das misst, was gemessen werden soll (Sikora 2015, S.78).

Tang et al. (Tang, 2019) führten mehrere Studien zur Wirksamkeit von sechswöchigen achtsamkeitsbasierten Interventionen mit 208 chinesischen Schüler_innen im Alter von 13 bis 18 Jahren durch. Die Kontrollgruppe nahm im gleichen Umfang an einem Entspannungstraining teil. Die Fähigkeiten zur Aufmerksamkeitskontrolle und Emotionsregulierung sowie das subjektiv wahrgenommene Maß an Stress wurden mit psychologischen Tests zu mehreren Zeitpunkten gemessen. Auch die Intelligenz wurde gemessen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe fanden Tang und seine Forschergruppe heraus, dass bereits nach zehn Stunden IBMT eine signifikante Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistungen, Emotionsregulation und Selbstkontrolle beobachtet werden konnte. Auch in den Intelligenztests wurden positive Veränderungen festgestellt. In der subjektiven Stresswahrnehmung konnten ebenfalls positive Veränderungen festgestellt werden (Tang, 2019, S. 65ff).

Das Curriculum Achtsamkeit in der Schule (AISCHU®) wurde hinsichtlich der Wirksamkeit bezogen auf Aufmerksamkeitsleistung, Wohlbefinden und Stress von Schüler_innen aus mehreren fünften gymnasialen Klassen in Deutschland evaluiert. Bei der Pilotstudie gab es sowohl aktive als auch passive Kontrollgruppen. Aufgrund der kleinen Stichprobe und des Umstandes, dass auch Klassen- und Kontextvariablen eine Rolle gespielt haben können, sind die Effekte deskriptiver Art (Kohls & Sauer, 2012, S. 3). Auch sind die Interventionseinheiten (3 x/Woche ca. 10 – 15 Minuten) für ein solches Training als eher niedrigfrequent einzustufen. Bei der Entwicklung der Aufmerksamkeitsleistung zeigte die AISCHU®-Klasse im Vergleich zu den Kontrollklassen die größte Veränderung. Dies betrifft vor allem die Fähigkeit zur Fokussierung und die Daueraufmerksamkeit (Kohls & Sauer, 2012, S. 6). Eine Zunahme der Selbststeuerung in Belastungssituationen konnte bei der Achtsamkeitsklasse durch Selbstberichtfragebögen gemessen werden. Die Fähigkeit zur Introspektion stieg bei der Achtsamkeitsklasse ebenfalls leicht an. Bezogen auf das persönliche Wohlbefinden und die Wahrnehmung der eigenen Lebensqualität ist zu bemerken, dass das psychische Wohlbefinden bei den Kontrollgruppen im Testzeitraum abnahm, bei der Experimentalgruppe jedoch unverändert blieb (ebd.). Weitere Untersuchungen belegen auch den positiven Einfluss auf die physische Stresssymptomatik, die Wahrnehmung von Stress und den Umgang mit Stress (Weber, Kretschmer, Uhlemayr, Kaltwasser & Kohls, 2016).

Laut Krämer (2019) konnten in mehreren Studien verschiedene Wirkungen von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Kinder und Jugendliche im Schulalter beobachtet werden. Die Reduktion von Schlafstörungen, ADHS-Symptomen (siehe weiter unten), Symptomen von Angst und Depression einerseits und die Zunahme von Resilienz, Selbst-Mitgefühl, Selbstfürsorge, Wahrnehmung der eigenen kognitiven, emotionalen und physiologischen Zustände und die Zunahme von Wohlbefinden andererseits können Wirkungen dieser Interventionen sein (Krämer, 2019, S. 50).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es vermehrt begründete Hinweise darauf gibt, dass achtsamkeitsbasierte Programme an Schulen erfolgreich eingesetzt werden können. Positive Effekte in Bezug auf die Aufmerksamkeitssteuerung, Emotionsregulierung, Selbststeuerung und den Umgang mit Stress können durch achtsamkeitsbasierte Interventionen an Schulen gefördert werden.

4.1.4. Die Auswirkung von Achtsamkeit auf die Exekutiven Funktionen

Der Begriff Exekutive Funktionen (EF) beschreibt die Funktionen bestimmter interagierender neuronaler Netzwerke, welche im präfrontalen Cortex angesiedelt sind (Jansen, Schulz & Nottberg, 2016, S. 206). Dabei handelt es sich um ein nicht ganz klar umschriebenes Konzept. Zu den EF werden kognitive Flexibilität, Fähigkeiten der Impulskontrolle/Inhibition (Selbstkontrolle und Selbstregulation), Funktionen der Aufmerksamkeitssteuerung und Fokussierung sowie das Arbeitsgedächtnis gezählt. Sie sind u.a. für die Prozesse der Handlungsplanung, -durchführung und -kontrolle sowie des Problemlösens verantwortlich (Diamond & Lee, 2011, S. 959). EF werden als bedeutsam für die sozioemotionale und kognitive Verhaltensentwicklung und den Umgang mit Stress angesehen (Jansen et al., 2016, S. 207). Dieses Netzwerk wird von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter entwickelt und für grundlegende Verhaltensunterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen verantwortlich gemacht (siehe auch Kap. 4.2.3.). Die Entwicklung verläuft nicht linear. Es können lebenslange Veränderungen in diesen Bereichen beobachtet werden (Kubesch, 2016, S. 75f). Es gibt Hinweise darauf, dass die Ausbildung dieser Netzwerke mitentscheidend ist für schulischen Erfolg und die sozio-emotionale Entwicklung (ebd.). Daher ist dieses Themengebiet besonders bedeutungsvoll für die Arbeit von SHPs. Bei Kindern mit einer ADHS-Symptomatik ist dieses Netzwerk oft nicht ausreichend entwickelt bzw. weist Dysfunktionen auf (Diamond & Lee, 2011, S. 959) (Kap. 4.1.5.).

Die bisher beschriebenen Effekte bezüglich Aufmerksamkeitssteuerung und -fokussierung, Selbstregulation und Emotionsregulation und die Veränderungen im Gehirn von Erwachsenen lassen vermuten, dass besonders die Netzwerke der EF bei regelmäßigem Achtsamkeitstraining aktiviert, gestärkt und in ihrer Ausbildung gefördert werden. Auch die bisher dargelegten Wirkungen bei Kindern und Jugendlichen weisen darauf hin.

Jansen et al. (2016) untersuchten für ihre Übersichtsarbeit zehn Studien dahingehend, welchen Einfluss achtsamkeitsbasierte Interventionen auf die Entwicklung der EF im Kindesalter haben können. Sie beschränkten sich dabei auf Studien mit Kindern bis 13 Jahre.

Anhand spezifischer Leistungstests konnten Verbesserungen der Inhibitionsleistung, der kognitiven Flexibilität, des Arbeitsgedächtnisses und der selektiven Aufmerksamkeit nach achtsamkeitsbasierten Interventionen festgestellt werden (Jansen et al., 2016, S.213). Es konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass die positiven Veränderungen bei Kindern mit einem niedrigen Ausgangswert, z.B. geringer Fähigkeit zu Aufmerksamkeitskontrolle, stärker zum Vorschein kamen.

4.1.5. Die Wirksamkeit von Achtsamkeit bei ADHS

Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen, auch ADHS genannt, gehören zu den am häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters (Jaščenoka, Schwörer, Petermann & Petermann, 2019, S. 114). Daher sind Kinder und Jugendliche mit dieser Symptomatik Teil des Schulalltags und somit des Aufgabenfeldes der Schulischen Heilpädagog_innen.

Unter Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen wird nach ICD-10 ein Syndrom verstanden, dessen Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sind. Die Symptome sind nicht dem Entwicklungsstand entsprechend, treten in einem übermäßigen Ausmaß auf und bestehen über einen längeren Zeitraum (mindestens 6 Monate) und können bis ins Erwachsenenalter andauern (Der Brockhaus, 2009, S. 13). Eine häufiger auftretende Komorbidität besteht mit Depressionen, Angststörungen

sowie dissozialem Verhalten (Schmiedeler, 2015, S. 123). In den Verhaltensweisen zeigt sich das Störungsbild oft dahingehend, dass Fokussierungsfähigkeit und Daueraufmerksamkeit eingeschränkt sind, ebenso wie die Fähigkeit zur Regulation von Emotionen und der eigenen Impulsivität. Dies führt nicht selten zu Problemen im Lern- und Sozialverhalten bzw. in der Interaktion mit den Eltern bzw. Geschwistern sowie im Unterrichtskontext und im Umgang mit Mitschüler_innen (Linderkamp, 2020, S. 27f). Die ADHS-Symptomatik spiegelt sich auch im Gehirn wider. Eine Aussage, ob diese strukturellen Besonderheiten Ursache oder Konsequenz von ADHS sind, kann noch nicht getroffen werden. Tang (2019) fasst zusammen, dass der präfrontale Cortex (PFC), das Striatum, der Thalamus und das motorische System inkl. Cerebellum bei Personen mit ADHS Dysfunktionen aufweist. Das Zusammenspiel dieser Areale und der neuronalen Schaltkreise funktioniert anders als bei Menschen ohne ADHS. Dies wirkt sich auf die Bildung und den Abbau von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin aus. Diese Neurotransmitter sind zuständig für Antrieb, Motivation, Aktivität und Aufmerksamkeit. Wenn diese zu wenig gebildet oder wie im Falle von Dopamin zu schnell abgebaut werden, kann das die Regulierung von Antrieb und Impulsen einschränken (Heuschen, 2020). Eine ADHS-Symptomatik geht oft mit der eingeschränkten Funktion exekutiver Funktionen einher (Jaščenoka et al., 2019) (Kap. 4.1.4.)

Es gibt Forschungsrichtungen, welche die Gehirnphysiologie als Ursache für ADHS ansehen. Andere wiederum konnten Ursachen herausarbeiten, welche psychosozialer und systemischer Natur sind. Tang weist daraufhin, dass ein ganzheitlicher biopsychosozialer Ansatz als Basis für therapeutische Interventionen am zielführendsten erscheint (2019, S. 75). An dieser Stelle soll nicht länger auf die ADHS-Symptomatik an sich eingegangen werden, da sie nicht Schwerpunkt dieser Arbeit ist.

Wie bereits weiter oben dargestellt, gibt es positive Effekte von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Depression, Angststörungen und den Umgang mit Stress. Auch eine Steigerung der Funktionsfähigkeit von Aufmerksamkeitssteuerung und Emotionsregulation sowie der Selbststeuerung, der Körper- und Selbstwahrnehmung und das Erleben von Wohlbefinden wurde bereits erläutert. All dies sind auch Themen, welche im Zusammenhang mit ADHS wichtig sind.

Ähnlich wie bereits weiter oben beschrieben, sind Selbstberichte, je nach Kindesalter, nicht besonders aussagekräftig. Da sich eine ADHS-Symptomatik jedoch häufig als Interaktionsproblem bspw. zwischen Lehrpersonen und Schüler_in, Eltern und Kind oder innerhalb der Peers zeigt, erscheinen Fremdbereichte geeigneter, um Veränderungen im Verhalten festzustellen. Ebenfalls haben sich standardisierte Testverfahren zur Überprüfung von Impulsivität, Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitssteuerung bewährt, um die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf das Störungsbild ADHS zu evaluieren.

Linderkamp (2019), Linderkamp & Lüdeke (2019) und Schmiedeler (2015) analysieren in ihren Arbeiten verschiedene Studien zur Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Die weiter oben beschriebenen Einschränkungen in Bezug auf die Methoden und Validität der Studien greifen auch hier.

Insgesamt konnten positive Effekte moderater bis mittlerer Effektstärke in Bezug auf die Daueraufmerksamkeit, die fokussierte Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität, das psychische Wohlbefinden und auf das Vorhandensein depressiver Problematiken beobachtet werden (Linderkamp, 2019; Schmiedeler, 2015; Tang, 2019; Linderkamp & Lüdeke, 2019). Dabei sind Unterschiede zwischen Selbst- und

Fremdberichten zu beobachten. Die Wahrnehmung der Reduktion von ADHS-spezifischen Verhaltensweisen war bei den Fremdberichten meist höher als in der Selbstwahrnehmung der Proband_innen (ebd.). Die Studien, welche den Zusammenhang von Achtsamkeit und Aufmerksamkeitsleistung, Inhibition der Impulsivität oder den Umgang mit Emotionen messen sollten, konnten hohe Effekte in Bezug auf die zu messenden psychischen Variablen aufzeigen. Auch konnte eine nachhaltige Reduktion komorbider Störungen wie Angst- oder depressive Zustände beobachtet werden. In Bezug auf die allgemeine Aufmerksamkeitsproblematik, konnte durch Metaanalysen eine signifikante Reduzierung der Symptome gezeigt werden (Linderkamp, 2019, S. 33). In vielen Studien wurde durch Follow-Up Messungen einige Monate nach Beendigung des Trainings gezeigt, dass die positiven Veränderungen besonders in Bezug auf Selbstwertgefühl und Aufmerksamkeitsleistungen bestehen blieben (ebd.). Achtsamkeitsbasierte Interventionen, welche den Körper mit einbeziehen, bspw. Yoga oder MBSR, wiesen hohe Effektstärken auf. Untersuchungen, die erforschen, welche Achtsamkeitskomponenten bei der ADHS-Therapie wirksam sind, wurden jedoch noch nicht durchgeführt (ebd.).

4.2. Entwicklungspsychologische Dimensionen der Entwicklung von Achtsamkeit

Wie aus den letzten Kapiteln hervorgeht, ist Achtsamkeit ein mehrdimensionales, nicht klar definiertes Konstrukt. Die Entwicklung von Achtsamkeit ist daher nicht zu vergleichen mit entwicklungspsychologischen Modellen wie der motorischen, der emotionalen oder der kognitiven Entwicklung.

Ähnlich wie bei der Erforschung der Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen beschrieben, ist die Erforschung der Entwicklung von Achtsamkeit auf Verbindungen und Erkenntnissen aus den Bereichen Neurowissenschaften, Psychologie und Pädagogik angewiesen (Kap.4).

Achtsamkeit an sich ist aus den o.g. Gründen nicht messbar. Messbar sind jedoch einzelne Komponenten, wie bspw. Aufmerksamkeitslenkung, Gegenwartsbezogenheit oder Akzeptanz (Grossman & van Dam, 2013). Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob eine erhöhte Aufmerksamkeitssteuerung darauf hinweist, dass sich bei einer Person Achtsamkeit entwickelt. Ist eine Person, die über ein ausgeprägtes Körpergewahrsein verfügt, gleichzeitig achtsam? Sind Kleinkinder, deren Vernetzung des PFC mit dem restlichen Gehirn noch nicht ausgereift ist, per se unachtsam? Gibt es vielleicht eine biologische Disposition für Achtsamkeit? Dies sind exemplarische Fragen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet sind.

Für den Einsatz im schulischen Kontext kann die Kenntnis über die Entwicklung von Komponenten, welche auch im hier beschriebenen Achtsamkeitskonstrukt zu finden sind, weitere Erklärungen und Hinweise auf die Wirksamkeit und Grenzen achtsamkeitsbasierter Interventionen geben.

4.2.1. Entwicklung von Selbststeuerung/Selbstregulation

Der Erwerb von Selbststeuerung²² ist in Verbindung mit Achtsamkeit ein zentrales Element. Zur Selbststeuerung gehören verschiedenen Komponenten.

Selbststeuerung und Selbstkontrolle benötigen eine Vorstellung von einem „Selbst“.

²² Als Selbststeuerung bezeichnet man im Allgemeinen die Prozesse, die den Unterschied zwischen einem aktuellen Zustand und einem angestrebten, gewünschten, geforderten Zustand verringern bzw. beseitigen (Kray & Schaefer, 2018, S. 481).

Mit dem Begriff „Selbst“ sind das Wissen, die Vermutungen und die Vorstellungen gemeint, welche ein Individuum über sich selbst, d.h. die eigene Person, entwickelt. Diese stehen in Verbindung mit den kognitiven Prozessen, die zu diesem Wissen oder diesen Vorstellungen führen (Hannover & Greve, 2018, S. 560). Zur Selbstentwicklung in der Kindheit gehören u.a. das Selbstwirksamkeitserleben, die Fähigkeit zu Selbstnarration (von sich selbst erzählen können), die Entstehung fähigkeitsbezogener Selbstkonzepte im sozialen Vergleich, aber auch die Verbesserung von Intentionalität und der Gedächtnisfunktion (Hannover & Greve, 2018). Im Jugendalter steht die Entwicklung des „Selbst“ als Teil einer sozialen Gruppe, die Konstruktion von Vorstellungen des „zukünftigen Selbst“ im Vordergrund (ebd.). Damit ist zunächst gemeint, dass der Mensch sich selbst als eine von der Umwelt getrennte Einheit wahrnimmt. Die Basis für das Selbst ist die Entwicklung einer Vorstellung des „Ichs“ im Gegensatz zum „Du“. Zur Entwicklung des „Ichs“ gehört die Interaktion mit der sozialen Umwelt (Bauer, 2015, S. 47ff). Kurz nach der Geburt wird die eigene Person und die Umwelt noch nicht als getrennt wahrgenommen. Es besteht eine Einheit von Körper und Umwelt. „Selbst“ und „Fremd“ werden nicht voneinander unterschieden (Balgo, 1998, S. 181). Durch Bewegung und Wahrnehmung interagiert der Säugling mit der Umwelt. Ein Gefühl bzw. eine Vorstellung vom eigenen Körper als von der Umwelt getrenntes System entsteht im ersten Lebensjahr. Zimmer beschreibt diese frühe Form der Körpererfahrung als „früheste Stufe der Selbstentwicklung“ (Zimmer, 1999, S. 61). Besonders durch Selbstberührung lernt das Kind zwischen „Ich“ und „Nicht-Ich“ zu unterscheiden. Es lernt, sich selbst wahrzunehmen. Dies ist die Basis für die Entwicklung des Körperselbst (ebd.). Im Laufe der Kindheit entsteht durch die Interaktion und Rückkopplung mit der sozialen Umwelt eine Vorstellung von dem, was die eigene Person ausmacht. Diese psychologische Dimension des Selbst entwickelt sich in einem Aushandlungsprozess zwischen Subjekt und Umwelt in der Kindheit und Jugend. Mit Beginn des Erwachsenenalters reduziert sich in der Regel der Einfluss der Umweltfaktoren da eine innere Repräsentation des „Selbst“, das *Selbstkonzept*, erworben wurde (Zimbardo & Gerrig, 2004, S.646). Dieses ist einerseits Teil der individuellen Persönlichkeit. Andererseits entwickelt es sich durch dynamische, systemisch-konstruktivistische und erfahrungsbasierte Interaktionsprozesse ein Leben lang (ebd.).

Es besteht eine Kopplung zwischen dem eigenen Ich-Erleben und der Wahrnehmung der (sozialen) Umwelt. Die Entwicklung des Selbst ist eine Voraussetzung für die Fähigkeit zur Selbststeuerung. Sie reicht jedoch nicht aus, um sich selbst und die eigenen Handlungen bewusst kontrollieren und steuern zu können. Dazu bedarf es der Entwicklung der exekutiven Funktionen (Kap. 4.1.4.) (Bauer, 2015, S.51f). Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen hängt eng mit der Entwicklung des Gehirns, der kognitiven Kontrolle²³ sowie der emotionalen Entwicklung zusammen.

4.2.2. Die Entwicklung des Gehirns im Kindes- und Jugendalter

In den ersten sechs Lebensjahren ist ein Überschuss an Verbindungen zwischen den Nervenzellen vorhanden, welcher mitverantwortlich ist, dass in dieser Zeit das Gehirn eine sehr hohe Plastizität aufweist und verantwortlich dafür ist, dass Kinder schneller Wissen und Fertigkeiten aufbauen als Erwachsene. Auch ist das Gehirn besser in der Lage, Störungen und Fehlentwicklungen zu kompensieren. Bei Kindern, die bspw. von Geburt an blind sind, übernehmen Hirnareale, die für die Verarbeitung von

²³ Unter kognitiver Kontrolle versteht man die Fähigkeit, sensorische, motorische, emotionale Prozesse den Anforderungen oder Zielsetzungen optimal anzupassen (Kray & Schaefer, 2018, S.472).

visuellen Reizen zuständig sind, die Verarbeitung von taktilen Reizen (Petermann & Petermann, 2018, S. 46f). Ein Großteil des Gehirns entwickelt sich in den ersten drei Lebensjahren. Vor allem die neuronalen Netzwerke nehmen an Dichte und Verzweigung in dieser Zeit immens zu. Im Alter von drei Jahren beginnt die Entwicklung des Präfrontalen Cortex (PFC). Eine Verbindung des PFC mit den einzelnen Hirnregionen braucht jedoch noch Zeit. Daher sind Vorgänge, die das Denken und Urteilen betreffen, noch unausgereift. Das Wachstum von Amygdala und Hippocampus führt dazu, dass Erinnerungen ab diesem Zeitpunkt gespeichert werden können (Carter, 2019, S. 208f). Während der Entwicklung werden immer mehr Areale miteinander vernetzt. Die Vernetzung der „hinteren“ Areale geschieht zuerst. Die für Selbststeuerung, Emotions- und Impulskontrolle zuständigen vorderen Areale werden als letztes mit einbezogen. Deshalb zeigen kleine Kinder mehr Verhaltensweisen, welche auf Bottom-Up-Prozesse schließen lassen, wie z.B. Wutausbrüche oder sehr starke Freude. Nichtsdestoweniger wird das Stirnhirn bereits im Vorschulalter ausgebildet.

Zwischen Pubertät und dem Beginn des Erwachsenenalters durchläuft das Gehirn eine radikale Umstrukturierung. Die verschiedenen Hirnareale reifen, entwickeln sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit und ein Ungleichgewicht entsteht. Areale u.a. des limbischen Systems, welche für Affekte und Belohnungshandeln zuständig sind, reifen schneller als Areale des PFC, welche Emotionen und Impulse steuern (Petermann & Petermann, 2018, S. 47). Die noch nicht entwickelten und verknüpften Areale des Frontallappens können noch nicht steuernd ausgleichen, während die Neustrukturierung anderen Körperareale zu den für Pubertierende typischen impulsiven oder depressiven Emotionsäußerungen oder zur motorischen Ungeschicklichkeit führt. Diese Instabilität und erhöhte Formbarkeit des Gehirns in dieser Zeit führen auch dazu, dass Jugendliche schnell Neues aufnehmen können. Gleichzeitig machen sie das Gehirn für Störungen und Dysfunktionen sehr anfällig (Carter, 2019, S. 210f). Petermann & Petermann (2018, S. 48) machen auf die Bedeutung sozialer Einflussfaktoren in diesem Alter aufmerksam. Besonders das Verhalten der erwachsenen Bezugspersonen (Eltern, Lehrer_innen) und der Gleichaltrigengruppe (Peer) scheint in Kombination mit den bisher gemachten Erfahrungen und Lebensumständen einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns und somit auf die Entwicklung von Störungen bzw. von Resilienz zu haben.

Mit ca. 18 Jahren sind alle Regionen des Gehirns miteinander vernetzt. Dieses Netzwerk ist jedoch noch instabil und unzuverlässig. Ab dem Alter von ca. 20 Jahren ist diese Vernetzung deutlich stabiler als noch zwei Jahre zuvor. Die Verdichtung des Netzwerks durch die ständige Neubildung von Verbindungen dauert danach noch ca. zehn Jahre an (ebd.). Danach ist das Gehirn weiterhin formbar und ständigem Wandel unterzogen. Es erfordert jedoch mehr Übung und Anstrengung, die Netzwerke auszubauen.

4.2.3. Die Entwicklung der kognitiven Kontrolle

Bereits Piaget hatte einen im Ansatz konstruktivistischen Blick auf die kognitive Entwicklung des Kindes, indem er diese als Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt“ (Sodian, 2018, S. 396) beschreibt. Er nutzte des Weiteren die Metapher vom „Kind als Wissenschaftler“ (ebd.). Seine Vorstellungen kognitiver Entwicklung sind weiterentwickelt worden. Sowohl Säuglingen als auch Kindern werden heutzutage weitreichendere kognitive Kompetenzen zugeschrieben. Nun gibt es verschiedene theoretische Ansätze zur Entwicklung der

Informationsverarbeitung, die neben Theorien zur Entwicklung des Denkens (bspw. dem Stufenmodell Piagets) die zweite theoretische Säule der Kognitionsforschung darstellen (Sodian, 2018). Informationsverarbeitungsansätze beschäftigen sich u.a. mit der Entwicklung der Speicherkapazitäten des Gedächtnisses, der Strategieentwicklung, der Entwicklung der Metakognition und der Exekutiven Funktionen oder der Entwicklung des Problemlösens.

Entwicklung der Exekutiven Funktionen

Wie der Abschnitt zur Entwicklung des Gehirns beschreibt, sind die Hirnareale des PFC bereits im Vorschulalter entwickelt, jedoch noch nicht vernetzt. In der Kindheit und Jugend lernen Kinder im Austausch mit der Umwelt, Impulse wahrzunehmen und sie situationsbedingt zu regulieren. Für Selbststeuerung wird die freie Willensentscheidung²⁴ benötigt (Bauer, 2015, S. 56). Die Vernetzung und Funktionen des PFC sind an diesen Prozessen maßgeblich beteiligt.

Wie bereits unter 4.1.4 ausführlicher erklärt, handelt es sich bei den Exekutiven Funktionen (EF) um Vorgänge zur Überwachung und Regulation kognitiver Prozesse, die im Zusammenhang mit Handlungsplanung und -durchführung, der Inhibition von störenden Handlungsimpulsen und der kognitiven Flexibilität stehen. Sie sind eng verbunden mit Selbstregulation und Metakognition (Sodian, 2018, S. 405).

Zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr ist eine signifikante Verbesserung der EF zu beobachten. Die Reifung des Frontalhirns und des Arbeitsgedächtnisses ist dafür maßgeblich ausschlaggebend. Erste Inhibitionsleistungen²⁵ wie Belohnungsaufschub, der Steuerung von Handlungsimpulsen sind in Ansätzen erkennbar (Schneider & Hasselborn, 2018). Das neuronale Netzwerk ist jedoch bei weitem nicht so ausgereift, wie in der späten Kindheit und dem jungen Erwachsenenalter.

Altersentsprechende, mangelnde Impulskontrolle bei Kleinkindern zeigt sich bspw. in Wutausbrüchen, wenn ein aktueller Wunsch/aktuelles Bedürfnis wahrgenommen, jedoch nicht sofort befriedigt wird. Kinder entwickeln Impulskontrolle im Dialog mit der personalen Umwelt. Dazu ist es notwendig, dass Kinder angemessen und altersentsprechend lernen, innere Impulse wahrzunehmen, das Vertrauen aufzubauen, dass diese erfüllt werden und zu lernen, dass es Situationen gibt, in denen diese nicht bzw. verzögert erfüllt werden können. Spiele sind hierbei ein geeigneter Zugang zur Entwicklung und Übung von Impulskontrolle (Bauer, 2015, S. 57).

In der mittleren Kindheit (6 -11 Jahre) sind deutliche Verbesserungen der EF zu beobachten. Neben zunehmender Gedächtniskapazität, kognitiver Flexibilität und der Entwicklung der Fähigkeit zur Handlungsüberwachung verbessert sich die Fähigkeit zur Inhibition in diesem Alter rasant (Kray & Schaefer, 2018).

²⁴ Im Gegensatz zu der Unterdrückung von Bedürfnissen aufgrund von Angst und als Ergebnis von Konditionierungsprozessen bedeutet die Fähigkeit, sich selbst zu steuern, in Abwägung der unterschiedlichen Aspekte einer Situation, eine Entscheidung für ein bestimmtes Verhalten treffen zu können. Menschen, welche in der Lage sind, sich selbst zu steuern, entscheiden sich z.B. *bewusst* dafür, ob sie eine kurzfristige Belohnung (z.B. ein spontanes kurzes Telefongespräch mit einer Freundin) oder eine mittel- oder langfristige Belohnung (z.B. ein längeres Telefonat am Abend oder ein Treffen am Wochenende) bevorzugen. Sie nehmen innere und äußere Bedürfnisse/Impulse und Bedingungen wahr (Anruf der Freundin, der Wunsch mit ihr sofort zu sprechen und die aktuelle Arbeit zu unterbrechen, das Bedürfnis nach Pause, Zeitdruck, da die Arbeit zu einem bestimmten Termin abgegeben werden muss) wägen sie ab und entscheiden sich für eine konkrete Handlung.

²⁵ Unter **Inhibition** wird die „Hemmung/Unterdrückung automatisierten und nicht zielführenden Verhaltens“ (Schneider & Hasselborn, 2018, S.202) verstanden.

Der Umbau des Gehirns und der neuronalen Netzwerke (Kap. 4.2.2.) in der Pubertät führt erneut zu einer Reduktion der Fähigkeiten zur Impulskontrolle. Vermehrte Bottom-Up-Prozesse führen in der Pubertät zu erhöhter Risikobereitschaft und einem erhöhten Aggressionslevel. Die unter 3.6. beschriebene Balance zwischen Bottom-Up- und Top-Down-Prozessen ist in dieser Entwicklungsspanne oftmals nicht gegeben (Bauer, 2015, S. 58). Trotzdem ist dies die Zeit, in der die EF ausgearbeitet werden und das Netzwerk weiter ausgebaut wird (Weichold & Silbereisen, 2018). Wie in der mittleren Kindheit sind vielfältige Veränderungen in relativ kurzer Zeit zu beobachten. Es bedarf in dieser Zeit ebenfalls eines fürsorglichen sozialen Umfeldes, welches durch Verhalten und Interventionen die Jugendlichen dabei unterstützt, ihren freien Willen zu entfalten, um nicht zum Spielball ihrer Impulse werden. Die Entwicklung von Impulskontrolle ist also, wie hier beschrieben, von der Interaktion zwischen Kind/Jugendlichen und der sozialen Umwelt (Familie, Peers, Schule, Verein etc.) abhängig. Bauer weist daraufhin, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das familiäre Umfeld heutzutage diese Aufgabe meistert. Verwahrlosung, Laissez-faire oder Überforderung durch zu hohe Ansprüche und zu viel „Förderung“ im Elternhaus können sich negativ auf die Entwicklung der Impulskontrolle auswirken (2015, S. 56f). Die Möglichkeiten und Anforderungen des digitalen Zeitalters fördern eher die sofortige Impuls- und Bedürfnisbefriedigung und können sich ebenfalls negativ auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen auswirken. Schnelle Reiz-Reaktions-Verhaltensweisen werden bei der Nutzung von Smartphone, in sozialen Netzwerken und bei Computerspielen mehr gefördert als Innehalten, Nachdenken und bewusste Handlungsplanung (Bauer, 2015, S. 66). Auch hier kann die Fähigkeit zur Selbststeuerung helfen, die vielen Möglichkeiten verantwortungsbewusst und in einer selbstgesteuerten Art und Weise zu nutzen, um Suchtverhalten vorzubeugen (Bauer, 2015, S. 86).

Sowohl das Marshmallow-Projekt (Kap. 3.3.) als auch die Dunedin-Studie²⁶ aus den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ergaben, dass es einen Zusammenhang zwischen niedriger Fähigkeit zur Selbststeuerung im Kindesalter und geringer Schulleistung, verfrühtem Schulabbruch, früher, ungewollter Schwangerschaft oder Suchtverhalten im späten Jugend- oder Erwachsenenalter gibt (Mischel, 2015; Moffitt et al., 2010 zusammengefasst und übersetzt von Bauer, 2015, S. 40ff). In der Dunedin-Studie zeigte sich zusätzlich, dass weniger die genetische Disposition als der sozioökonomische Hintergrund der Kinder mitentscheidend für die Entwicklung der Fähigkeit von Selbstkontrolle war (Bauer, 2015 S.41). Die Entwicklung des Gehirns geschieht anhand von sozialen Erfahrungen, durch soziale Interaktion und die Art, wie das Gehirn gebraucht wird (Bauer, 2015, S. 42). Aufgrund der Erkenntnisse aus der Forschung zum Thema Achtsamkeit (Kap. 4.1.) und ihre Wirkung auf die Regulierung von Top-Down- und Bottom-Up-Prozessen, den Einfluss auf das limbische System und die Netzwerke des PFC liegt die Vermutung nahe, dass Achtsamkeitsübungen die Entwicklung von Selbststeuerung und Impulsverhalten unterstützen können, besonders in der sensiblen Phase der Pubertät.

²⁶ Die Universität von Dunedin, Neuseeland, führte Ende der 70er bis in die 90er-Jahre hinein ein Langzeitprojekt mit 10000 Kindern, die zwischen April 1972 und März 1973 geboren wurden, durch. Die Kinder dieses Jahrgangs wurden über 32 Jahre von Geburt an wissenschaftlich begleitet. Zu verschiedenen Zeitpunkten dieser Zeitspanne, vor allem in den ersten 11 Lebensjahren, wurden psychologische und medizinische Tests durchgeführt, die sich auf die Entwicklung der Fähigkeit der Selbstkontrolle bezogen und die Entwicklung der Kinder beobachtet. Die Komponenten der Fähigkeit die Aufmerksamkeit zu fokussieren, eigene Handlungen zu planen, die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, die Fähigkeit ablenkende Reize zu ignorieren, der Umgang mit innerer Unruhe und aggressiven Impulsen wurden erforscht – kurz das, was man heute unter exekutiven Funktionen versteht. Der gesundheitliche Status sowie der sozioökonomische Hintergrund der Kinder wurden ebenfalls erhoben. Im Alter von 32 Jahren wurden diese nun nochmals untersucht (Moffitt et al., 2010, zusammengefasst und übersetzt von Bauer, 2015, S. 40ff).

4.2.4. Entwicklung emotionaler Selbstregulation

Unter Emotion versteht man Erlebnisqualitäten, die in enger Verbindung zu Gefühlen stehen. Durch die Zuschreibung von Bedeutsamkeit, Bewertung und die Verbindung zu bereits gemachten Erfahrungen und kulturellen Normen werden Gefühle zu Emotionen (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 796). Bei der Emotionsregulierung geht es also nicht um die Regulierung von Gefühlen, sondern um die Bewertung dieser im individuellen Kontext.

Die Fähigkeit zur selbständigen Emotionsregulierung umfasst u.a. die Wahrnehmung und Deutung von eigenen Emotionen und Impulsen, die Fähigkeit zur Impulskontrolle und die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Während Emotionen im Säuglingsalter noch hauptsächlich interpersonal, also durch den Kontakt mit einer Bezugsperson, reguliert werden, beginnen bereits Kleinkinder, Strategien, welche die Bezugspersonen in der intrapersonellen Emotionsregulierung anwenden, selbst zu erforschen. Im Laufe der Kindheit nimmt der Anteil der Strategien zur emotionalen Selbstregulation immer mehr zu. Die Emotionsregulation wird immer mehr intrapersonal (also von der Person selbst) gesteuert (Holodynski & Oerter, 2018). Ab dem dritten Lebensjahr nimmt diese Entwicklung signifikant zu. Kinder lernen, erlebte innere Impulse und Gefühle als eine bestimmte Emotion zu deuten und diese zu bewerten und auszudrücken. Bei Kindern im Vorschulalter stimmen Emotionserleben und Emotionsausdruck in ihrer Intensität oft überein. Das heißt, wenn Freude wahrgenommen wird, wird diese Freude mit dem gesamten Körper in der Intensität des Gefühlserlebnisses ausgedrückt (siehe auch Kap. 3.4.). Im Laufe der kindlichen Entwicklung lernen Menschen, ihren Gefühlen entsprechend der kulturellen Normen Ausdruck zu verleihen. Das führt in der westlichen Kultur zu einer Reduktion des Gefühlsausdrucks im Gegensatz zum Gefühlsleben. Intensive Emotionen werden weniger intensiv ausgedrückt. Eine „Dissoziation zwischen Ausdruck und Erleben“ (Holodynski & Oerter, 2018, S. 526) wird entwickelt. Diese Entwicklung beginnt bereits im Vorschulalter. Im Jugendalter führt der Umbau des Gehirns und der Hormonzusammenstellung dazu, dass intensive emotionale Erfahrungen geradewegs gesucht und entsprechend intensiv ausgedrückt werden. Die Trennung zwischen Erleben und Ausdruck ist reduziert. Auch werden Situationen aktiv aufgesucht, in denen die im Alltag geforderte Emotionskontrolle aufgehoben werden kann. Das können Aktivitäten wie Sport, Konzerte oder Partys, aber auch bewusst riskantes Verhalten oder der Gebrauch von legalen und illegalen Drogen sein (Holodynski & Oerter, 2018, S. 527).

Im Jugendalter entwickelt sich auch die Fähigkeit zur reflexiven Emotionsregulation. Damit ist die aktive, willentliche Beeinflussung der emotionalen Dynamik gemeint. Emotionen werden willentlich abgeschwächt, verstärkt oder in andere Emotionen umgewandelt (Holodynski & Oerter, 2018, S. 530). Jugendliche lernen, dass sie ihren inneren Impulsen nicht einfach ausgeliefert sind, sondern dass sie diese und ihre Reaktionen darauf aktiv beeinflussen können. Emotionale Regulationsstrategien bspw. zur Reduzierung oder Vermeidung von Stresserleben werden aktiv erlernt, ebenso wie die Fähigkeit, sich vom „emotionalen Handlungsimpuls psychologisch distanzieren zu können ...[um den negativen] Handlungsimpuls ... [zu hemmen] und stattdessen eine zielführende Handlung“ (Holodynski & Oerter, 2018, S. 530) durchführen zu können. Bemerkenswert dabei ist, dass die Fähigkeit, den Umgang mit inneren Impulsen aktiv zu steuern, bei vielen Jugendlichen positiv besetzt ist. Das Wort „cool“ bedeutet unter Jugendlichen nicht nur „super“ oder „toll“ sondern beschreibt auch den von einigen gewünschten „Zustand der absoluten Gefühlsbeherrschung angesichts aufregender, bedrohlicher oder überraschender Ereignisse“ (Holodynski & Oerter, 2018, S. 527).

5. Achtsamkeit – Schlussfolgerungen für den Unterricht

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse und Perspektiven der Kapitel 3 und 4 zusammengeführt und hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Unterricht der Klassen 4 – 6 (auch als Mittelstufe bezeichnet) in der Schulform der integrativ geführten Primarschule diskutiert.

5.1. Diskussion

Die in den Kapiteln 2 und 3 erläuterten Bedingungen und Anforderungen, mit welchen Lehrpersonen in einer integrativ geführten Primarschule konfrontiert sind, liegen den Überlegungen zugrunde. Die aktuelle Situation hat ein erweitertes Verständnis von Lehren und Lernen zur Folge. Entsprechend dem systemisch-konstruktivistischen Paradigma (Kap. 3.3.) ist der/die Lernende eine aktiv handelnde Persönlichkeit, die verantwortlich für den eigenen Lernprozess ist. Um diese Verantwortung übernehmen zu können, bedarf es der Unterstützung durch Lehrpersonen, die nicht nur für die Vermittlung des fachspezifischen Schulstoffes zuständig sind, sondern auch dafür, dass die Schüler_innen überhaupt in der Lage sind, sich diese Inhalte anzueignen. Dies gilt für den Unterricht mit „Regel-Schüler_innen“ als auch für den Unterricht für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

In den Kapiteln 2, 3 und 4 wurde der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des freien Willens und der Selbststeuerung für Schule und ganzheitliche Bildung von verschiedenen Seiten her beleuchtet.

Wie im Kapitel 3 dargestellt, bilden die Fähigkeiten zur bewussten Aufmerksamkeitslenkung, zur Aufmerksamkeitsfokussierung sowie zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit grundlegende Pfeiler bezüglich Selbststeuerung und Lernen. Ein weiterer Pfeiler besteht aus der Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren. Diese Fähigkeit ist sowohl mitentscheidend für motivationale Anteile als auch für die sozialen Aspekte des Lernens. In der Lage zu sein, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren, ist eine der Voraussetzungen, um sich selbst besser steuern, mit Anforderungen angemessen umgehen und das eigene Lernen in die Hand nehmen zu können. Der interaktive Aspekt des Lernens, die Auseinandersetzung nicht nur mit der materiellen, sondern insbesondere mit der sozialen Umwelt ist erleichtert, wenn Schüler_innen in der Lage sind, ihre Emotionen zu steuern. Die Voraussetzung dazu ist die Fähigkeit, diese intrapersonellen Vorgänge wahrzunehmen. Dies erfordert ein gewisses Maß an Introspektion und der Fähigkeit „bei sich zu sein“. Damit ist gemeint, sich der eigenen aktuellen Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu sein, ohne diesen eine Handlung folgen lassen zu müssen. Wie in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben, sind diese Kompetenzen aufgrund gesellschaftlicher, familiärer und personbezogener Bedingungen unterschiedlich entwickelt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedes Kind in der Lage ist, entsprechend seines Potentials selbstgesteuert und verantwortlich zu lernen.

Das in Kapitel 3 dargestellte Konstrukt Achtsamkeit impliziert viele Komponenten, die sich positiv auf die Fähigkeit zur Selbststeuerung auswirken können. Der Aspekt der Aufmerksamkeitslenkung bezieht sich auf die Entwicklung der selektiven und fokussierten Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit. Das bewusste Lenken und Zurückholen der Aufmerksamkeit ist zentraler Bestandteil der praktischen Achtsamkeitsarbeit. Bezogen auf die Schule erscheint es bedeutungsvoll, sich der eigenen Aufmerksamkeitsleistungen bewusst zu sein und diese aktiv steuern zu lernen. Aufpassen zu können ist eine der Voraussetzungen, um dem Unterricht folgen zu können. Im ICF-CY, das als Grundlage für die Arbeit der SHP in der Schweiz gilt, fällt dies u.a. in den Bereich der Körperfunktionen. Die

Daueraufmerksamkeit (b1400), der Wechsel oder die Lenkung der Aufmerksamkeit (b1401) und die geteilte Aufmerksamkeit (b1402) sind in diese Kategorie eingeteilt. Die bewusste sinnliche Wahrnehmung (d110-d129) beinhaltet u.a. das absichtsvolle Zuschauen und Zuhören (Hollenweger 2017). In den Theorien zur Achtsamkeit wird das *absichtsvolle* Wahrnehmen, die *bewusste* Lenkung der Aufmerksamkeit in den Anteilen Lenkung der Aufmerksamkeit, Gegenwärtigkeit und dem „Inneren Beobachter“ explizit miteinbezogen und ausgebildet.

Gegenwärtigkeit bezeichnet die Fähigkeit, die Gedanken im aktuellen Moment des Geschehens, Wahrnehmens und Erlebens zu halten. Der Aspekt der Gegenwärtigkeit der bewussten Wahrnehmung wird, wie in Kapitel 3.7.1. dargestellt, als Grundlage für das Erinnern bezeichnet. Auf den schulischen Kontext bezogen, bedeutet dies, dass die Fähigkeit von Schüler_innen in der Gegenwart mental präsent zu sein, die Basis für ein späteres Erinnern bildet. Anders formuliert, wenn ein_e Schüler_in in der Lage ist, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was im aktuellen Augenblick geschieht, ist er/sie wahrscheinlich besser in der Lage, sich daran zu erinnern, als wenn seine/ihre Gedanken immer wieder in Erinnerungen an vergangene Situationen oder zukünftige Vorstellungen abschweifen.

Bezüglich der Entwicklung von Akzeptanz im Bereich achtsamkeitsbasierter Interventionen ist, wie unter 3.7.1. beschrieben, diese Komponente eng verbunden mit der Regulierung von Emotionen. Bezogen auf den Schulkontext kann dies bedeuten, dass die wertfreie, akzeptierende Wahrnehmung von Gefühlen als Voraussetzung dafür zu verstehen ist, mit diesen umzugehen und die damit verbundenen Emotionen zu regulieren. Wenn ein_e Schüler_in in der Lage ist, die Wut über einen Zwischenfall in der Pause wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne dass eine Unterdrückung der Wut oder eine spontane Handlung initiiert werden muss, gelingt es ihm/ihr wahrscheinlich besser, diese Situation zu reflektieren oder sich nicht von den Gefühlen überfluten zu lassen. Einer späteren Klärung stünde nichts im Wege. Der/die Schüler_in wäre im Idealfall besser in der Lage, sich wieder dem gegenwärtigen Moment des Unterrichts zu widmen.

Wie in Kapitel 2.1.2. dargestellt, ist der Umgang mit Stress und das Erlernen von Copingstrategien eine zentrale Komponente der achtsamkeitsbasierten Interventionen, welche das ursprüngliche MBSR-Training als Grundlage haben. Schulstress ist Teil der Realität vieler heutiger Primarschüler_innen. Ein positiver Umgang mit Anforderungen und Stress kann durch die akzeptierende Grundhaltung, die dem Achtsamkeitskonstrukt innewohnt, entwickelt werden.

Der „Innere Beobachter“ ist eng verbunden mit einer neutralen, grundsätzlichen Neugierde gegenüber inneren und äußeren Erlebnissen. Dieser Forschergeist entspricht einer kindlichen Neugierde auf neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Aus eigenem Antrieb Neues zu entdecken, kann durch die Arbeit mit dem „Inneren Beobachter“ gefördert und entdeckendes Lernen begleitet werden. Der dieser Komponente innewohnende Anteil des Gewahrseins vereint die Aspekte der Aufmerksamkeitslenkung, der Gegenwärtigkeit und der Akzeptanz. Die Fähigkeit zur „reinen Beobachtung“ kann als Voraussetzung für eine akzeptierende Grundhaltung verstanden werden.

Diese vier Aspekte des Achtsamkeitskonstrukts kommen auch in der Fähigkeit der Selbst- und Verhaltenssteuerung zum Tragen. Sie werden benötigt, um mit Anforderungen und Stress umgehen zu lernen (d240) und das eigene Verhalten zu steuern (d250) (ebd.). Die Emotionsregulierung steht vor allem mit der Komponente „Akzeptanz“ und der Installierung des „Inneren Beobachters“ in Verbindung.

Wie in Kapitel 3.5. beschrieben, ist Wahrnehmung der Ausgangspunkt allen Lernens. Eine Interventionsform, welche die verschiedenen Formen der Wahrnehmung (bspw. Körper-, Selbst- und Fremdwahrnehmung) aktiv mit einbezieht, scheint aus der Theorie heraus ein sinnvolles Instrument zur Unterstützung des schulischen Lernens zu sein. Die Berücksichtigung der Körperwahrnehmung als Basis auch für soziales, emotionales und kognitives Lernen unter der Perspektive ganzheitlicher Bildung erscheint dabei zielführend (Kap. 3.3). Bei „sich zu sein“ und sich von diesem Standpunkt äußeren Reizen zu öffnen, ist eng verbunden mit einer von Achtsamkeit geprägten Grundhaltung.

Ein weiterer Aspekt, der mit der Entwicklung von Lernen zusammenhängt, ist die Berücksichtigung des Körpers und seiner Funktionen. In Kapitel 3.3. wurde die Verbindung von Körper und Lernen mit dem Begriff Embodiment bzw. embodied learning (verkörpertes Lernen) dargestellt. Die Bedeutung der Körperhaltung in Bezug auf die emotionalen und motivationalen Aspekte von Lernen wurde herausgearbeitet. In der praktischen Achtsamkeitsarbeit hat die Körperhaltung einen zentralen Stellenwert. Diese ist in der Regel entspannt aufrecht, ähnlich der bereits erwähnten „natürlichen Grundhaltung“ in Kapitel 3.4. Als integraler Teil von achtsamkeitsbasierten Interventionen und unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Biofeedback-Forschung (Kap.3.4.) ergibt sich die Schlussfolgerung, dass eine aufrechte, geöffnete Körperhaltung dem Gehirn signalisieren kann, dass es nun aktiv und aufmerksam sein soll. Im Gegensatz zu einer Haltung, die z.B. beim Fernsehschauen auf der Couch eingenommen wird und dem Gehirn Zerstreuung und Unterhaltung signalisiert. Die Körperhaltung hat auch einen Einfluss auf den emotionalen Erlebnisgehalt von Situationen. So kann eine aufrechte Grundhaltung im Sitzen und Stehen dem Individuum ein Gefühl von Handlungsfähigkeit, Stolz, Mut oder Erfolg vermitteln. Diese emotionale Basis kann sich somit positiv auf die Erwartungen in Bezug auf das Lernen und den Lernerfolg auswirken.

Entwicklungspsychologische Ansätze von Selbststeuerung und Lernen (Kap. 4.2.) zeigen auf, dass Umweltfaktoren eine zentrale Rolle innehaben. Lehrpersonen und die Gestaltung des Unterrichts sind, neben dem familiären System und den Peers, wichtige Umweltfaktoren für schulischen Erfolg. Wie unter 4.2.1. dargestellt, braucht es zur Entwicklung von Selbst- und Emotionssteuerung ein soziales Gegenüber. Auch die Entwicklung des Gehirns und die der kognitiven Kontrolle sind von der sozialen Umwelt abhängig. Kinder und Jugendliche benötigen Begleitung und Anleitung, um ihre neuronalen Netzwerke zu entwickeln. Vor und in der Pubertät sind die Jugendlichen darauf angewiesen, Strategien zur Impuls- und Emotionskontrolle zu erlernen. Da die Lebensumwelt vieler Schüler_innen durch die in Kapitel 2.1. beschriebenen Anforderungen digitaler Medien geprägt ist, erscheint es sinnvoll, an dieser Stelle ausgleichend anzusetzen. Das bedeutet, dass Jugendliche systematisch und aktiv Strategien zum Innehalten, zum Erschaffen stiller Momente, zum Unterbrechen von automatisierten Reiz-Reaktions-Ketten sowie zur Entwicklung von Selbststeuerung unter besonderer Berücksichtigung der Inhibition erlernen müssen und können. Die mit der Pubertät zusammenhängende Umstrukturierung des Gehirns erschwert diese Entwicklung. Daher scheint es besonders zum Ende des Zyklus 2 angebracht, diesen Bereichen besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung zu widmen.

Hergeleitet aus der Verknüpfung und Ableitung verschiedener Theorien erscheint Achtsamkeit ein geeignetes Mittel zu sein, um ganzheitliches Lernen zu unterstützen.

Berücksichtigt man jedoch die Studien zur Wirksamkeitsforschung, erscheint es zweifelhaft, ob achtsamkeitsbasierte Interventionen überhaupt eine signifikante Wirkung haben. Unter 4.1.1. und 4.1.3.

wurden die Schwierigkeiten in der Achtsamkeitsforschung beschrieben. Mängel vieler Studien in der Validität und Reliabilität, sowie die geringe Anzahl randomisiert-kontrollierter Studien lassen oftmals keine kausalen Schlüsse bezüglich der Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen im Schulkontext zu. Unterschiedliche Studiendesigns, verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, die Schwierigkeit, das Konstrukt Achtsamkeit überhaupt zu messen, führen dazu, dass viele Ergebnisse als vorläufig, deskriptiv und als nicht allgemeingültig oder aussagekräftig betrachtet werden müssen. Besonders im Bereich der Unterrichtsforschung scheinen passende Methoden für dieses Forschungsgebiet noch zu fehlen.

Nichtsdestoweniger erscheint es sinnvoll, diese Ergebnisse als Hinweise auf mögliche Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen zu verstehen und zu diskutieren. Forschungsreihen aus den Neurowissenschaften, der psychologischen Wirksamkeitsforschung und der Medizin lassen unter Vorbehalt ebenfalls Rückschlüsse auf eine potentielle Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen im Schulkontext zu.

Entsprechend der in 4.1.2. zusammengefassten Erkenntnisse kann sich regelmäßiges Achtsamkeitstraining bei erwachsenen Personen positiv auf die Aufmerksamkeitskontrolle und die Emotionsregulierung auswirken und das Selbsterleben verändern (Hölzel, 2015; Tang, 2019). Diese Wirkungen können im Verhalten, in der Selbstwahrnehmung, aber auch in der Gehirnaktivität und der neuronalen Plastizität nachgewiesen werden (Lazar 2012; Hölzel 2015; Tang 2019). Dabei ist die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen von der inhaltlichen Ausrichtung der Übungsprogramme, der Häufigkeit der Durchführung der Übungen und der Länge des Zeitraums, in dem praktiziert wird, abhängig. Ausgearbeitete Therapieprogramme wie das MBSR und die MBCT haben positive Langzeitwirkungen auf die Reduzierung von Stress und Schlafstörungen sowie auf die Rückfallprävention von Depressionen (Michalak et al.; 2006).

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt es Hinweise darauf, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen im Schulkontext kleinere bis mittlere Effekte auf die Emotionsregulierung, insbesondere auf den Umgang mit Stress und Angst haben können (Zenner, 2016; Tang, 2019; Weber et al., 2016). Auf die kindliche und jugendliche Lebenswelt angepasste achtsamkeitsbasierte Interventionen im therapeutischen Kontext zeigen positive Auswirkungen in Bezug auf die Reduktion von Schlafstörungen, von depressiven und auf eine Angststörung hinweisende Symptome (Krämer, 2019). Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen (EF) durch achtsamkeitsbasierte Interventionen konnte in Bezug auf die Verbesserung der Inhibitionsleistung, der Erhöhung der kognitiven Flexibilität, der selektiven Aufmerksamkeit sowie der Stärkung des Arbeitsgedächtnisses gefördert werden (Jansen et al., 2016). Interessant ist, wie in Kapitel 4.1.4 beschrieben, dass Studien in Bezug auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen durch Achtsamkeit Hinweise darauf geben, dass bei Proband_innen mit einem niedrigeren Ausgangswert größere Fortschritte zu beobachten sind, als bei solchen mit einem höheren Ausgangswert. Die in 4.1.2. vorgestellten Studien mit Erwachsenen wiesen stets daraufhin, dass eine stärkere positive Veränderung bei Menschen mit einem höheren Ausgangswert als bei Menschen mit einem niedrigeren Ausgangswert beobachtet werden konnte. Dies lässt vermuten, dass das neuronale Netzwerk der Exekutiven Funktionen besonders empfänglich für achtsamkeitsbasierte Interventionsformen ist.

In Bezug auf eine ADHS-Symptomatik konnten positive Effekte moderater und mittlerer Effektstärke in Bezug auf Daueraufmerksamkeit, fokussierte Aufmerksamkeit, motorische Unruhe, Impulskontrolle,

Steigerung des Wohlbefindens und die Reduktion depressiver Zustände und Angstzustände beobachtet werden (Linderkamp, 2019; Schmiedeler, 2015; Tang, 2019; Linderkamp & Lüdeke, 2019). Bezogen auf die allgemeine Aufmerksamkeitsproblematik konnte sogar eine hohe Effektstärke in Bezug auf die für ADHS typischen Symptome nachgewiesen werden (siehe Kap. 4.1.5.).

Vergleicht man Hirnareale, die bei regelmäßiger Achtsamkeitspraxis aktiviert werden, mit ihren Funktionen (bezogen auf die Aufmerksamkeits- und Emotionsregulierung sowie die Entwicklung der Exekutiven Funktionen), so können Verbindungen dazwischen beobachtet werden (Kap. 4.1.2 und 4.2.1). Hirnareale, welche für Inhibitionsleistungen zuständig sind, wie Teile des PFC, weisen bei Meditationsanfänger_innen eine verstärkte Aktivität auf, bei gleichzeitig reduzierter Aktivität der Amygdala (Hölzel, 2015). Eine Zunahme der Aktivierung des ACC bei gleichzeitiger Zunahme an grauer Substanz in diesem Areal geht einher mit einer Verbesserung der Funktionen der exekutiven und selektiven Aufmerksamkeit. Die reduzierte Aktivität der Amygdala, infolge regelmäßiger Achtsamkeitsmeditationen, zeigt sich auch in der Abnahme der weißen Substanz in diesem Areal. Gleichzeitig konnte eine Zunahme der grauen Substanz im Hippocampus und im Inselcortex festgestellt werden. Der Hippocampus ist als Teil des limbischen Systems u.a. bei der emotionalen Bewertung von Situationen und bei der Regulierung von Erregungszuständen beteiligt. Der Inselcortex ist Teil des paralimbischen Systems, das als „Verbindung zwischen Körper und Geist“ (Lazar, 2012, S. 74) gilt. Er ist beteiligt bei der Entwicklung eines Körperkonzepts, einer ganzheitlichen Vorstellung des Körpers als Leib. Vertiefte Introspektion und die Entwicklung von bodyawareness können sich auf diese Weise hirnpfysiologisch zeigen.

Es weist also einiges darauf hin, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis Kinder bzw. Jugendliche darin unterstützen kann, den eigenen Körper, respektive sich selbst, besser wahrzunehmen und somit ein Gefühl des „bei sich seins“ zu entwickeln. Ähnlich wie im Kapitel 3.5. zur frühkindlichen Entwicklung der Wahrnehmung beschrieben ist dies die Voraussetzung dafür, mit der Umwelt aktiv interagieren zu können. „Bei sich selbst sein“ bedeutet demnach zunächst, sich des eigenen Körpers und der intrapersonalen Vorgänge gewahr zu sein. Dieses Gewahrsein hängt eng mit Fähigkeiten der Aufmerksamkeits- und Emotionsregulierung zusammen. Erkenntnisse aus Studien mit Erwachsenen lassen sich unter Berücksichtigung des Anwendungskontextes (Schule) und der Besonderheiten des Kindes- und Jugendalters, insbesondere der Pubertät, durchaus auf diese Zeitspanne übertragen.

Dies führt zu dem Schluss, dass die überfachlichen Kompetenzen von Schüler_innen der Mittelstufe im schulischen Kontext präventiv mit achtsamkeitsbasierten Interventionen gefördert werden können. Der Umgang mit schulischen und außerschulischen Anforderungen kann gestärkt, akutes Stresserleben vermindert und Ressourcen können in Bezug auf Selbststeuerung und Emotionsregulierung aufgebaut werden (Zenner, 2016, S. 22f). Für Schüler_innen der beschriebenen Altersklasse kann es daher durchaus hilfreich sein, sich explizit mit Achtsamkeit zu beschäftigen, um Körperwahrnehmung zu entwickeln, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und die Fähigkeiten in der Aufmerksamkeitssteuerung, Emotionsregulierung im Umgang mit Stress auszubauen.

5.2. Konsequenzen für die Anwendbarkeit von Achtsamkeit in der Schule

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit möglichen Konsequenzen für die Anwendung achtsamkeitsbasierter Interventionen im Schulalltag, basierend auf den in den vorhergehenden Kapiteln gewonnenen Erkenntnissen.

5.2.1. Unterricht als Umweltfaktor

Gemäß ICF-CY (Hollenweger, 2017) ist die Schule bzw. der Unterricht als Umweltfaktor zu bewerten und steht in Wechselwirkung zu anderen Bereichen des ICF-CY, wie den Aktivitäten oder der Partizipation (Hollenweger, 2014). Die explizite Förderung von Fähigkeiten wie Selbststeuerung und Emotionsregulierung als Voraussetzung für selbstverantwortliches Lernen wirkt sich auch auf die Gestaltung des Unterrichts aus. Gemäß systemischem Paradigma (Huschke-Rhein, 2003) kann diese Entscheidung, einem Mobile gleich, andere Bereiche des ICF-CY sowie weitere Systeme (Familie, Schule etc.) beeinflussen. Das Vermitteln von Achtsamkeit erfordert bei der Lehrperson eine achtsame Grundhaltung und achtsames Unterrichtshandeln. Schüler_innen können lernen, mit eigenen negativen Glaubenssätzen anders umzugehen, wenn die Lehrperson die Mechanismen, welche solche Glaubenssätze unterstützen, im eigenen Unterricht durchschaut und diese ebenfalls durchbricht. Wenn Schüler_innen mithilfe von Achtsamkeit lernen sollen, mit stressauslösenden Situationen in der Schule umzugehen, ist die Haltung der vermittelnden Lehrperson und das daraus resultierende Handeln mitverantwortlich, da diese eine Modellfunktion für die Schüler_innen hat (Krämer, 2019). Ein erhöhtes Maß an Introspektion, Selbstreflexion und Emotionsregulierung reduziert abwertende Kommunikationsmuster (sich selbst und anderen gegenüber) (Rosenberg, 2001). Eine akzeptierende Grundhaltung kommt den Herausforderungen eines durch Heterogenität geprägten Schul- und Unterrichtssystems entgegen (Krämer, 2019). Um auf der heilpädagogischen Ebene zu bleiben und die Grenze zur Psychotherapie zu bewahren, ist eine fundierte theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema Achtsamkeit notwendig. Daher erscheint es zunächst sinnvoll, dass die federführende Lehrperson aus dem Bereich der Heilpädagogik kommt und sich bereits mit den Ebenen und Grenzen der Pädagogik, Heilpädagogik und Psychotherapie auseinandergesetzt hat. Auch sind die Themen ADHS, Exekutive Funktionen, der Umgang mit Stress und Angst (bspw. Prüfungsangst) Arbeitsalltag einer/eines SHP.

In den Kapiteln 4.1.2. bis 4.1.5 wird wiederholt erwähnt, dass eine Regelmäßigkeit und Kontinuität achtsamkeitsbasierter Interventionen wichtig für Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sind. Das bedeutet, dass diese in den Schulalltag eingeflochten werden und einen festen Platz im Ablauf erhalten. Dazu ist eine Kooperation zwischen den Lehrpersonen (SHP, KLP und evtl. auch FLP) notwendig.

Achtsamkeit als Methode, um Kompetenzen der Selbststeuerung zu entwickeln, braucht neben der Bereitschaft und dem Wissen der Lehrpersonen auf die jeweilige Klasse angepasste Übungen bzw. Programme. Ein Ansatzpunkt, welcher sich aus den Erkenntnissen der Kapitel 4.1.2. bis 4.1.5. ergibt, ist der Gebrauch des Atems bzw. das Erlernen der Atemmeditation. Auswirkungen von Achtsamkeitsmeditationen auf die Bereiche des Gehirns, welche für Aufmerksamkeitslenkung und Emotionsregulierung zuständig sind, wurden in den Kapiteln 4.1.2. bis 4.1.5. dargestellt. Das folgende Kapitel verknüpft diese Erkenntnisse mit Möglichkeiten und Grenzen der praktischen Umsetzung im Unterricht.

5.2.2. Ich bei mir – achtsame Körpererfahrung am Beispiel der Atemmeditation

Wie unter 3.4. und 3.5. dargestellt, findet frühkindliches Lernen ganzheitlich und in der körperlichen Auseinandersetzung des Individuums mit der Umwelt statt. Im frühen Jugendalter ist der Körper weiterhin wichtiges Objekt und Subjekt der Selbst- und Fremderfahrung. Ganzheitlichkeit im Lernen schließt das Erleben ein. Um etwas zu erleben, ist der Zugang zum eigenen Körper und den dort ablaufenden biopsychosomatischen Prozessen notwendig. Ein zentrales Element achtsamkeitsbasierter

Interventionen, wie bspw. beim AISCHU®-Programm, ist die Atembeobachtung (siehe Anhang 1). Wie bereits weiter oben beschrieben, fordert und fördert diese Fertigkeit die Aufmerksamkeitssteuerung und -aufrechterhaltung sowie das Zurückholen bei abschweifender Aufmerksamkeit. Die Introspektion und somit die Voraussetzung für Emotionsregulierung wird ebenfalls gefördert. Diese Fähigkeit zum inneren Gewahrsein ist notwendig, um innere, ablenkende Impulse wahrnehmen zu können, ohne den Aufmerksamkeitsfokus zu verändern. Atemmeditationen können mit oder ohne ganzkörperliche Bewegungen durchgeführt werden. Sie bieten eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten. Wie bereits mehrfach erwähnt, kann ein erhöhtes Körpergewahrsein, kombiniert mit dem Aspekt der Gegenwärtigkeit, als Gefühl des „Bei-sich-seins“ und als Ausgangspunkt des Lernens verstanden werden.

Kürzere Atemmeditationen (ca. 1- 2 Minuten) können zu Beginn jedes Unterrichtstages genutzt werden, damit die Schüler_innen einen bewussten Übergang zwischen Zuhause/Freizeit und dem Schulkontext vollziehen und sich sammeln, also in Kontakt mit sich selbst treten können. Durch die bewusst eingesetzte aufrechte Körperhaltung (siehe Anhang 1) können Körper und Geist auf die Anforderungen der Lernsituation eingestimmt werden.

Längere Atembeobachtungen (ca. 5 Minuten) können dazu genutzt werden, dass die Schüler_innen sich der inneren und äußeren Impulse und der abschweifenden Gedanken gewahr werden und dass sie lernen, diese Gedanken zurückzuholen und erneut zu fokussieren.

Während reine Atembeobachtungen keine Beeinflussung des Atemrhythmus mit sich ziehen sollten, kann das achtsame, bewusste Atmen andere Aspekte beeinflussen. Durch den bewussten Einsatz des Atems können Schüler_innen lernen, Einfluss auf Gefühle von Stress und Angst zu nehmen. Hier besteht wieder eine Verbindung zur Biofeedback-Theorie (Kap.3.4.). Bewegungsübungen aus dem Yoga können ähnliche Rückkopplungen auf Denken und Fühlen haben, da auch hier die Aufrichtung des Körpers im Sitzen, Stehen oder Knien von zentraler Bedeutung ist.

Die Einsetzbarkeit im Unterricht wird durch die Möglichkeit, regelmäßig und hochfrequent kurze Atembeobachtungen in den Unterricht einfließen zu lassen, begünstigt. Diese Übungsform kann als Basisübung bezeichnet und in verschiedenen Variationen durchgeführt werden. Diese können inhaltlicher Art sein, indem die Übung mit verschiedenen Körperübungen oder Metaphern ergänzt wird. Die Basisübung kann aber auch in der Dauer variiert werden, wenn verschiedene Bereiche der Aufmerksamkeitslenkung trainiert werden sollen.

Grenzen dieser Interventionen liegen darin, dass die Interventionen für die Schüler_innen spannend bleiben und nicht zu einer leeren Hülle werden.

Die Klassenzusammensetzung oder die Klassengröße kann besonders den Start in die Welt der Achtsamkeit erschweren. Diese Faktoren sind, wie bei anderen didaktisch-methodischen Überlegungen auch, in die Vorbereitung mit einzubeziehen. Damit der Sinn dieser Übungen für die Schüler_innen nachvollziehbar ist, erscheint es notwendig die Achtsamkeitspraxis mit psychoedukativen Einheiten zu ergänzen.

5.2.3. Psychoedukation – Entwicklung des freien Willens über Informationen und Übungen

In Kapitel 4.1.2. bis 4.1.5. wurde immer wieder beschrieben, dass praktische Übungen in Verbindung mit Information über bspw. intrapsychische Prozesse oder die Entstehung von Stress einen positiven

Effekt auf die Wirkung der Achtsamkeitspraxis haben. Alle in dieser Arbeit beschriebenen achtsamkeitsbasierten Programme für den Schulunterricht haben einen psychoedukativen Anteil. Um bspw. Techniken zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit selbstgesteuert und *freiwillig* einsetzen zu können, bedarf es eines Verständnisses dessen, was in diesem Moment passiert. Dies kann auf unterschiedlich abstrakten Ebenen ablaufen. So ist bspw. die reflektierende Beobachtung der Vorgänge, die auf ein Abschweifen der Aufmerksamkeit hinweisen, der erste Schritt zum Zurückholen der Aufmerksamkeit. Die individuelle Erforschung von Methoden, mit denen es gelingt, die abschweifende Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen und sich neu zu fokussieren, in Kombination mit einem Austausch innerhalb der Klasse, ist sowohl in praktisches als auch in metakognitives Handeln²⁷ eingebettet. Je nach Alter und Entwicklungsstufe sind Metaphern hilfreich. Eine solche Metapher ist die, die Aufmerksamkeit wie einen kleinen, neugierigen Welpen zu sehen, der erzogen wird (siehe Anhang 1).

Die Entwicklung des freien Willens ist eng verknüpft mit der emotionalen Bewertung einer Situation (Kap. 4.2.). Neben der Erarbeitung einer von Akzeptanz geprägten Haltung, kann das Wissen über die körperlichen und psychischen Funktionsweisen von Stress helfen, mit als stressig empfundenen Situationen angemessen umzugehen. Am Beispiel der Atemmeditation kann es bedeuten, dass Schüler_innen ihren Atem zunächst beobachten. Der „Innere Beobachter“ stellt fest, dass dieser kurz, gepresst und stoßartig ist. Das Wissen darüber, wie sich der Atem in verschiedenen Situationen anfühlt, kann helfen, die Reaktion als Anspannung oder Stress einzuordnen. Dies ist bereits eine Interpretation, die nahe an einer Bewertung liegt. Nun kommt die Haltung der Akzeptanz hinzu. Zu akzeptieren, dass eine anstehende Prüfung Stress auslöst oder Versagensängste hervorruft, soll laut Theorie bereits dazu führen, dass dieser Stress abgebaut wird, da er nicht als negativ bewertet, sondern als gegeben akzeptiert wird. Hölzel (2015, S. 52) betont, dass auf dem Weg zur Akzeptanz jedoch zunächst eine aktive Umdeutung des emotionalen Erlebnisinhaltes der beobachteten Reaktion gehört. Wie in Kapitel 2.1.1. beschrieben, ist die Bewertung einer Situation mitbestimmend dafür, ob sie als stressig empfunden wird. Kaltwasser (2016) setzt im Programm AISCHU® neben der gezielten Wahrnehmung der Innenwelt durch Atembeobachtung und achtsames Bewegen (S. 150f) gezielte kognitive Arbeit in Form von Informationen bspw. über die Funktionsweisen von Gehirn und die Bedeutung von exekutiver Kontrolle ein. Dadurch werden Schüler_innen einerseits in die Lage versetzt, innere Vorgänge zu beobachten und andererseits die dahinterliegenden Mechanismen zu verstehen. Diese Kombination fördert die Balance zwischen Top-Down und Bottom-Up-Prozessen, welche für die Emotionsregulierung in bspw. stressauslösenden Situationen hilfreich ist.

Ein weiterer Baustein ist die Fähigkeit zur Einflussnahme auf das, was und wie im Inneren wahrgenommen wird. Achtsamkeitsbasierte Interventionen in der Schule sind kein Selbstzweck und dienen bspw. nicht der Bewusstseinsweiterung. Achtsamkeit ist als Methode zu verstehen, welche Kinder und Jugendliche darin unterstützen soll, sich entsprechend ihres Potentials zu entwickeln, zu lernen und Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Dafür reicht es nicht aus, eine achtsame

²⁷ Mit metakognitivem Handeln ist die Fähigkeit der Metakognition - „das Nachdenken über das eigene Denken“ (Bachmann, 2003, S. 27) - im weiteren Sinne gemeint. In dieser Arbeit wird auch das Nachdenken über die eigene Wahrnehmung und Bewertung von Situationen als Metakognition verstanden. Metakognitives Handeln basiert auf **metakognitivem Wissen** (das Wissen darüber, wie Menschen wahrnehmen, Informationen verarbeiten und lernen), **metakognitiver Steuerung** (aus der Selbstbeobachtung resultieren die Steuerung des eigenen Denkens und des eigenen Lernens) und **metakognitiven Fähigkeiten** (Handlungsplanung, Lern- und Arbeitstechniken etc.) (Bachmann, 2003, S.28).

Haltung zu entwickeln und auf mögliche hirnpfysiologische Veränderungen zu vertrauen. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung entwickelt sich in Verbindung mit Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Dazu gehört die Fähigkeit NICHT automatisch zu reagieren, nicht zu handeln (Kap. 3.7.1.). Der erste Schritt, Einfluss auf Gedanken und Gefühle zu nehmen, ist also das Pausieren bevor gehandelt wird. Kaltwasser (2016, S. 164f) beschreibt diesen Vorgang in **vier Schritten**:

1. Schritt: **Wahrnehmung** (Gefühle, Auslöser von Gefühlen)
2. Schritt: **Pausieren** (Innehalten, den „Autopiloten“ wahrnehmen, aber nicht handeln lassen)
3. Schritt: **Moduswechsel** durch Atembeobachtung (automatisierte Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster werden unterbrochen, indem sich das Individuum einem neutralen Objekt, dem Atem, zuwendet)
4. Schritt: **Bewusste Wahl der Reaktion** (Ist eine Reaktion immer noch erforderlich? Wie kann diese Reaktion aussehen?)

Praktische Atemübungen dienen bspw. dem Erlernen von Introspektion, dem Innehalten und dem Moduswechsel. Sozial eingebettete metakognitive Aufträge (Was wird beobachtet? Wie wird die Beobachtung bewertet? Gibt es andere Formen, diese zu bewerten? Wie sehen die Beobachtungen/Bewertungen der Mitschüler_innen aus? Was kann ich daraus lernen? Welches Verhalten fällt mir leicht? Welches Verhalten fällt mir schwer? etc.) sollen die Schüler_innen darin unterstützen, ihr eigenes (Lern-) Verhalten zu verstehen und darauf aufbauend zu steuern.

Um Automatismen zu durchbrechen, ist im nächsten Schritt die Kenntnis über unterschiedliche Verhaltens- oder Reaktionsmöglichkeiten und das Erforschen der für das Individuum passenden Handlungsmöglichkeiten notwendig.

Zusammenfassend ist im schulischen Kontext bei achtsamkeitsbasierten Interventionen eine psychoedukative Begleitung der praktischen Übungen notwendig, um nachhaltige Veränderungen durch die praktischen Interventionen zu initiieren.

5.2.4. Innere Differenzierung bei achtsamkeitsbasierten Interventionen

Wie bei fachbezogenen Unterrichtsinhalten ist auch bei achtsamkeitsbasierten Interventionen eine innere Differenzierung (Kap. 3.2.) sinnvoll. Achtsamkeitsbasierte Interventionen entstammen zunächst aus der Erwachsenenwelt, können jedoch an die kindliche bzw. jugendliche Erlebnis- und Phantasiewelt angepasst werden, indem Körper und Bewegung vermehrt einbezogen und Übungen in Geschichten eingebettet oder mit Metaphern und Plakaten veranschaulicht werden.

Innerhalb der Klasse müssen die individuellen Voraussetzungen der Schüler_innen berücksichtigt und in die Planung der Achtsamkeitsübungen mit einbezogen werden. Ritualisierte Achtsamkeitsübungen wie die allmorgendliche Atembeobachtung (siehe Anhang 1), sollten so gestaltet werden, dass sie von allen Kindern gemeinsam durchgeführt werden können. Differenzierung findet bspw. in Form individueller Ziele, einem individuellen Lerntempo und einem vielseitigen Angebot an Hilfsmitteln (materiell, sprachlich und/oder visuell) statt. Im folgenden Abschnitt werden Beispiele von innerer Differenzierung vorgestellt (Grunder et al., 2012).

Alle Kinder beobachten gemeinsam zu Beginn des Unterrichts 1 – 2 Minuten ihren Atem. Dabei wird der Atem zusätzlich mit den daraus resultierenden Körperbewegungen (bspw. Heben und Senken des

Brustkorbs oder der Bauchdecke) verbunden oder aber in Gedanken die Worte „ein“ (beim Einatmen) und „aus“ (beim Ausatmen) „gesprochen“. Manchen Kindern gelingt es besser, ihre Konzentration auf den Atem zu fokussieren, wenn sie dabei in Gedanken diese Worte sprechen. Manchen reichen die minimalen begleitenden Körperbewegungen und manche gebrauchen ihre Arme, welche im Atemrhythmus leicht nach oben und wieder nach unten bewegt werden oder verdeutlichen das Erweitern und Verschmälern des Brustkorbs mit Handbewegungen. Manche Kinder schließen die Augen, manche fixieren einen imaginären Punkt und manche einen aufgeklebten Punkt, um die Augen davor zu bewahren, umherzuwandern und äußere Reize aufzunehmen. Es kann innerhalb einer Klasse Kinder geben, die sich als Ziel gesetzt haben, den Moment genau wahrzunehmen, an dem ihre Aufmerksamkeit abschweift, wieder andere können sich zum Ziel setzen, die gesamte Zeit mit der Aufmerksamkeit beim Heben und Senken des Brustkorbs zu bleiben und für andere reicht es, über den Zeitraum die achtsame Körperhaltung einzunehmen. Je nach körperlichen Voraussetzungen einzelner Kinder, kann die Haltung (statt stehen, bspw. sitzen oder liegen) angepasst werden.

Übungen, wie das achtsame Gehen, einfache Yogaübungen, diverse Wahrnehmungsspiele können ähnlich individualisiert werden.

Übungen zur Aufrechterhaltung der Daueraufmerksamkeit sollten über mehrere Minuten durchgeführt werden, damit die Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit bei Abschweifungen zurückholen bzw. die Vigilanz erhöhen zu können. Hier kann es sich durchaus empfehlen, in Kleingruppen zu arbeiten, damit Kinder mit einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne nicht überfordert werden und bspw. durch motorische Unruhe zu stören beginnen. Auch kann es sinnvoll sein, Kindern mit kürzerer Aufmerksamkeitsdauer andere verbale, motorische oder visuelle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, damit sie Fortschritte machen und diese auch wahrnehmen können. Umgekehrt kann es sein, dass Kinder mit einer bereits erhöhten Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung beim Ganzklassenunterricht gar nicht dazu kommen, Strategien zu entwickeln, Abschweifungen wahrzunehmen und die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen. Auch hier können Stärkengruppen, Interessensgruppen oder zusätzliche Einzelförderung sinnvoll sein, um sie individuell mit achtsamkeitsbasierten Interventionen zu fördern.

5.2.5. Förderung von Kindern mit ADHS durch achtsamkeitsbasierte Interventionen

Wie bereits erwähnt, sind ADHS/ADS und ADHS-ähnliche Verhaltensweisen in der Primarschule immer wieder zu beobachten und integraler Bestandteil heterogener Klassen.

Unter 4.1.5. wurde bereits die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter therapeutischer Interventionen auf ADHS-Problematiken beschrieben. Interessant ist der Hinweis, dass eine achtsamkeitsbasierte Förderung bei Kindern mit einer ADHS-Problematik in den Bereichen der Aufmerksamkeitsleistung und der Reduktion von ADHS-typischen Verhaltensweisen besonders wirksam zu sein scheint.

Nun ist die integrative Primarschule nicht therapeutisch ausgerichtet. Es ist jedoch möglich, sich die Erkenntnisse aus den Kapiteln 4.1.4. und 4.1.5. (ADHS und EX) für den Unterricht zunutze zu machen. Hier liegt eine der Chancen des integrativ geführten Unterrichts. Auch wenn individuelle Anpassungen nötig und sinnvoll sind, können Kinder mit einer ADHS-Symptomatik gemeinsam mit der Gesamtklasse an diesen Punkten arbeiten, ohne dass sie ein „spezielles Förderprogramm“ absolvieren müssen.

Die Erkenntnisse aus den genannten Kapiteln lassen vermuten, dass besonders zu Beginn Anpassungen bezüglich Dauer der Übungen, der Gruppengröße, den Zielen oder den Hilfsmitteln notwendig sind,

um Erfolgserlebnisse zu fördern. Auf der Metaebene können Beobachtungen zur Aufmerksamkeitslenkung im Einzelsetting, in der Kleingruppe und in der Gesamtklasse genutzt werden, damit der/die Schüler_in für die unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch unterschiedliche Strategien entwickelt. Neben der Aufmerksamkeitslenkung ist besonders für Jugendliche mit ADHS der Umgang mit Emotionen und inneren Impulsen von großer Bedeutung. Auch hier kann es sinnvoll sein, dass diese Schüler_innen, je nach ihren kognitiven Voraussetzungen, neben der praktischen Arbeit diese Schüler_innen lernen, warum sie in bestimmten Situationen heftiger reagieren als ein Großteil ihrer Mitschüler_innen. Die Chance, die für Kinder mit ADHS entsteht, wenn sich auch die Mitschüler_innen der Klasse mit den Themen Selbststeuerung und Emotionsregulierung auf der Basis des Achtsamkeitskonstrukts beschäftigen, liegt neben dem Trainingseffekt und dem Erleben von Selbstwirksamkeit in der Erkenntnis, dass auch andere Kinder an diesen Themen arbeiten. Dies entspricht dem in Kapitel 3.2. beschriebenen integrativen Gedanken und kann eine Stigmatisierung reduzieren oder verhindern. Wenn Themen wie der Umgang mit Impulsen und Gefühlen altersgerecht thematisiert werden (Kaltwasser 2016, Kaiser Greenland 2018), kann das entsprechende Kind gemeinsam mit den Mitschüler_innen lernen und es kann vonseiten der Klasse zu einem erhöhten Verständnis für das Verhalten dieses Kindes kommen.

5.2.6. Achtsamkeitsbasierte Förderung von Schüler_innen mit kognitiver Beeinträchtigung

Gemäß Hollenweger & Bühler (2019, S.12f) ist ein zentrales Element der Anwendung des LP21 bei Schüler_innen mit kognitiven Einschränkungen das Erleben von Selbstwirksamkeit.

Im Kern geht es um das Erleben von Selbstwirksamkeit und um das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Es geht um Freiheit, Wahlmöglichkeiten und eine positive Lebensbewältigung. Auch mit stark eingeschränkter Funktionsfähigkeit, kognitiven Beeinträchtigungen oder schwerwiegenden Gesundheitsproblemen können Schülerinnen und Schüler dieses Ziel erreichen – wenn auch anders als Kinder und Jugendliche ohne Einschränkungen (ebd.).

Kognitionen und Emotionen sind nicht voneinander zu trennen (Damasio, 2018). Es besteht eine Wechselwirkung zwischen kognitiver und emotionaler Entwicklung, beide Konstrukte sind jedoch nicht kausal miteinander verbunden. So kann kein Rückschluss vom Intelligenzquotienten auf die emotionale Entwicklung gezogen werden (Sappok & Zepperitz, 2019, S.18). Bildung einer Identität braucht ein soziales Gegenüber und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung (Kap. 4.2.1.). Menschen mit kognitiver Einschränkung weisen jedoch häufig eine Entwicklungsverzögerung in der emotionalen Entwicklung auf. Laut Sappok & Zepperitz durchlaufen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen dieselben Entwicklungsphasen auf der Ebene der emotionalen Entwicklung wie Menschen, welche diese Beeinträchtigung nicht aufweisen. Diese Entwicklung ist bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft verzögert oder unvollständig (ebd.). In der Arbeit mit Schüler_innen mit kognitiven Beeinträchtigungen ist die Berücksichtigung des ungefähren emotionalen Entwicklungsstandes von großer Bedeutung. Dabei geht es aus Sicht der Verfasserin nicht nur darum, Verhalten einordnen und verstehen zu können. Neben der Förderung von kognitiven Prozessen erfordert der Unterricht mit dieser ebenfalls sehr heterogenen Schüler_innen-Gruppe daher die explizite Förderung sozial-emotionaler Prozesse und Kompetenzen. Ausgangsbasis für diese Prozesse ist ebenfalls die Selbstwahrnehmung.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Modell der Aneignungsformen (Terfloth & Cesak, 2016)²⁸. Auch dieses Modell geht davon aus, dass in der kindlichen Entwicklung dieselben Phasen durchlaufen werden. Ähnlich wie bei der emotionalen Entwicklung kann es sein, dass Schüler_innen mit geistiger Behinderung diese Phasen verzögert bzw. unvollständig durchlaufen. Je nach Schweregrad der Intelligenzminderung kann es sein, dass höhere Stufen verzögert oder überhaupt nicht erreicht werden. Im Zyklus 2 überwiegen zum Ende hin Lernangebote mit anschaulichem und/oder abstrakt-begrifflichem Zugang. Kinder mit kognitiven Einschränkungen benötigen z.B. Angebote, mit denen sie sich auf der basal-perzeptiven oder der konkret-gegenständlich handelnden Ebene auseinandersetzen können (siehe Anhang 2) (Terfloth & Cesak, 2016, S. 14f).

Bezogen auf die Anwendung von achtsamkeitsbasierten Interventionen im integrativen Unterricht bedeutet dieses Wissen, dass die Übungen und die Elemente der Psychoedukation entsprechend der individuellen Aneignungsmöglichkeiten und dem emotionalen Entwicklungsstand angepasst werden müssen. Achtsamkeitstrainings im Kindes- und Jugendalter basieren auf der Auseinandersetzung mit den Sinneseindrücken und eigenen Empfindungen. Diese Übungen finden auf der basal-perzeptiven Ebene statt (siehe Anhang 2). Selbstwirksamkeitserfahrungen entstehen unter anderem ebenfalls auf dieser Ebene. Anpassungen in der Durchführung können unter Berücksichtigung des Entwicklungsalters stattfinden. Beispielsweise kann die Atembeobachtung durch ein Stofftier, das auf dem Bauch des Kindes sitzt, unterstützt werden. Das Kind kann die Bewegungen des Stofftieres, welche durch das Atmen entstehen, beobachten oder auch beeinflussen. In dieser kurzen Beispielsequenz lenkt das Kind seine Aufmerksamkeit bewusst und fokussiert diese über einen gewissen Zeitraum. Es macht Selbst- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Hirnareale, welche für die Aufmerksamkeitssteuerung zuständig sind, werden aktiviert. Der Kontakt zum Atem wird hergestellt. Entsprechend der Theorie des Biofeedbacks kann dieser Kontakt wiederum der Anker und ein erster Schritt für die intrapersonale Regulierung von Emotionen sein.

6. Beantwortung der Forschungsfrage

Ausgehend von der systemisch-konstruktivistischen Denkweise, die besagt, dass sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen auf den Schulkontext und die Unterrichtsgestaltung auswirken, wurden folgende Hypothesen erstellt.

Hypothese 1:

Bildung als übergeordnetes Ziel in der integrativen Primarschule benötigt Modelle und Handlungsansätze, welche die Schüler_innen darin unterstützen, entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen ihr Lernen mitzubestimmen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das erweiterte Verständnis von Lernen im LP21 (Version Graubünden) impliziert, dass Lernen ein ganzheitlicher, nicht auf die Kognitionen beschränkter Prozess ist. Achtsamkeit kann dabei ein Handlungsansatz sein, welcher im Kontext des Zyklus 2 der integrativ geführten Volksschule das Lernen aller Schüler_innen unterstützen kann.

²⁸ Unter Lern- und Aneignungsmöglichkeiten versteht man die Art und Weise, wie sich ein Individuum die Welt erschließt (Terfloth & Cesak, 2016, S. 14). Auch wenn sich dieses Modell auf die kognitiven Entwicklungsstufen von Piaget (Schneider & Hasselborn, 2018, S. 194ff) bezieht, handelt es sich laut Terfloth & Cesak um „gleichwertige und altersunabhängige Dimensionen“ (ebd.) des Lernens. Komplexeren Aneignungsformen liegen die basalen Aneignungsformen zugrunde oder bauen auf diesen auf (siehe Tabelle 2 Anhang 2).

Hypothese 2

Die Arbeit mit dem eigenen Körper und der Wahrnehmung ist nicht nur Ausgangspunkt für frühkindliches Lernen, sondern auch für schulisches Lernen. Der Begriff *verkörpertes Lernen* weist auf die Verbindung und Wechselwirkung zwischen Körper und Kognition hin. Achtsamkeitsbasierte Interventionen könnten eine Möglichkeit sein, Körper und Wahrnehmung in den Schulalltag zu integrieren sowohl im Rahmen der Prävention als auch in der gezielten Förderung einzelner Schüler_innen, um die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen, insbesondere auf der personbezogenen Ebene (Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Selbststeuerung, Umgang mit Gefühlen), zu unterstützen.

Aus den Hypothesen entstand folgende Fragestellung:

Inwiefern bieten achtsamkeitsbasierte Interventionen im Zyklus 2 des integrativen Schweizer Primarschulsystems Möglichkeiten, die Entwicklung selbstbestimmten Lernens aller Schüler_innen zu unterstützen?

Mit folgenden Unterfragen:

- Gibt es in der Fachliteratur und Forschung Hinweise darauf, inwiefern Achtsamkeit für die ganzheitliche Schulbildung förderlich sein kann?
- Welche Rolle spielt der Körper im Zusammenhang mit Lernen und der Entwicklung von Achtsamkeit?
- Welche Punkte müssen beim Einsatz von achtsamkeitsbasierten Interventionen in der integrativen Primarschule berücksichtigt werden?
- Welche praktischen Übungen und Vorgehensweisen eignen sich besonders für den Einsatz in der integrativen Primarschule sowohl in Bezug auf die Prävention als auch im Hinblick auf die gezielte Förderung von Schüler_innen mit besonderen Voraussetzungen oder klinischen Diagnosen?

Bezogen auf die Fragestellung konnten begründete Hinweise darauf dargelegt werden, dass sich achtsamkeitsbasierte Interventionen unter Berücksichtigung der alters- und entwicklungsentsprechenden Voraussetzungen und der schulischen Rahmenbedingungen, positiv auf selbstbestimmtes Lernen und ganzheitliche Bildung auswirken können. Es wurde dargelegt, dass Aufmerksamkeitssteuerung, Emotionssteuerung und Selbstwahrnehmung Faktoren sind, die selbstbestimmtes Lernen und die Fähigkeit, Bildungsangebote anzunehmen und entsprechend der persönlichen Voraussetzungen umzusetzen, beeinflussen. Auch wenn es, aufgrund der beschriebenen Herausforderungen in der Forschung, keinen allgemeingültigen Beweis für die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen im Schulkontext zu geben scheint, lassen die dargelegten Forschungsergebnisse und die herausgearbeiteten theoretischen Bezüge, Rückschlüsse auf die Wirksamkeit im Schulkontext zu. Es wurde anhand der Theorie und anhand ausgewählter praktischer Beispiele gezeigt, dass sich achtsamkeitsbasierte Interventionen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen von Schüler_innen heterogener Klassen anpassen lassen. Selbstbestimmtes Lernen kann somit durch die dem Konstrukt Achtsamkeit eigenen Aspekte gefördert werden. Mit Theorien zur Wahrnehmungs- und Emotionsentwicklung, zur Embodimentforschung und zum verkörperten Lernen sowie zur Bedeutung des Körpers in Bezug auf die

Entwicklung von Achtsamkeit konnte aufgezeigt werden, dass der Körper besonders im Kindes- und Jugendalter einen zentralen Stellenwert für Selbststeuerung und Emotionsregulierung besitzt. Die zentrale Bedeutung dieser Komponenten für ganzheitliche Bildung und Bildungserfolg wurde herausgearbeitet. Körpergewahrsein ist ein zentraler Bestandteil des Achtsamkeitskonstrukts und gleichzeitig Voraussetzung dafür, innere Prozesse und Impulse wahrnehmen und steuern zu können.

Die Arbeit mit dem Thema Achtsamkeit eignet sich gut für den Einsatz im integrativen Primarschulunterricht der 4. - 6. Klasse, wenn die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler_innen und damit einhergehend die Binnendifferenzierung beachtet werden. Ein weiteres Kriterium ist die Bereitschaft der Lehrperson(en), sich auch auf persönlicher Ebene mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich fachlich und theoretisch weiterzubilden. Dazu gehört zum einen, selbst eine achtsame Haltung zu entwickeln und am „eigenen Leib“ Gelingensfaktoren und mögliche Stolpersteine kennenzulernen. Zum anderen muss der Lehrperson die Grenze zwischen Heilpädagogik und Therapie bewusst sein. Es wurde dargelegt, dass sich die Atemmeditation für den Einsatz im Unterricht eignet. Am Beispiel dieser Intervention wurden Möglichkeiten gezeigt, achtsamkeitsbasierte Interventionen an die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen anzupassen und Variations- und Differenzierungsbeispiele gegeben. Auf weitere Übungsbeispiele wurde nicht eingegangen, da dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Atemmeditationen als Ausgangspunkt für das Erlernen von Achtsamkeit geeignet sind.

Die anfangs aufgestellten Hypothesen konnten mit dieser Forschungsarbeit bestätigt werden. Achtsamkeit ist ein Handlungsansatz, welches grundlegende Voraussetzungen zum schulischen Lernen und ganzheitlicher Bildung unterstützen kann. Der Körper spielt dabei eine zentrale Rolle.

7. Fazit und Ausblick

Im letzten Kapitel wird ein kurzes Resümee gezogen und ein Ausblick auf mögliche künftige Forschungsarbeiten zum Thema „Achtsamkeit in der Schule“ gegeben.

7.1. Kritische Würdigung der Forschungsmethode

Die intensive Auseinandersetzung mit der Fach- und Forschungsliteratur rund um das Thema Achtsamkeit in der Schule eignet sich nach Meinung der Verfasserin, um eine Grundlage für die Anwendung in der Praxis bzw. für weiterführende Studien zu schaffen. Die Verfasserin konnte sich selbst zur Expertin auf diesem Gebiet weiterbilden und fühlt sich nun in der Lage, die Theorie mit den eigenen praktischen Handlungsweisen zu verknüpfen, um so achtsamkeitsbasierte Interventionen sinnvoll und zielgerichtet in den Schulalltag einzubauen. Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Literatur konnten verschiedene Themengebiete miteinander verknüpft und Lücken in der Theorie teilweise geschlossen werden. Diese Literatuarbeit könnte somit Grundlage für weiterführende empirische Studien in diesem weitläufigen Forschungsgebiet sein. Die Herausforderung bei dieser Arbeit lag u.a. darin, Zugang zu Erstquellen zu bekommen, um diese zu analysieren. Viele Studien waren bspw. nur in Form von Metaanalysen oder Zusammenfassungen erhältlich. Trotz der weitreichenden Vernetzung der Bibliothek der HfH mit elektronischen Datenbanken stellte die Verfasserin fest, dass der Zugang zu neurowissenschaftlichen und rein psychologischen Fachportalen oftmals gesperrt war. Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit dem Thema dieser Arbeit zusammenhängt, da es sich nicht um ein Kernthema im Schulkontext handelt.

Die zweite Herausforderung, welche diese Forschungsmethode mit sich brachte, war die Fülle der an das Thema angrenzenden Theorien und Konzepte. Die Einschränkung auf thematisch dienliche Aspekte kann nur einen Ausschnitt dieses breit gefächerten Themas beleuchten.

7.2. Relevanz für die Berufspraxis

Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind insofern für die Praxis des Berufsfeldes Schulische Heilpädagogik relevant, da sie eine Möglichkeit aufzeigen, integrativ an den grundlegenden Voraussetzungen für ganzheitliche Bildung unter Berücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs zu arbeiten. Dies könnte ein erfolgversprechender Weg sein, wenn die o.g. Rahmenbedingungen und die Bereitschaft der Lehrperson(en) gegeben sind. Interventionen zur Achtsamkeit eignen sich sowohl in der Prävention von Lernschwierigkeiten als auch in der Förderung bei bereits bestehenden Lernschwierigkeiten. Als besonders interessant erachtet die Verfasserin die positiven Auswirkungen auf Exekutive Funktionen und ADHS- Symptomatiken. Das Potential dieses Ansatzes liegt zusätzlich in der Wirksamkeit im Umgang mit Stress und kann somit zur Resilienz von Burnout gefährdeter Schüler_innen beitragen.

7.3. Fazit und Ausblick

Bildung ist mehr als Lernen. Bildung beinhaltet die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen, die Fähigkeit sich selbst zu motivieren und sich entsprechend der persönlichen Voraussetzungen und Interessen mit der Umwelt auseinanderzusetzen, um selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben zu können. Ganzheitliche Bildung bezieht alle Ebenen des menschlichen Daseins (Denken, Fühlen, Spüren, Wollen etc.) mit ein. In dieser Arbeit konnte herausgearbeitet werden, inwiefern das Konstrukt Achtsamkeit geeignet ist, ganzheitliches, selbstbestimmtes Lernen und schulische Bildung zu unterstützen.

„Achtsamkeit und Schule“ ist ein weites Feld mit vielen Konstrukten. Diese erschweren die Eingrenzung des Themas. Die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Interventionen im Schulkontext ist nicht eindeutig bewiesen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen jedoch Rückschlüsse auf positive Wirkungen in Bezug auf die Aufmerksamkeitslenkung, Emotionsregulierung und das Selbsterleben zu. Alle drei Aspekte begünstigen schulisches Lernen. Achtsamkeitsbasierte Interventionen können mit praktischer Erfahrung und theoretischem Wissen des/der SHP auf die Altersgruppe und die individuellen Gegebenheiten der Klasse angepasst werden. Es braucht einen roten Faden, Kontinuität und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Lehrpersonen untereinander. Einfach ein paar Achtsamkeitsübungen in den Unterricht einfließen zu lassen, wird wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt haben. Es braucht auch die Bereitschaft der Lehrperson, sich selbst zu erforschen und sich auf diese Reise einzulassen. Achtsamkeit als ganzheitlicher Bildungsaspekt schließt die Lehrpersonen mit ein.

Das Thema Achtsamkeit birgt ein großes Potential für den Einsatz im Zyklus 2 - angefangen von der Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Bereich Selbst- und Fremdwahrnehmung, den damit verbundenen Auswirkungen auf das Erleben von Selbstwirksamkeit, Aufmerksamkeitssteuerung und Emotionsregulierung, der Bewertung von Gefühlen und Situationen, der Förderung exekutiver Funktionen, bis hin zum Umgang mit Stress und einer damit verbundenen Erhöhung der Resilienz. Dies scheint besonders in der Zeit vor und während der Pubertät wichtig und hilfreich zu sein.

Um achtsamkeitsbasierte Interventionen oder Programme im Schulkontext des integrativen Primarschulsystems weiter zu erforschen, sind zukünftig jedoch größer angelegte Forschungsprojekte nötig, welche anhand von randomisierten Studien die Auswirkung einzelner Aspekte des Konstrukts auf für den integrativen Unterricht relevante Bereiche erforschen. Das können z.B. die Auswirkungen auf das Empfinden und den Umgang mit Stress, die Auswirkungen auf die Fähigkeiten zur Aufmerksamkeitslenkung, -fokussierung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit sein. Achtsamkeit braucht fundierte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrung, um im Unterricht wirkungsvoll und zielgerichtet eingesetzt zu werden.

Literaturverzeichnis

- Anderssen-Reuster, U. (2007). Achtsamkeit aus der Perspektive europäischer Philosophie und Mystik. In U. Anderssen-Reuster, *Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik. Haltung und Methode* (S. 7 - 15). Stuttgart: Schattauer GmbH.
- Anderssen-Reuster, U. (2012). Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik. In M. Zimmermann, C. Spitz, & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 103 - 114). Bern: Hans Huber.
- Ansorge, U., & Leder, H. (2017). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit*. Wiesbaden: Springer.
- Aßmann, M. (2012). Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Eine Einführung. In M. Zimmermann, C. Spitz, & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 59 - 70). Bern: Hans Huber.
- AVS Gr- Amt für Volksschule und Sport, G. (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Chur.
- Bachmann, H. (2003). *Auch Lernen will gelernt sein: Von der Theorie zur Praxis*. Aarau: Sauerländer.
- Baer, R. A. (2013). Wie misst man Achtsamkeit? In M. Williams, & J. e. Kabat-Zinn, *Achtsamkeit. Ihre Wurzeln, ihre Früchte* (S. 411 - 446). Freiburg: Arbor.
- Balgo, R. (1998). *Wahrnehmung und Bewegung als System. Systemisch-konstruktivistische Positionen in der Psychomotorik*. Schorndorf: Karl Hofmann.
- Bauer, J. (2015). *Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens*. München: Wilhelm Heyne.
- Beblo, T., & Metzger, K. (2016). Achtsamkeit als Therapie kognitiver Funktionen: Eine Chance für die klinische Neuropsychologie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 27 (2), 95 - 105.
doi:10.1024/1016-264X/a000176
- Beauftragte d. Bundesregierung f. d. Belange v. Menschen mit Behinderungen (Hrsg.). (2017). *Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die amtliche, gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein*. Berlin.
- Bönsch, M. (2018). *Heterogenität und Differenzierung: Gemeinsames differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Brockhaus, D. (2009). *Psychologie* (2. überarbeitete Ausg.). Mannheim: F.A. Brockhaus.
- Broderick, P., & Metz, S. (2009). Learning to BREATHE: A pilot trial of a mindfulness curriculum for adolescents. *Advances in School Mental Health Promotion*, 2 (1), 35 - 46.
- Bründel, H., & Hurrelmann, K. (2017). *Kindheit heute. Lebenswelten der jungen Generation*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie Exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. aktualisierte Ausg.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M., Nakamura, Y., & Simma, C. (2013). *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie*. Bern: Haupt.
- Canonica, C. (2019). *Workshop zur Masterarbeit P13.33 Typen: Theorie- und Literaturarbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich
- Cantieni, B. (2010). Wie gesundes Embodiment selbst gemacht wird. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther, & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche nutzen und verstehen* (2. erweiterte Ausg., S. 101 - 125). Bern: Hans Huber.
- Carter, R. (2019). *Das Gehirn*. München: Dorling Kindersley.

- Coyne, L., Cheron, D., & Ehrenreich, J. (2011). Messung von Akzeptanz- und Achtsamkeitsprozessen bei jungen Menschen. In L. Greco, & S. Hayes, *Akzeptanz und Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (S. 47-69). Weinheim, Basel: Beltz.
- Csikszentmihályi, M. (2002). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Damasio, A. (2018). *Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn*. Berlin: List Taschenbuch.
- Damasio, A. R. (2007). *Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins*. München: Ullstein Taschenbuch.
- Diamond, A., & Lee, K. (19. August 2011). Interventions shown to aid executive funktion development in children 4 to 12 years old. *science*, 333, S. 959 - 964. doi:10.1126/science.1204529
- Eberth, J., & Sedlmaier, P. (2012). Die Wirkung von Meditation: Erkenntnisse durch den Vergleich von Praktizierenden und Nicht-Praktizierenden. In H. Piron, & R. van Quekelberghe (Hrsg.), *Meditation und Achtsamkeit. Altes Wissen schafft neue Wissenschaft* (S. 81- 94). Magdeburg: Klotz.
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden. (2016). *Lehrplan 21. Grundlagen*. Bern: D-EDK.
- Esch, T. (2014). Die neuronale Basis von Meditation und Achtsamkeit. *Sucht*, 60 (1), 21 - 28. doi:10.1024/0939-5911.a000288
- Feuerstein, G., & Payne, L. (2011). *Yoga für Dummies, Mit Yoga gesund und entspannt durchs Leben* (2. überarbeitete Ausg.). Weinheim: Wiley-VCH.
- Fischer, K. (April 2007). Wahrnehmungsstörungen, Wahrnehmungsförderung, Wahrnehmungslernen: Ein konzeptioneller Bedeutungswandel in der Psychomotorik. *Motorik*, S. 221-226.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. überarbeitete und erweiterte Ausg.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Fogel, A. (2013). *Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Frei, R. (2019). *Autismus-Spektrum-Störungen und Förderbedarf geistige Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Frenkel, M. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 231 - 246). Bern: Hogrefe.
- Fritz, J. (2018). *Wahrnehmung und Spiel*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Frölich, J., & Lehmkuhl, G. (2018). Multitasking: Gewinn oder "Zeitfalle"?-Eine Übersicht zum medialen Multitasking bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 46 (5), S. 431 -443. doi:10.1024/1422-4917/a000575
- Gesundheitsförderung-Schweiz (Hrsg.). (2018). *Job-Stress-Index 2018. Faktenblatt 34. Kennzahlen von Erwerbstätigen in der Schweiz*. Bern.
- Gethin, R. (2013). Über einige Definitionen von Achtsamkeit. In M. Williams, & J. Kabat-Zinn, *Achtsamkeit. Ihre Wurzeln, ihre Früchte* (S. 447 - 474). Freiburg i. B.: Arbor.
- Geuter, U. (2016). Aufmerksam für die Gegenwart. Die neue Achtsamkeitswelle in der Psychotherapie. *Blickpunkt EFL Beratung*, 37, 70 - 78.
- Geuter, U. (2019). Stichwort: Achtsamkeit. Mindfulness ist Bodyfulness. *körper-tanz-bewegung*, 7 (3), S. 137 - 140. doi:10.2378/ktb2019.art2od
- Gross, S. (2015). *Achtsamkeit. Das buddhistische Konzept in (Erziehungs-) Wissenschaft und Schule*. Norderstedt: Grin.

- Grossmann, P., & Reddemann, L. (2016). Achtsamkeit. Wahrnehmen ohne Urteilen - oder ein Weg, Ethik in der Psychotherapie zu verkörpern? *Psychotherapeut*(61), 222-228.
- Grossmann, P., & van Dam, N. (2013). Die vielen Namen der Achtsamkeit...: Irrungen und Wirrungen von Sati in der westlichen Psychologie und Wissenschaft. In M. Williams, & J. Kabat-Zinn, *Achtsamkeit. Ihre Wurzeln, ihre Früchte* (S. 377 - 410). Freiburg i.B.: Arbor.
- Grujic, A. (2018). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Grunder, H. e. (2012). *Unterricht. Verstehen-Planen-Gestalten-Auswerten*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Hannover, B., & Greve, W. (2018). Selbst und Persönlichkeit. In W. Schneider, & U. Lindenberg (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. überarbeitete Ausg., S. 559 - 594). Weinheim Basel: Beltz.
- Harrer, M., & Weiss, H. (2016). *Wirkfaktoren der Achtsamkeit - wie sie die Psychotherapie verändern und bereichern*. Stuttgart: Schattauer.
- Heuschen, K. (2020). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen der ADHS*. Abgerufen am 06. 11 2020 von adhs-netz.com: <https://adhs-netz.com/adhs-bei-kindern-und-jugendlichen/ursachen-der-adhs/>
- HfH - Interkantonale Schule für Heilpädagogik. (2019a). *Wissenschaftliches Schreiben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- HfH-Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2019b). *Leitfaden Masterarbeit. Abgabe W49/2020*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53, S. 354-361.
- Hollenweger, J. (2014). ICF als gemeinsame konzeptionelle Grundlage. In R. Luder, A. Kunz, & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 30 -54). Zürich: PHZH.
- Hollenweger, J. W. (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Holodynski, M., & Oerter, R. (2018). Emotion. In W. Schneider, & U. Lindenberg (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 513 - 536). München: Urban & Schwarzenberg.
- Hölter, G. (2011). Körper, Leib und Bewegung - begriffliche und inhaltliche Annäherungen. In G. Hölter, *Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen* (S. 5 - 45). Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
- Hölzel, B. (2015). Mechanismen der Achtsamkeit. Psychologisch-neurowissenschaftliche Perspektiven. In B. Hölzel, & C. Brähler (Hrsg.), *Achtsamkeit mitten im Leben. Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 43 - 77). München: O.W. Barth.
- Hölzel, B., & Brähler, C. (2015). Achtsamkeit mitten im Leben. In B. Hölzel, & C. Brähler (Hrsg.), *Achtsamkeit mitten im Leben. Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 7 - 19). München: O.W. Barth.
- Horx, M. (2016). www.zukunftsinstitut.de. Abgerufen am 02. 08 2020 von Gibt es einen Megatrend Achtsamkeit? Einleitung aus dem Zukunftsreport 2016: <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/future-forecast/gibt-es-einen-megatrend-achtsamkeit/>
- Hufendiek, G. (2019). Stress, Stressbewältigung und Achtsamkeit im Kindergarten. In D. Vogel, & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 52 - 64). Bern: hep.

- Huschke-Rhein, R. (2003). *Einführung in die systemische und konstruktivistische Pädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Hüther, G. (2010). Wie Embodiment neurobiologisch erklärt werden kann. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther, & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper verstehen und nutzen* (S. 73 - 97). Bern: Huber.
- Jacobs-Foundation (Hrsg.). (2015). *Zuviel Stress - zuviel Druck! Wie schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen*. Zürich.
- Jäncke, L. (2015). *Ist das Gehirn vernünftig? Erkenntnisse eines Neuropsychologen*. Bern: Hans Huber.
- Jank, W., & Meyer, H. (2002). *Didaktische Modelle* (14. Ausg.). Berlin: Cornelson.
- Jansen, P., Schulz, A., & Nottberg, C. (2016). Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter. Ein systematisches Review. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 4, S. 206 - 216. doi:10.1026/0049-8637/a000160
- Jaščenoka, J., Schwörer, M., Petermann, F., & Petermann, U. (2019). Zum Zusammenhang von Arbeitsgedächtnisleistungen und ausgewählten Exekutivfunktionen bei Kindern mit ADHS. *Kindheit und Entwicklung*, 28 (2), S. 114 - 122. doi:10.1026/0942-5403/a000281
- Kabat-Zinn, J. (2013). *Gesund durch Meditation. Das große Buch der Selbstheilung mit MBSR* (vollständig überarbeitete Ausg.). München: Knauer.
- Kaiser Greenland, S. (2018). *Achtsame Spiele*. Freiburg im Breisgau: arbor.
- Kaltwasser, V. (2015). Achtsamkeit in der Schule. Das Potential der Achtsamkeit für Bildung und Persönlichkeitsentfaltung. In B. Hölzel, & C. Brähler, *Achtsamkeit mitten im Leben. Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 209 - 241). München: Barth.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Kern, E. (2007). Achtsamkeit und Körperpsychotherapie. Man sieht nur mit dem Herzen gut. *Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung*(02), 92-102.
- Kiphard, E. (1997). Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie* (S. 64 - 84). München: Ernst Reinhardt.
- Klinkenberg, N. (2007). *Achtsamkeit in der Körperverhaltenstherapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Knigge, M. (2015). Arten von Forschungsdesigns und Untersuchungsplänen. In K. Koch, & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 57 - 76). Bern: Hogrefe.
- Kohls, N., & Sauer, S. (2012). *Evaluation der Pilotstudie "Achtsamkeit an Schulen" AISCHU*. München: Ludwig-Maximilians-Universität. Von <https://www.qigong-gesellschaft.de/sites/default/files/aischustudienergebnisse.pdf> abgerufen
- Krämer, S. (2019). Achtsamkeit in Schule und Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In D. Vogel, & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 35 - 57). Bern: hep.
- Kray, J., & Schaefer, S. (2018). Mittlere und späte Kindheit (6 - 11 Jahre). In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 215 - 238). München: Urban & Schwarzenberg.
- Kricke, M., & Reich, K. (2016). *Teamenteaching. Eine neue Kultur des Lehrens und Lernens*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Kubesch, S. (2016). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate „kalter“ und „heißer“ exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbststeuerung. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 75 - 85). Bern: Hogrefe.
- Lazar, S. (2012). Die neurowissenschaftliche Erforschung der Meditation. In M. Zimmermann, C. Spitz, & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit - Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 71 - 81). Bern: Hans Huber.
- Linderkamp, F. (2020). Die Effektivität achtsamkeitsbasierter Therapieverfahren bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS - ein systematisches Review. *Lernen und Lernstörungen*, 9 (1), S. 25 -35. doi:10.1024/2235-0977/a000265
- Linderkamp, F., & Lüdeke, S. (2019). Metaanalyse zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen bei ADHS im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 28 (2), S. 85 -95. doi:10.1026/0942-5403/a000278
- Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A., & Diezi Duplain, P. (Hrsg.). (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modell und Instrument für eine interdisziplinäre Praxis*. Bern: hep.
- Michalak, J., Heidenreich, T., & Bohus, M. (2006). Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie. Gegenwärtiger Forschungsstand und Forschungsentwicklung. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie* (54 (4)), S. 241 - 253.
- Mischel, W. (2015). *Der Marshmallow-Test. Willensstärke, Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlichkeit*. München: Siedler Verlag.
- Moser, T. (2016). Körper und Lernen. In O. Weiß, J. Voglsinger, & N. Stuppacher (Hrsg.), *Effizientes Lernen durch Bewegung. 1. Wiener Kongress für Psychomotorik* (S. 16 - 39). Münster: Waxmann .
- Müller, I., & Ziehen, J. (2012). Die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen. In H. Piron, & R. van Quekelberghe, *Meditation und Achtsamkeit. Altes Wissen schafft neue Wissenschaft* (S. 145 - 154). Magdeburg: Klotz.
- Müller, S. (2012). *Achtsamkeit und ihre Bedeutung für die Tanz- und Bewegungstherapie*. Unveröffentlichte Abschlussarbeit. Berlin: Tanztherapie-Zentrum Berlin.
- Nakamura, Y. (2013). Was ist Achtsamkeit? In M. Brunsting, Y. Nakamura, & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 21 - 30). Bern: Haupt.
- Nyanapotika, T. (2000). *Geistestraining durch Achtsamkeit*. Stammbach: Steierlein & Steinschulter.
- O'Brien, K., Larson, C., & Murrell, A. (2011). Die dritte Welle der Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche: Fortschritte, Herausforderungen und Perspektiven. In L. Greco, S. Hayes, L. A. Greco, & S. C. Hayes (Hrsg.), *Achtsamkeit und Akzeptanz in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (S. 26 - 46). Weinheim, Basel: Beltz.
- Ott, U. (2013). *Yoga für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt die uralte Weisheitslehre*. München: O.W. Barth.
- Ott, U. (2019). *Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst*. München: Knaur.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anforderungen* (2. überarbeitete Ausg.). Göttingen: Hogrefe.
- Pilguy, S. (2017). *Yoga mit Kindern*. Stuttgart: Urania.
- Rosenberg, M. (2001). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (12. überarbeitete und erweiterte Ausg.). Paderborn: Junfermann.

- Saltzman, A., & Goldin, P. (2011). Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion für Kinder im Schulalter. In L. Greco, & S. Hayes, *Akzeptanz und Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (S. 154 - 159). Weinheim, Basel: Beltz.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. überarbeitete Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Schmidt, S. (2012). Achtsamkeit bei Schmerzen. In M. Zimmermann, C. Spitz, & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 115 -134). Bern: Hans Huber.
- Schmidt, S. (2015). Der Weg der Achtsamkeit. Vom historischen Buddhismus zur modernen Bewusstseinskultur. In B. Hölzel, & C. Brähler (Hrsg.), *Achtsamkeit mitten im Leben. Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 21 - 42). München: o.W. Barth.
- Schmiedeler, S. (2015). Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43 (2), S. 123 -131. doi:10.1024/1422-4917/a000341
- Schneider, W., & Hasselborn, M. (2018). Frühe Kindheit (3 - 6 Jahre). In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 191 - 214). München: Urban & Schwarzenberg.
- Schneider, W., & Lindenberger, U. (Hrsg.). (2018). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim Basel: Beltz.
- Schott, T. (2003). *Kritik der Erlebnispädagogik*. Würzburg: Ergon.
- Schulte-Markwort, M. (2016). *Burnout-Kids. Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert*. München: Knauer.
- Seitz, S. (2014). Inklusion in der Grundschule. In E.-K. Franz, S. Trumpp, I. Esslinger-Hinz, E.-K. Franz, S. Trumpp, & I. Esslinger-Hinz (Hrsg.), *Inklusion: Eine Herausforderung für die Grundschulpädagogik* (S. 24 - 32). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Siegel, D. (2016). Blick ins Gehirn. Das Gehirn in Ihrer Hand. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 247 - 255). Bern: Hogrefe.
- Sikora, S. (2015). Welche Messinstrumente gibt es und woher weiss ich, welche davon gut sind? In K. Koch, & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 68 - 80). Göttingen: Hogrefe.
- Simma, C. (2017). *77 Impulse für Achtsamkeit und Stille in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Snel, E. (2013). *Stillsitzen wie ein Frosch. Kinderleichte Meditationen für Groß und Klein*. München: Goldmann.
- Sodian, B. (2018). Denken. In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 395 - 422). München: Urban & Schwarzenberg.
- Storch, M. (2010). Wie Embodiment in der Psychologie erforscht wurde. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther, & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen* (2. erweiterte Ausg., S. 37 -73). Bern: Hans Huber.
- Tang, Y.-Y. (2019). *Die Wissenschaft der Achtsamkeit. Wie Meditation die Biologie von Körper und Geist verändert*. Paderborn: Junfermann.
- Terfloth, K., & Henrike, C. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Reinhardt GmbH & Co. KG.
- Travis, F. (2012). Die drei Kategorien von Meditation - Yoga und das Gehirn. In H. Piron, & R. van Quekelgerghe (Hrsg.), *Meditation und Achtsamkeit. Altes Wissen schafft neue Wissenschaft* (S. 19 -30). Magdeburg: Klotz.

- Trumpa, S., & Franz, E.-K. (2014). Inklusion: Aktuelle Diskussionslinien auf der Makro-, Meso- und Mikroebene des Bildungssystems. In E.-K. Franz, S. Trumpa, & I. Esslinger-Hinz (Hrsg.), *Inklusion: Eine Herausforderung für die Grundschulpädagogik* (S. 12 - 23). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Tschacher, W. (2010). Wie Embodiment zum Thema wurde. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther, & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. (2. überarbeitete Auflage Ausg., S. 13 - 34). Bern: Huber.
- Vogel, D., & Frischknecht-Tobler, U. (Hrsg.). (2019). *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.
- Walach, H. (2019). Kultivierung des Bewusstseins - Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert. In D. Vogel, & U. Frischknecht - Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 15 - 34). Bern: hep.
- Weber, A., Kretschmer, M., Uhlemayr, M., Kaltwasser, V., & Kohls, N. (2016). Achtsamkeit in der Schule (AISCHU). Ein Konzept zur Integration von Achtsamkeit in den Schulalltag. *Empirische Pädagogik*, 30, S. 175 - 190.
- Weichold, K., & Silbereisen, R. (2018). Jugend (10 - 20 Jahre). In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 239 - 263). München: Urban & Schwarzenberg.
- Weiss, H., Harrer, M., & Dietz, T. (2010). *Das Achtsamkeitsbuch*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Zelazo, P., & Lyons, K. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 103 - 115). Bern: Hogrefe.
- Zenner, C. (2016). *ABC fürs Leben - Sind Achtsamkeitsprogramme im Schulkontext ein wirksamer Ansatz?* Frankfurt (Oder): Europa-Universität Viadrina.
- Zimbardo, P. G., & Gerrig, R. J. (2004). *Psychologie* (16. überarbeitete Ausgabe Ausg.). München: Pearson Studium.
- Zimmer, R. (1999). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg Basel Wien: Herder.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begriffsdifferenzierung Integration – Inklusion (nach Hinz, 2002; Kricke & Reich, 2016, Luder et al., 2011)	11
Tabelle 2: Aneignungsformen (nach Terfloth & Cesak, 2016, S.14)	74

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Aufbaus des Gehirns (Kaltwasser, 2016).....	19
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Grosshirnrinde (https://de.wikipedia.org/wiki/Grosshirnrinde 2020).....	20

Anhang 1 – Beispiel achtsamkeitsbasierte Interventionsmöglichkeit

Achtsamkeitsübung/Atembeobachtung

Am Beispiel der Atembeobachtung bzw. Atemmeditation werden ausgewählte Variations- und Differenzierungsmöglichkeiten für den Schulalltag dargestellt (nach Kaltwasser, 2016; Kaiser Greenland, 2018; Simma, 2017).

Die Grundhaltung:

Im Stehen:

Die Schüler_innen stehen ohne Schuhe hinter dem Stuhl. Sie nehmen die Grundhaltung ein (Füße schulterbreit auseinander, Knie leicht gebeugt, Bauchnabel zieht nach hinten oben, Brust in Mitte, Schultern in Mitte, Arme hängen locker am Körper, Handflächen zeigen zu den Oberschenkeln, der Kopf sitzt locker oben auf der Wirbelsäule, als ob man ein schweres Buch gegen die Decke drückt/ Kopf zieht wie ein Heliumballon nach oben)

Im Sitzen:

Die Schüler_innen sitzen aufrecht auf dem Stuhl und nehmen die Grundhaltung ein (Kontakt der ganzen Fußsohle zum Boden ist spürbar, Oberschenkel parallel zum Boden, Unterschenkel zeigen senkrecht zum Boden; mit dem Rücken an Stuhllehne anlehnen oder frei sitzen; Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln; Kopfhaltung wie beim Stehen beschrieben).

Im Liegen:

Die Schüler_innen liegen auf dem Rücken auf dem Boden. Ein Kissen kann zur Entlastung der Wirbelsäule unter den Kniekehlen liegen. Die Hände liegen mit den Handflächen nach oben neben dem Körper oder übereinander auf dem Bauch.

Bei allen Grundhaltungen:

- Die Schüler_innen schließen die Augen, schauen auf einen imaginären Punkt schräg vorne (beim Liegen: an der Decke) oder betrachten einen wirklichen Punkt (Aufkleber). Der Kopf sollte dabei möglichst wenig gesenkt werden.
- Die Aufmerksamkeit wird bewusst auf die Berührungspunkte mit der Erde oder dem Stuhl und die Gewichtsverteilung gelenkt.

Metapher zur Haltung im Sitzen und Stehen: Die Haltung ist die eines Königs oder einer Königin: (Aufrecht, Anspannung und Entspannung sind im Gleichgewicht)

Die Atembeobachtung/Meditation:

Originalübung:

Bei der Atemmeditation oder Atembeobachtung wird die Aufmerksamkeit bewusst auf den Atem gelenkt und dort über die Dauer der Meditation gehalten. Der „Innere Beobachter“ hilft, den Atem so wahrzunehmen und zu akzeptieren, wie er im gegenwärtigen Moment fließt. Der Atem soll nicht beeinflusst werden. Abschweifende Gedanken sollen wahrgenommen und die Aufmerksamkeit zurück zum Atem gelenkt werden.

In der Anwendung im Kontext der integrativ geführten Primarschule, Klasse 5 und 6 braucht es altersentsprechende Anpassungen dieser Übung. Im Folgenden werden einige Anpassungen und Variationen vorgestellt. Die Dauer der Atembeobachtung kann individuell und situativ variiert werden. Eine allmorgendliche einminütige Atembeobachtung soll den Schüler_innen den Übergang zwischen Freizeit und Schule erleichtern, indem sich Körper und Geist auf die neue Situation einstellen. Längere Atembeobachtungen zielen darauf, die Daueraufmerksamkeit zu fördern, die eigene Körperwahrnehmung zu intensivieren sowie Strategien zur Selbststeuerung zu erforschen, indem die abweichende Aufmerksamkeit wieder auf den Atem zurückgeführt wird. Atemmeditationen in der Primarschule, auch in der 5. und 6. Klasse sind in der Regel angeleitete Mediationen. Das bedeutet, dass die Stimme bspw. einer Lehrperson die Schüler_innen durch die Mediation begleitet.

Vorbereitende Übungen:

Bevor Schüler_innen eine Atemmeditation beginnen, kann es hilfreich sein, dass die Gedanken zur Ruhe kommen und die Schüler_innen ihre Wahrnehmung auf sich zentrieren.

- Ein Glas mit farbigem Wasser und Glitzer oder eine Schneekugel wird geschüttelt. Die Schüler_innen beobachten wie sich der tanzende Glitzer langsam beruhigt und zu Boden sinkt.
- Mit der Klangschale oder einem Windspiel wird ein Ton erzeugt. Die Schüler_innen versuchen dem Ton mit ihrem Gehör und den Gedanken so lang zu folgen, bis er nicht mehr zu hören ist.
- Den eigenen Körper, einzelne Körperteile abklopfen und den Körperempfindungen nachspüren.
- Sich gegenseitig Sandsäckchen auf den Rücken legen. Die Veränderung der eigenen Körperwahrnehmung wird beobachtet.
- Eine Igelballmassage (gegenseitig oder als Selbstmassage) hilft ebenfalls, den eigenen Körper besser wahrzunehmen und Kontakt zum eigenen Körper aufzunehmen.
- Einfache Yogaübungen, sowohl in Form von statischen Einzelübungen (z.B. der Hund) als auch in Form von Bewegungsabläufen (einfache Form des Sonnengrußes), können ebenfalls zur Zentrierung der Schüler_innen führen.
- Die Hand- oder Fußwahrnehmung durch Massage erhöhen, um z.B. den Boden besser spüren zu können.

Diese Beispiele vorbereitender Übungen können für einzelne Schüler_innen auch ausreichend sein und einzeln angewendet werden.

a.) Die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken/fokussieren:

Mögliche Beobachtungsaufträge:

Wo im Körper wird beim Atmen Bewegung wahrgenommen? Wie bewegt der Atem den eigenen Körper? Wo wird der Atem im Körper am deutlichsten gespürt?

Wie verändert sich die Körperbewegung beim Ein- und beim Ausatmen?

Unterstützende Übungen/Hilfsmittel:

Die beim Atmen entstehenden Körperbewegungen werden durch Bewegungen begleitet, vergrößert, sichtbar gemacht:

- Die Arme werden seitlich am Körper wie Flügel beim Einatmen gehoben und beim Ausatmen gesenkt. Bei Einschränkungen der Motorik kann auch nur ein Finger gehoben und gesenkt werden. Leichte Tücher können als Hilfsmittel in der Hand gehalten und ihre Bewegung beobachtet werden.
- Die Hände halten vor dem Körper einen imaginären Ballon, der sich beim Einatmen aufbläst – Hände gehen auseinander – und beim Ausatmen zusammenzieht – Hände kommen zueinander. Alternativ: Die Schüler_innen halten einen Sphere-Ball, den sie beim Einatmen auseinanderziehen und beim Ausatmen wieder zusammenschieben.
- Die Hände liegen auf dem Bauch. beim Einatmen entfernen sich die Hände von der Bauchdecke und kehren beim Ausatmen zurück.
- Mit einer Hand im Atemrhythmus eine liegende Acht oder Wellen in die Luft zeichnen. Einatmen bedeutet Aufwärtsbewegung, Ausatmen bedeutet Abwärtsbewegung der Hand.
- Ein Stofftier wird auf den Bauch gesetzt, nachdem sich der/die Schüler_in in liegender oder halbliegender Position befindet. Das Stofftier wird durch Bauchatmung bewegt (z.B. in den Schlaf gewiegt). Der/die Schüler_in beobachtet die Bewegungen des Stofftiers.

Die Veränderung des Atems wird beobachtet:

- Die Schüler_innen atmen zu Beginn der Übung mehrmals sehr tief durch die Nase ein und durch die Nase oder den Mund aus. Sie sollen dabei bewusst in den Bauch atmen und sich bspw. vorstellen, dass sie im Bauch einen Luftballon aufblasen und beim Ausatmen die Luft wieder rauslassen. Danach kehren sie zum „normalen“ Atmen zurück und beobachten diesen Prozess.

- Die Schüler_innen strengen sich zunächst an (Hampelmann, Kniebeugen, Treppen laufen etc.) und kommen dann in einer der beiden Grundhaltungen zu Ruhe und beobachten, wie sich auch der Atem beruhigt.

Metaphern zum Atem (können auch helfen, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten).

- Ein Ballon wird aufgeblasen und die Luft wieder herausgelassen.
- Die Wellen des Meeres rollen auf den Strand zu und ziehen sich zurück.
- Der Wind lässt Blätter hin und her tanzen.

b.) Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit

- Die Schüler_innen zählen in Gedanken „eins“ beim Einatmen und „zwei“ beim Ausatmen.
- Die Schüler_innen denken „ein“ beim Einatmen und „aus“ beim Ausatmen.
- Die Schüler_innen beobachten die Momente, in denen das Einatmen zum Ausatmen wechselt.
- Metaphern durch konkrete Bilder verstärken (Bilder von Wellen, Ballons etc.)

Hilfestellungen bei abschweifenden Gedanken:

Gedanken, die ablenken kommen vor. Sie sind natürlich und nicht negativ. Mit Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit ist kein starres Festhalten gemeint, sondern ein dynamischer Prozess. Treten ablenkende Impulse oder Gedanken in den Fokus der Aufmerksamkeit werden Strategien benötigt, welche die Aufmerksamkeit wieder zum eigentlichen Fokus (hier zum Atem) zurückholen und helfen, ablenkende Gedanken wieder ziehen zu lassen.

- **„Die Taschenlampe“:** Die Aufmerksamkeit ist wie eine Taschenlampe im Dunkeln. Sie weist den Weg. Sie kann nach rechts und links abschweifen, wird aber immer wieder so gehalten, dass man sich im Dunkeln zurechtfindet. Mit Schüler_innen der 5. und 6 kann man diese Metapher gut ausprobieren und im Dunkeln versuchen durch eine Art Parcour zu gehen. Diese Metapher kann helfen, immer wieder zum Fokus der Aufmerksamkeit zurückzukommen – ohne Druck und schlechtes Gewissen.
- **„Einen Welpen erziehen“:** Die Aufmerksamkeit ist manchmal wie ein junger Welp. Neugierig erkundet er die Welt, ist verspielt und ungeduldig. Die Schüler_innen lernen ihren persönlichen kleinen Welpen im Gehirn kennen. Sie machen sich mit ihm vertraut, zeichnen ihn oder malen ein Bild aus und beschreiben seinen Charakter (z.B. via Steckbrief). Es ist auch möglich, mit kleinen Stoffhunden zu arbeiten als Sinnbild für abschweifende Aufmerksamkeit. Um sich zu fokussieren, ist es notwendig, dass der Welp im Körbchen sitzt, „Platz oder Sitz“ macht. Man kann mit ihm sprechen und als Gegenüber betrachten. Der Welp soll lernen, in bestimmten Situationen, z.B. während der Atembeobachtung bei dem/der Schüler_in zu bleiben bzw. wieder zurück zu kommen. Eine verbale Begleitung der anleitenden Person kann heißen: „Wenn dein Welp wegläuft, hole ihn wieder zurück zu dir.“
- **„Den Affen fallen lassen“:** Die Schüler_innen befassen sich mit Situationen, in denen es ihnen schwerfällt, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, da Gedanken sie ablenken. Kleine Affen stellen ablenkende Gedanken, Gefühle oder Empfindungen (Sinnesreize) dar. Die Affen werden mit dem Schwanz an eine Schnur gehängt. Jedes Kind kann seine eigene Schnur haben oder alle gemeinsam eine große. Wenn alle Affen hängen, wird das eine Ende der Schnur über einer Schüssel losgelassen und die Affen rutschen in die Schüssel. Während der Atemmeditation können sich die Kinder nun die ablenkenden Reize als Affen vorstellen und sie fallen lassen. Eine verbale Begleitung der anleitenden Person kann heißen: „Lass den Affen fallen“.
- **„Auf ein Wölkchen setzen“:**
Ein ablenkender Impuls wird wahrgenommen. Er wird auf ein Wölkchen gesetzt, welches dann aus dem Fenster hinausfliegt. Ein Wölkchen kann gebastelt und gestaltet werden, sodass die Kinder sich dieses gut vorstellen können.

Anhang 2 – Abbildung Lernniveau, Aneignungsmöglichkeiten und Achtsamkeit

Aneignungsmöglichkeit	Lernformen
abstrakt-begrifflich	Inhalte werden über Sprache und Gedanken aufgenommen und erlernt. Zusammenhänge benötigen kein direktes Anschauungsmaterial, um verstanden zu werden. Erkenntnisse werden durch Denkvorgänge generiert
anschaulich	Zusammenhänge erschließen sich durch Vorstellungsvermögen, durch Bilder, darstellendes Spiel oder Modelle
konkret-gegenständlich	Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgt durch Manipulation und Nutzung von Gegenständen. Lernen geschieht durch Ausprobieren und Wiederholen.
basal-perzeptiv	Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgt durch Wahrnehmung und Bewegung des eigenen Körpers und durch den eigenen Körper.

Tabelle 2: Aneignungsformen nach Terfloth & Cesak, 2016, S.14